

ISSN: 2717-7661

BUTA International Journal
of Scientific Research
Uluslararası Bilimsel Arařtırmalar Dergisi

2/2 2021

KARS/TURKEY

BUTA

International Journal of Scientific Research

Uluslararası Bilimsel Arařtırmalar Dergisi

2/2 2021

KARS/TURKEY

Dergi İmtiyaz Sahibi

Doç. Dr. Ellada GERAYZADE

Uluslararası Alan Uzmanları Akademisi Fahri Profesörü (UNESCO)
Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

Editör

Doç. Dr. İlkin GULUSOY

Kafkas Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

Bilim Kurulu

- Prof. Dr. Nizami CEFEROV (Azerbaycan)
Prof. Dr. Anna DIBO (Rusya)
Prof. Dr. Peggy Simcic BRØNN (Norveç)
Prof. Dr. Andrey MELKOV (Rusya)
Prof. Dr. Pekka KORVENMAA (Finlandiya)
Prof. Dr. Samal TULEUBAYEVA (Kazakistan)
Prof. Dr. Leyla MINGAZOVA (Rusya)
Prof. Dr. Remzi DEVLETOV (Rusya)
Prof. Dr. Dulatbey KIDIRBEKULI (Kazakistan)
Prof. Dr. Roin MALAKMADZE (Gürcistan)
Prof. Dr. Adiba PASHAYEVA (Azerbaycan)
Prof. Dr. Flora NADJİ (Azerbaycan)
Prof. Dr. Esmed MUXTAROVA (Azerbaycan)
Prof. Dr. Gülnare MURTAZAYEVA (Rusya)
Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)
Prof. Dr. Leyla GERAYZADE (Azerbaycan)
Prof. Dr. İndira DZAGANİA (Gürcistan)
Prof. Dr. Hacalı NECEFOĞLU (Türkiye)
Prof. Dr. Tahire MEMMED (Azerbaycan)
Prof. Dr. Bedirhan AHMEDOV (Azerbaycan)
Prof. Dr. Shushana PUTKARADZE (Gürcistan)
Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA (Azerbaycan)
Prof. Dr. Gocha KUCHUKHİDZE (Gürcistan)
Prof. Dr. Ayabek BAYNİYAZOV (Kazakistan)
Prof. Dr. Ebülfez AMANOĞLU (Azerbaycan)
Prof. Dr. İkrım KASIMOV (Azerbaycan)
Prof. Dr. İnga SHAMİLİSHVİLİ (Gürcistan)
Prof. Dr. Oktay KIZILKAYA (Türkiye)
Prof. Dr. Tamar KHVERDELİANİ (Türkiye)
Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ (Türkiye)
Prof. Dr. Mitat DURMUŞ (Türkiye)
Doç. Dr. Olga KLİMİKİNA (Ukrayna)
Doç. Dr. Vladimir TİŞHİN (Rusya)
Doç. Dr. Alsu NİGMATULİNA (Rusya)
Doç. Dr. Adem BALKAYA (Türkiye)
Doç. Dr. Mükaddas ABDURAHMANOVA (Özbekistan)

Doç. Dr. Çulpan ÇETİN (Türkiye)
Doç. Dr. Maryam YAGUBOVA (Azerbaycan)
Doç. Dr. İlkin GULUSOY (Türkiye)
Doç. Dr. Gülhanım İSMİHANOVA (Azerbaycan)
Doç. Dr. Şahla ABDULLAYEVA (Azerbaycan)
Doç. Dr. Mayrambek OROZOBAYEV (Türkiye)
Doç. Dr. Şahla AHMADOVA (Azerbaycan)
Doç. Dr. Irina MATVEYEVA (Rusiya)
Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAYIL (Türkiye)
Doç. Dr. Afina BARMANBAY (Türkiye)
Doç. Dr. Zaur İMRANİ (Azerbaycan)
Doç. Dr. Maria ISAKSSON (Norveç)
Doç. Dr. Solmaz ALİYEVA (Azerbaijan)
Doç. Dr. Obidjon SHOFIYEV (Özbəkistan)
Dr. Öğr. Üyesi Coşkun ZEKİ (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Gilehanım PAŞAYEVA (Azerbaycan)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇİTGEZ (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Onur KURUKAYA (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Serkan CAFEROV (Azerbaycan)

BUTA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. № 2/1, 2021 (Haziran), Kars

Yazılardaki fikirlerden yazarlar sorumludur.

Derginin tarandığı indeksler:

Index Copernicus

Academia.edu

Google Scholar

Index ResearchBib:

İÇİNDEKİLER

RUSYA VE POST- SOVYET TARİHYAZIMINDA KIPÇAK TARİHİ..... PİLİPÇUK Yaroslav, KORKMAZ Telli	6
AZERBAJCANLI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEMEL İLKELER VE YARDIMCI UNSURLAR..... MƏCİDOVA Xəyalə Mirələm qızı	33
«КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД»: ТРАДИЦИИ ОБЩЕТЮРКСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА..... ГЕРАЙЗАДЕ Эллада Иса гызы	39
NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ FƏNNİNDƏN TƏLİM MƏQSƏDLƏRİ VƏ YA NƏTİCƏLƏRİ NECƏ OLMALIDIR? QURBANOV Vaqif Tapdıq oğlu, HÜMMƏTOVA Sevil Əhməd qızı	49
ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İSMİN TƏDRİSİ PROBLEMLƏRİ..... ƏSƏDOVA Fatma Ağası qızı	57
BAYATILARDA ŞƏXSİZ CÜMLƏLƏR VƏ QEYRİ – MÜƏYYƏN ŞƏXSLİ CÜMLƏLƏR..... ADİLOVA Gülnaz Hacıbala qızı	62
LINGUISTIC AND EXTRA LINGUISTIC FEATURES BY USING PRAISE – QUESTION - POLISH (PQP) STRATEGY..... Dona ALICIA	69
İNDONEZİYADA YAŞAYAN ETNOSLARIN TƏHSİLİ ƏLƏSGƏROVA Fidan	82
МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК В ПОЭЗИИ Д. П. ОЗНОБИЩИНА..... АСАДОВ Ибрагим Назим оглы	89
XURŞİDBANU NATƏVAN YARADICILIĞININ BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ƏDƏBİYYATIMIZDA YERİ..... QULİYEVA Azadə Əliəğa qızı	101

RUSSIAN AND POST-SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF THE KIPCHAKS

Y.V. PILIPCHUK

PhD, Associate Professor

National Pedagogical University after M.P.Dragomonov, Faculty of history, Ukraine

Orcid id: 0000-0002-9809-3166

Telli KORKMAZ

PhD, Associate Professor

Nevshehir Hacı Bektash Veli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of History,
Turkey

Abstract. The history of the Kipchaks as a large nomadic people and an important factor in world politics in the 11th - 13th centuries. interested researchers from many countries. This article is devoted to the Russian and post-Soviet historiography of the history of the Kipchaks. The first fundamental work devoted specifically to the Kipchaks was the monograph by P. Golubovsky. In Soviet times, it is worth noting the works of D. Rasovsky, S. Pletneva and G. Fedorov-Davydov dedicated to certain aspects of the history of the Kipchaks. The general vision of the problem is characteristic of O. Pritsak, but it is schematic. As for researchers from Turkic countries, they are also limited to certain regional frameworks. In the studies of Kazakh researchers (S. Akhinzhanov and B. Kumekov), the center of the study is the vastness of the eastern part of Dasht-i Kipchak, that is, the territory of modern Kazakhstan. Georgian historiography has its own characteristics. The attention of researchers is focused on the role of the Kypchaks in the history of Georgia. In Soviet times, the leading researchers of this problem were Z. Anchabadze and Z. Papaskiri. In the post-Soviet period, M. Murgulia became the leading humanologist in Georgia. Cumanology is also developing in modern Ukraine. The leading researchers of this issue are A. Golovko, A. Evglevsky, E. Seidaliev, A. Osipyanyan. Cumanological studies in modern Belarus are sporadic, and a strong Cumanological scientific school has not been formed there. The same situation can be observed in Moldova.

Key words: historiography, Kipchaks, Russian, post-Soviet, history.

RUSYA VE POST- SOVYET TARİHYAZIMINDA KIPÇAK TARİHİ

Yaroslav PİLİPÇUK

Doç. Dr.

M.P.Dragomonov Milli Pedagojik Universite, Tarih Fakültesi, Kiev şehri, Ukrayna

Telli KORKMAZ

Doç. Dr.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Özet

XI.- XIII. yüzyıllar arasında dünya siyasetinin önemli faktörlerinden biri büyük göçebe halk olan Kıpçakların tarihi birçok ülkenin araştırmacılarının dikkatini çekmiştir. Bu makale Rus ve Post-Sovyet tarih yazımında Kıpçak halkının tarihi ile ilgili yapılmış çalışmalara adanmıştır. Rus tarih yazımında Kıpçaklara adanan ilk temel çalışma P. Golubovski'nin monoğrafisidir. Sovyet döneminde, D. Rasovski, S. Pletneva ve G. Fedorov-Davidov'un Kıpçaklar tarihinin belirli yönlerine adanmış çalışmalarına dikkat çekicidir. Kıpçak meselesiyle ilgili genel görüş O. Pritsak'a aittir, lakin

bu görüş şematiktir. Türk ülkelerinden araştırmacılara gelince, onlar da belirli bölgesel çerçevelerle sınırlı kalmışlar. Kazak araştırmacıların (S. Ahinjanov ve B. Kumekov) çalışmalarında esas araştırma konusu Deşt-i Kıpçak'ın doğu kısmı, yani modern Kazakistan topraklarıdır.

Anahtar kelimeler: tarih yazımı, Kıpçaklar, Rus, Post-Sovyet, tarih.

Giriş

Türk tarihinin en önemli meselelerinden biri Kıpçakların tarihinin yazılması meselesidir. Kıpçak tarihinin araştırmacılar ve tarihçiler için keşfedilmemiş yönleri bulunmaktadır. Bilim adamlarından belki de bir tek V. Stoyanov bu konuyu ele almıştır. Buna rağmen onun iki ciltlik kitabında bile bir çok eser dikkate alınmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Kıpçaklarla ilgili Rus ve Post-Sovyet tarih yazımını incelemektir. Rus, Sovyet ve Sovyet sonrası bilim adamları, Türkoloji'nin (Türklükbilimi) gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuşlar.

Rus İmparatorluğu Döneminde Kıpçak Araştırmaları

Kıpçaklar konusundaki Ukraynalı araştırmacıların ilk Rusça çalışmaları, P. Golubovski'nin [Golubovski 1884] "Peçenegi, Torki i Polovtsı do tatarskogo naşestviya" adlı monografisidir. O, her şeyden önce Rusya ile "Kıpçak Bozkırları" arasındaki ilişkilerin tarihini işlese de, Kumanlar ve Kıpçaklar tarihinin belirli yönlerini sadece Slav kaynaklarından değil, Latince kaynaklardan da araştırmıştır. Ayrıca, Macaristan'daki Kıpçakların tarihi üzerine Macar kronikleri ve "Kumanlar Tüzüğü" verilerine göre yazılan bir makalesi vardır. P. Golubovski anlatı kaynaklarından gelen bilgileri eleştirmemiş ve Kıpçaklar'ın tarihini Macarların bakış açısından ele almıştır. Araştırmacı, IV. Ladislaus (Laslo IV. Kun) döneminde Kıpçakların sarayda üstün mevki sahibi olduklarını ve Macaristan için bir tehdit oluşturduklarını düşünmektedir. Hunlara atfedilen neredeyse tüm seferler araştırmacı tarafından Kıpçaklara ait edilmiştir [Golubovski 1889]. Kıpçaklar meselesi V. Lyaskoronski tarafından "Rus knezlik-veçye zamanında Rus seferleri ve 1399'da knez Vitovt'un Tatarlara karşı yürüşü" eserinde işlenerek geliştirilmiştir. Anlatı kaynaklarına göre Rurikidlerin Doğu Avrupa bozkırlarına yaptıkları seferler analiz edilmiştir. Çalışmanın kaynakları Slav yıllıklarıydı. Bu çalışma Kalka Savaşı'nın ve bozkırdaki diğer Rurikid seferlerinin ele alınması, seferlerin rotalarının izlenmesi ve askeri sonuçlarının araştırılması açısından önemlidir [Lyaskoronski 1907].

Sovyet Dönemi Kıpçak Araştırmaları

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan olaylar Rus oryantalist çalışmalarının gelişiminde uzun bir duraklamaya yol açmıştır. Uzun bir süre Oryantalist çalışmaları, yalnızca Marksist sosyal-ekonomik formasyonların "beşli şema"sına dayanan uygarlıkların incelenmesiyle sınırlıydı. Kıpçakların tarihi uzun bir süre gölgede kalmıştır. Ancak bir süre sonra Rus arkeologlar, tarihçiler ve dilbilimciler tarafından Kıpçaklarla ilgili çok sayıda monografi ve makale ortaya çıkmıştır. Rus tarihçiliğinde Kıpçaklarla ilgili yapılan araştırmalar, Kıpçak tarihi açısından çok önemlidir. Çeşitli

Kıpçak konfederasyonlarını ve göçebe hükümdarların karargahlarını içeren anlatı kaynaklarına dayanarak yerleştirme girişiminde bulunan Rus ortaçağ uzmanı K. Kudryaşov'un Kıpçak araştırmalarına katkısı büyüktür. Bazı eğilimlere rağmen, "Polovetskaya Step" Kıpçak Bozkırları adlı monografi Kıpçakların tarihiyle ilgili en önemli kitaplardan biri olarak kabul edilebilir, çünkü burada Olgoviçler, Romanoviçler, Rostislaviçler ve Vladimir-Suzdal Yurieviç'lerin bozkıra yaptığı seferlerin rotaları hakkında önceki araştırmacıların fikirlerine yer verilmiştir. Araştırmacı Doğu Avrupa'nın beş büyük göçebe grubu hakkında sonuca varmıştır. O, Rusya'nın Deşt-i Kıpçak ile sınırlarını çizmiştir. Burada sadece Macar-Kıpçak sınırı ile ilgili önemli yanlışlıklar olduğu görülmüştür. Araştırmacı, özellikle Igor Svyatoslaviç'in 1185 yılındaki yürüşünün tarihi coğrafyası üzerine detaylı bir çalışma yapmıştır. Erel, Golubey Les, Sutin'in coğrafi alanları da yerleştirilmiştir. Erel Orel'dir, Sutin Molochnaya Nehri'dir. K. Kudryaşov "Zaloznyy" ve "Solonyy" yolları ile de ilgileniyordu, bu nedenle araştırmacı Deşt-i Kıpçak'ın [Kudryaşov 1948] ekonomi tarihini incelemeye başlayan ilk uzmanlardan biri olarak kabul edilmektedir.

T. Minaeva Kuzey-Batı ve Orta Kafkasya'daki Kıpçak anıtlarını araştırmıştır. Yazar göçebe cenaze töreninin standardını ana hatlarıyla çizmiş ve Kıpçakların mezarlarını Adıgeylerinkinden farklı kılan özellikleri vurgulamıştır. Bu mezarlar küçük boyutları ve at iskeletlerinin varlığı ile dikkat çekiyorlardı. Göçebe anıtların bir çoğu Taman Yarımadası'nda ve kolları ile beraber Kuban Nehri havzasında tespit edilmiştir. T. Minaeva Kıpçak heykellerinin Krasnodar bölgesinin doğusu, Rostov bölgesinin güneydoğu kısmı ve Stavropol bölgesinin bozkır kısmı ile sınırlı olan en büyük dağıtım bölgesini keşfetmiştir. Araştırmacıya göre tüm Kıpçak antropomorfik heykeller ilk konumlarından yaklaşık 25-50 km uzaklığa itilmiş durumdaydı [Minaeva 1964].

Doğu Avrupa göçebelerinin tarihinin incelenmesinden önce arkeolojik materyallerin tanıtımı G. Fedorov-Davidov tarafından gerçekleştirilmiştir. O, Kıpçak kültürünün yerel çeşitlerini belirlemiştir. Yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler bir Kıpçak birliyini yerleştirme girişiminde çoğu zaman yardımcı materyal olarak kullanılmıştır. G. Fedorov-Davidov "Altın Orda hanlarının yönetimi altındaki Doğu Avrupa Göçmenleri" adlı monografisinde bütün Doğu Avrupa'daki Kıpçak anıtlarının buluntularını sistemleştirmiştir. O, göçebelerin silahlarını ve ev eşyalarını sınıflandırmıştır. Ayrıca Kıpçak silah kompleksinin karakteristik özellikleri ve bazı silah türlerinin ve savunma teçhizatının yayılması ile ilgili malumat vermiştir. Kıpçaklar tek başlarına değil, diğer göçebelerle birlikte gözden geçirilmiştir[Fedorov-Davidov 1966]. Tarihçi, göçebeler ve Altınorda sanatına adanmış bir kitapta Kıpçak antropomorfik heykellerini araştırmıştır. O, Taştık arkeolojik kültüründe Kıpçaklara ait taş anıtların köklerini araştırmıştır. G. Fedorov-Davidov anıtsallığı

korumak amacıyla Kıpçakların ikonografisinin zamanla antropomorfizmini yitirdiğini düşünmektedir [Fedorov-Davidov 1976].

Sovyet araştırmacıları, şu ve ya bu şekilde, Rus tarihyazımının "egemen" ekolünün karakteristik tezlerini tekrarlamışlar. Avrupa ve Asya arasındaki orman ve bozkır, Hristiyanlık ve paganizm mücadelesinin yerini sınıfların mücadelesi, tanımlayıcı siyasi tarihin yerini ise sosyo-ekonomik alan almıştır. Bu alan kaynaklardaki bilgilerin azlığından çoğu zaman arkeolojik araştırmalar temelinde açıklanabilir. Sovyet göçebe biliminin, özellikle Batılı meslektaşlarının çalışmalarına aşina olamama nedeniyle bir takım eksiklikleri vardır. Batı tarih yazımına atıfta bulunulsa bile, onun söylediklerine karşı çıkılıyordu. Yaratıcı faaliyette Marksist ideoloji tarafından koşullandırılan ideolojik klişelerden kaçınmak imkansızdı. Özellikle, Sovyet Rus bilim adamı V. Paşuto, Kuman Piskoposluğu hakkında bir makale yazmıştır. Uzun bir süre, bu çalışma Sovyet tarih yazımında benzersizdi. Latince kaynaklara istinaden yapılan çalışmalar sayesinde, Töton Şövalyeleri tarikatının Karpat-Tuna bölgesindeki faaliyetleri ortaya çıkarılmıştır ve Katolik misyonerlerin tarihi incelenmiştir. Katolik ve Ortodoks Hristiyan misyonerler arasındaki rekabet ele alınmıştır. Ancak çalışmada bir dizi ideolojik yaklaşımlar vardı. Katolik misyonları ve Roma Katolik Kilisesi'nin politikaları tam anlamıyla olumsuz bir şekilde tasvir edilmiştir [Paşuto 2011].

Bu alandaki en yetenekli Rus araştırmacılardan biri D. Rasovski'dir. O araştırmasını sürgündeyken, Prag ve Belgrad'da yapmıştır. Kumanoloji ile ilgili bir dizi yayınları vardır. Deşt-i Kıpçak'ın tarihi coğrafyası, Kıpçakların kökeni ve askeri tarihi ile ilgili meseleler esas konulardır. Onun Kıpçak dilbilimine adanmış bir makalesi de vardır. D. Rasovski'nin eserleri çoğu zaman dünya tarih yazımında benzersizdir. Kimaklar ve Kıpçaklar yazar tarafından Batı Türklerinin torunları olarak kabul edilmiştir. Buna rağmen o, bu iki etnik grubu birbirinden ayırmıştır. Orta Asya'daki Kıpçakların Doğu Avrupa'ya göçlerinden önceki sınırları belirlenmiştir. Ayrıca, araştırmacı Kıpçakların genişleme ekseninin seyrini izlemeye çalışmıştır. O, K. Kudryaşov'dan bile daha önce Deşt-i Kıpçak'ın sadece Rusya ile olan sınırlarının değil, Harezmi, Naymanlar, Macaristan ve Bizans dahil tüm sınırlarının izini sürmüştür. D. Rasovski çeşitli göçebe birlikteliklerinin varlığına da işaret etmiştir. Araştırmacı 1186-1207 yıllarında Bulgarların Bizanslılar ve Latinlere karşı savaşlarında Kıpçakların rolüne de dikkat çekmiştir. Çalışmalarında Kıpçakların mevsimsel döngülere bağımlılıklarını ve kışlak ve yaylaklara yaptıkları göçleri tetkik etmiştir. Araştırmacı aynı zamanda "Codex Cumanicus" ile, daha doğrusu onun yazılma tarihiyle de ilgilenmiştir. D. Rasovski ayrıca, Rusya ile Kıpçaklar arasındaki çatışmada "çornıye klobuki"nin (karakalpklar, siyah kulahan ve ya siyah şapkalılar) rolünü araştırmaya çalışmıştır [Rasovski 1929; Rasovski 1935; Rasovski 1936; Rasovski 1937; Rasovski 1938; Rasovski 1940; Rasovski 2012]. Özellikle II Bulgar Çarlık Devletinin

(Asenlerin) Romalılara ve Latinlere karşı savaşlarında Kıpçakların katılımını detaylı bir şekilde anlatmıştır. Ne yazık ki D. Rasovski'nin araştırma faaliyetleri yazarın İkinci Dünya Savaşı sırasında vefatı nedeniyle kesintiye uğramıştır.

Sürgüneyken, V. Minorski bir Rus oryantalisti olarak tanınmıştır. Eserleri sayesinde bizler de Tamim b. Bahr'ın eserleri, Ebu Dülef'in ikinci risalesi, anonim Farsça coğrafi risale olan "Hudud al-Alam", Tahir al-Marvazi'nin "Derbentname"si, "Hayvanların doğası" kronikleri ile tanışmış olduk. Bu kaynakları incelerken o, geniş yorumlar yapmıştır. Bizim için en bilgilendirici olanı onun "Hudud al-Alam" ve "Hayvanların doğası" hakkındaki yorumlarıdır. V. Minorski isimli bir Farsça coğrafi risaleye göre Kıpçaklar ve Kimakların ülkelerini yerelleştirmeye çalışmış ve Sokuk'un Turgay ile, Kndavr'ın Turgay ve Işim nehirleri arasındaki arazi ile ve Asus'un ise Işim ile aynı olduğu sonucuna varmıştır. Bilim adamı Kimak vilayetlerinin bazılarını yerelleştirme girişiminde de bulunmuştur. O, Kimakların topraklarından geçen yolları tarif ederken, anonim Fars coğrafyacının İbn-i Hurdadbeh'in bilgilerini kullandığını ve İrtiş hakkındaki kaynağın bilgisinin tam anlamıyla dikkate alınmaması gerektiğini belirlemiştir.

V. Minorski Arap coğrafya geleneğinde bile hataların bulunduğunu belirtmiştir. Araştırmacı Kadir Han'ın Kimak konfederasyonunun bir parçası olduğunu düşündüğü Kanglı kabilesiyle özdeşleştiği fikrini savunmuş (desteklemiş) ve onların Kıpçaklarla yakın bağlantıları olduğunu kaydetmiştir. O, Tahir el-Marvazi'nin metnini tahlil etmiştir. Kai kabilesini hi ve kumo si ile karşılaştırmıştır. V. Minorski, Aufi tarihçesinde ve Tahir el-Marvazi'nin eserinde bahsedilen kunların Macar kaynaklarında adı geçen kunlarla karşılaştırılmasına karşı çıkmıştır. Şar etnik isminin Slav polovetsleri ile aynı olmadığını düşünmüştür. Araştırmacıya göre Kun etnonimi, Moğollarla akrabalığı olan Kidan kabilesince kullanılıyordu. Şar ve ülkeleri olan Şari'ni sarı Uygurlarla karşılaştırmıştır. Ayrıca şar liderlerinden birinin Basmlı boyundan olduğu belirtilmiştir. Araştırmacı Basmlıların tarihini de kısaca incelemiştir. Şar etnik adıyla ilgili yorumlara gelince, V. Minorski'nin metni, P. Golden'ın Şar ve Basmlı kabilesiyle ilgili bir makale yazmasına katkıda bulunan faktörlerden biriydi. Ayrıca araştırmacı, el-Marvazi'nin Kimaklar hakkındaki verilerini analiz etmiş ve bunları Aufi'deki malumatlarla karşılaştırmıştır. İlginç olan, Basarab hanedanının köklerinin Kıpçaklara dayanması tezi için daha sonra esas olarak alınan kimak kabilelerinden birinin isminin tahlilidir. V. Minorski, Tokuz-Oğuzların Kuzey-Doğu'dan gelip Oğuz ve Kimaklar devletlerini kurması konusunda ilginç bir fikir de ifade etmiştir. Araştırmacı el-Marvazi'nin bir süre Harezmi yöneten ve bir kun gulamı olan Ekinçi b. Koçkar ile ilgili malumatlarını analiz etmiştir. Genel olarak, bu Rus bilim adamının Kıpçaklar tarihi hakkında birçok ilginç görüşü vardır [Hudud al-Alam 1937; Minorski 1942].

Türk filolojisi ile ilgili önemli sayıda eser N. Baskakov'a aittir. Bu araştırmacı Türk dilleri arasında Kıpçak alt grubuna dikkat yetirmiştir. "İgor alayı destanı"ndaki Türk unsurların analizi sırasında, yıllıklarda bulunan Peçenekler, Oğuzlar ve Kıpçaklara ait antroponimleri ve etnonimleri ele almış ve isimleri ve aşiretlerin adlarını tercüme ederek filoloji açısından bir değerlendirme yapmıştır [Baskakov 1960; Baskakov 1985].

Moldovalı bilim adamlarının varsayımları, geleneksel Roma tarihyazımı ile benzer pozisyona maliktir. Bununla birlikte, Kuzey-Batı Karadeniz bölgesinin tarihinin aktarılmasına belirli bir katkıda bulunan bilim adamlarının şahsiyetleri üzerinde durmaya değer. Böylece P. Paraska, "Moldavya Feodal Devletinin Oluşumu için Dış Politika Koşulları" başlıklı monografisinde, Karpat-Tuna bölgesindeki Türklerin yokluğunu ve artık XIII. Yüzyılda Roma devlet yapısının oluşumunu kanıtlamaya çalışmıştır. [Paraska 1981].

M. Bibikov Kafkasya göçebelerinin ve halklarının tarihinin Bizans Yunanca kaynaklarında ele alınmasını araştırıyor. Çalışmalarından birinde Kıpçaklar arasında paralı askerlik gibi ilginç bir yön araştırılmıştır. Kıpçakların Bizans İmparatorluğu'nun hem düşmanı hem de savaşçıları olabileceği belirtilmiştir. Kıpçaklar bizanslıların tüm önemli seferlerine katılmışlar. XI. – XII. yüzyılların Kıpçak-Bizans ilişkilerinin özeti ayrıca gözden geçirilmelidir. Araştırmacı ayrıca, Kumanların Tuna bölgesine göçlerini her zaman Rus göçebelere önce gerçekleştirdiklerine dikkat çekmiştir [Bibikov 1981].

Başkurdistan'da yayınlanan araştırmalar esasen Kıpçaklar tarihinin yerel yönlerini ele almaktadır. Özellikle, R. Kuzeev, Başkurtların tarihi bağlamında, Başkurdistan'daki Kıpçak klanlarının (boylarının) tarihini ele almış ve onların şeceresini incelemiştir [Kuzeev 1974]. Ya. ve G. Fedorov'ların "Kuzey Kafkasya'daki İlk Türkler" adlı çalışması da vurgulanmaya değer. Arkeoloji üzerine uzmanlaşmış bu araştırmacılar Kuzey Kafkasya bozkırlarının Otrok ve haleflerinin yönetimi altında olduğuna dair ilginç bir varsayım ireli sürmüşlerdir.

Don bölgesinde ve Kuzey Kafkasya'da bulunan Kıpçak taş antropomorfik heykelleri birbirine benzediğinden, bu varsayım esasen arkeolojik verilere dayanmaktadır. Donetsk Kıpçaklarında hakimiyetin (tahtın) eski Türk töresine göre devredilmesi teorisini de öne sürmüşler. Ancak bu araştırmacılar yazılı kaynaklardaki bilgileri tüm inceliğiyle analiz etmemişler ve bu sebebledir ki, S. Gurkin ve Yu. Zelenski tarafından eleştirilmişler. Araştırmacılar tarafından Dağıstan'da bir Kıpçak taş heykelinin bulunulmasına da dikkat çekmek gerekir. Bunun yanı sıra, Kıpçaklara ait anıtlar Ya. ve G. Fedorov'lar tarafından Sulak Nehri'nin orta kesimlerinde bulunan Nijneçiryurtovski ve Miatlinski mezarlıklarında tespit edilmiştir. İpatyev Yıllığı'nda bahsedilen "Demirkapı"ların ve

"Abazalar" in yerelleştirilmesi ile ilgili fikir ayrılıkları vardı. Elbette ki ne Abhazy (Abaza) Alanya değildir ve ne de Demirkapı Elhotov Geçidi değildir [Fedorovlar 1978].

S. Pletneva arkeolojik araştırmalara dayanarak göçebelerin yerleşik düzene geçişleri hakkında bir varsayım ireli sürmüştür. Daha sonraki çalışmalarından birinde göçebe toplumların tipolojik analizini yapmıştır. Ayrıca, yazarın kumanoloji üzerine ilk eseri "Poloves heykelleri"ne adanmıştır. Arkeolojik araştırma verilerini kullanarak o, Doğu Avrupa'daki Kıpçaklar'ın kabile birliklerini yerleştirme girişiminde bulunmuştur. Poloves bozkır kültürünün yerel varyantları Kumanlar, Kıpçaklar ve Doğu Kıpçaklar arasındaki farkı ortaya koyma fırsatı sunmuştur. Bununla birlikte, heykellerin ikonografik malzemesi Kıpçaklar'a özgü saç stillerinin, kıyafetlerinin, şapkalarının, ayakkabılarının ve ev eşyalarının yeniden onarılmasını mümkün kılmıştır. Kıpçak taş heykellerinin karakteristik özellikleri vurgulanmıştır. S. Pletneva Çornuhin köyünde bulunan "Poloves Madonna'sı"nı da araştırmış ve Bonyak Han'ın kahramanlıklarını ele alan bir makale yazmıştır. [Pletneva 1974a; Pletneva 1974b]. "Orta Çağda Avrasya Bozkırları" adlı kolektif monografide Kıpçaklar, Oğuzlar ve Peçeneklerle de ilgili bir makalesi vardır [Pletneva 1981]. Araştırmacının kumanoloji üzerine en ünlü çalışmalarından biri "Polovetsler" kitabıdır. Yazarın Kıpçaklar hakkındaki arkeolojik araştırma ve anlatı kaynaklarının tüm materyallerini bir bütün halinde birleştirme girişiminde bulunması onun araştırmalarını değerli kılmıştır. S. Pletneva'nın son Kumanolojik çalışması Dinyester altı bölgesindeki Kıpçak mezarlığına adanmıştır. Araştırmacı, Porosye'deki "çornıye klobuki"ler (karakalpaklar, siyah kulahan, siyah şapkalılar) gibi bu bölgedeki Kıpçakların da Rusya'nın bozkır kabile birliklerini oluşturduğunu öne sürmüştür Pletneva 1990; Pletneva 2003].

Ukrayna'daki Kıpçakların tarihi bilimsel olarak derin bir şekilde araştırılmamış olsa bile, bu konuyla ilgili birkaç eser yazılmıştır. Eski Rus yıllıklarının malumatları ışığında N. Kotlyar, Kıpçakların Gürcistan'a yeniden göç etmesini araştırmıştır. Kıpçakların Gürcistan'a göçü 1111 yılına denk geliyor [Kotlyar 1968]. Ukrayna'daki ortaçağ göçebelerinin tarihi ile ilgili araştırmalardaki canlanma zaten XX. yüzyılın 70 - 80'li yıllarında görülebilir. Karadeniz bölgesinin siyasi ve etnik tarihini konu alan çalışmalar arasında A. Dobrolyubsk'nin "Orta Çağda Kuzey Batı Karadeniz Bölgesinin Göçmenleri" [Dobrolyubsky 1986] adlı monografisine dikkat çekmek gerekir.

J. Daşkeviç'in çalışmaları da büyük önem taşımaktadır. Onun E. Triyarski ile birlikte yazdığı "Karadeniz bozkırlarının taş balbalları. Yeni Askania'dan koleksiyon" kitabında, Kıpçak antropomorfik heykelleri incelenmiş, Kıpçak heykellerinin yayıldığı coğrafi alan, etnik kökenleri, tipolojisi ve kronolojisi gibi sorunlar yansıtılmıştır. Kıpçakların maddi kültürü, antropomorfik taş heykel çalışmalarına göre incelenmiştir. Bilim adamları, antropomorfik heykel yapma geleneğinin

Kıpçaklardan çok önce var olduğunu ve tamamen bir türk geleneği olmadığını belirtmişler. Ayrıca, araştırmacılar antropomorfik taş heykellere balbal demeyi reddetmiş, onları sadece "baba" olarak adlandırmışlar. Bu heykelleri dikme geleneği atalarının kültürüyle bağlı olmuş ve heykelin yeri bir kült merkezine dönüşmüştür [Daşkeviç, Triyarski 1982]. M. Şvetsov, Kıpçak tapınakları (mabetleri) konusunu ele almıştır [Şvetsov 1979].

Sovyet döneminde, Gürcü araştırmacılar Kıpçakların tarihiyle aktif olarak ilgilenmişler. 1960 yılında, Gürcü ortaçağ araştırmacısı Z. Ançabadze, Kıpçaklar ve Gürcistan arasındaki ilişkinin ana aşamalarını yansıtan "XI. – XIV. yüzyıllara ait Gürcü yıllıklarına göre Kuzey Kafkasya'nın Kıpçakları" adlı büyük bir makale hazırlamıştır. [Ançabadze 1960]. Makale, Balkarların etnogeneğinde Kıpçakların rolüne ve Adigeyler, Kabardeyler ve Dağıstanlılarla etkileşimlerine dikkat çekmiştir. Ancak çalışmanın ana konusu Kıpçakların Gürcülerle olan ilişkileriydi. Araştırmacı bölgedeki göçebelere iki siyasi birliğini – Kuzey Kafkasya ve Derbent`i ele almıştır. Yazar onların birbirleriyle çatışabileceklerini belirtmiştir. Çalışmada Kıpçaklar ve Bagratiler arasındaki ilişkinin dinamiği gözden geçirilmiştir. Otok Han`ın adamları büyük göçler yapsalar da, ilişkilerin sonraki boyutunda Kıpçaklar paralı askeri hizmete alınıyorlardı. Z. Ançabadze'nin araştırması, Kafkasya'daki Kıpçakların tarihine adanmış ilk çalışmaydı.

Bu mesele G. Ançabadze [Ançabadze 1980] tarafından kısaca, lakin bazı ince ayrıntılarıyla araştırılmıştır. O, Gürcistan ve Kıpçaklar arasındaki ilişkilere dikkat çekmiştir. Göçebelere ait iki yerleşim yerinin varlığı ve onların Bagratidlerle olan ilişkilerinin doğası ele alınmıştır. Gürcü ortaçağ uzmanı M. Murgulia, Kıpçakları Gürcistan tarihi bağlamında da değerlendirmiştir. Araştırmacı, Kıpçakların Gürcistan'a yaptıkları göç tarihini Gürcü tarih yazımında geçen 1118-1120 yılları olarak kabul etmiştir. O, anlatı kaynaklarından gelen bilgileri eleştirmemiş ve Gürcistan'daki Kıpçakların sayısı ile ilgili mubalağa etmiştir [Murgulia 1971; Murgulia 1984]. M. Murgulia, Kıpçakların tarihiyle ilgili bir dizi önemli ayrıntıya açıklık getirmiştir. Kıpçakların göçden önce diplomatik hazırlıkların yapıldığı Karadeniz şehirleri aracılığıyla Gürcistan ile temas kurduğu kaydedilmiştir. Araştırmacı, Vladimir Monomakh`ın bozkır yöneticilerine karşı yaptığı seferlerinin neticelerinin Galiçya-Volın tarihçisi tarafından mübalâğalı şekilde anlatılmış olduğunu belirtmiştir. M. Murgulia V. Şuşarin ile birlikte XII. – XIII. yüzyıllarda Macaristan, Gürcistan ve Deşt-i Kıpçak tarihine adanmış bir kitap yayınlamıştır [Murgulia, Şuşarin 1988].

Z. Papaskiri'nin tez araştırması, XI. – XII. yüzyıllarda Gürcü krallığının dış politikasına adanmıştır. Bagratidlerin Alanya`ya (Kuzey Osetenya) dönük faaliyetleri ile beraber onlar için Kıpçakların da faaliyetleri önemliydi. Bilim adamı, Gürcistan ile Kıpçaklar arasında diplomatik ilişkilerin XI. yüzyılın sonu veya XII. yüzyılın başında kurulduğunu öne sürmüştür. Şaruhan'ın

(Saruhan) ölümünden sonra iktidar Ortok'a (Atrak) geçti. Vladimir Monomakh tarafından uğratıldıkları yenilgilerin sonucu olarak Kıpçakların Rus sınırlarından çekildiği belirtiliyor. Özellikle, Z. Papaskiri, Gurandukht'un Kurucu David'in ikinci eşi olduğunu ve düğünlerinin 1107 ile 1109 arasında gerçekleştiğini düşünmektedir. Bilim adamı, Kıpçakların Gürcistan'a göç tarihini 1118 yılı olarak belirlemiştir [Papaskiri 1978]. Z. Papaskiri monografisinde Kıpçakların tarihini daha ayrıntılı olarak incelemiştir. Araştırmacı tez özetinde sergilenen tezlere ek olarak, Gurandukht'un David ile evliliğinin siyasi çıkarlar gereği yapıldığını öne sürmüştür. Ayrıca 1123'ten itibaren Gürcüler ve Kıpçaklar arasındaki siyasi ilişkilerde bir soğumanın başladığını, lakin 1125'ten sonra da Kıpçakların Gürcistan'ın siyasi yaşamındaki olaylarda, özellikle Yuri Andreyeviç ile Kraliçe Tamar arasındaki savaşta aktif rol almalarını engellemediğini öne sürmüştür. [Papaskiri 1982].

Kıpçakların tarihi Kazakistan'da oldukça detaylı bir şekilde araştırılmıştır. 1978'de tarihçi ve arkeolog S. Ahinjanov, üç boynuzlu başlıkları olan heykellerin etnik kökenine ilişkin bir makale yayınlamıştır. O, bu başlıkların şamanizmin işaretleri olduğunu belirtmiştir [Ahinjanov 1978]. Daha önceki bir makalede bilim adamı, Deşt-i Kıpçak'ın doğu kısmındaki Kıpçakların etnik nomenklatürünü analiz etmiş ve Kıpçakların etnogenezinde Uygur, Oğuz ve proto-Moğol unsurlarının varlığına dikkat çekmiştir [Ahinjanov 1976]. S. Ahinjanov en çok doğu Kıpçakların tarihini ve ayrıca Harezmsahlar devleti ile olan ilişkisini araştırmıştır. Bilim adamı, J. Marquart'ın proto-Moğol unsurlarının Kıpçakların etnogenezindeki önemli etkisi hakkında fikrini geliştirmiştir. S. Ahinjanov merkezi Sıgnak kentindeki beyliğin Yemekler, Orta Kazakistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarının İlbariler, Aral Denizi'nin ise Kanglılar tarafından yönetildiği sonucuna varmıştır. Bachman'ı Yuan-shih'de bahsedilen Banduçar ile özdeşleştirmiştir. Bilim adamı ayrıca Terken-Hatun ve Alp-Derek'in soyağacını da araştırmıştır. Kıpçakların etnogenezi konusuna gelince, S. Ahinjanov, Kimakların proto-Moğol kökenli olduğunu öne sürmüştür [Ahinjanov 1989; Ahinjanov 1995]. Kazak araştırmacı F. Arslanova [Arslanova 2013], Kimaklar ve Kıpçakların arkeolojik abidelerinin araştırılması ilgili önemli çalışmalar yapmıştır.

Önde gelen Kazak Türkolog B. Kumekov Arap ve Fars kroniklerinde Kıpçak tarihinin araştırılması konusunu ele almış ve Desht-i Kıpçak adı ile ilgili meseleleri gözden geçirmiştir. Araştırmacınının 1972 yılında bugüne kadar birçok bakımdan özgün kalan bir kitap yayınladığını vurgulamak gerekir. Bu kitap Arap kaynaklarındaki bilgilere istinat edilmekle Kimakların tarihine adanmıştır. Yazar, Kimak ülkesinin etnik terminolojisini ve tarihi coğrafyasını yeniden yapılandırmış, Kimaklar hakkında Arap kaynaklarından alınan bilgilerin ayrıntılı bir analizini gerçekleştirmiştir. B. Kumekov, Deşt-i Kıpçak'ın etnik nomenklatürüyle de ilgilenmiştir. Araştırmacı, kaynaklardan gelen bilgileri inceledikten sonra, Deşt-i Kıpçak'ın batı ve doğu

kesimlerindeki konfederasyonların birçok ortak etnonime sahip olduğu, ancak batı kesimde Toksoba, doğu kesimde ise El-borili (olberlik) etnonimlerinin üstünlük sağladığı sonucuna varmıştır. Devlet geleneğine gelince, Kimak ve Kıpçakların bu geleneği eski Türklerden miras aldığını ve Kimakların yazılı bir dili olduğunu düşünmektedir. B. Kumekov ayrıca, farklı kaynaklardaki "Kıpçak" etnoniminin farklı şekillerde yazıldığına dikkat çekmiştir [Kumekov 1972; Kumekov 1988; Kumekov 1990; Kumekov 1993; Kumekov 2003; Kumekov 2004; Kumekov 2006a; Kumekov 2013].

Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Post-Sovyet Kumanolojisi.

Sovyet sonrası dönemde, çağdaş Rus tarihçileri Sovyet tarihyazımının mirasını gözden geçirmeye çalışıyorlar. I. Knyazki'nin çalışmalarının özellikle vurgulanması gerekir. O, Karpat-Tuna bölgesindeki Kıpçakların tarihini araştırmıştır [Knyazki 1997; Knyazki 1988; Knyazki 2013]. Bilim adamının araştırmasının ana amacı Kıpçakların Bizans ve Macaristan ile olan ilişkileriydi. Kuzey-Batı Karadeniz bölgesinin siyasi tarihi ele alınmıştır. Kuman piskoposluğunun yerleştirilmesi, Kıpçak göçleri ve Romanya'daki Kıpçak toponimlerin incelenmesiyle ilgili konular ele alınmıştır. I. Volkov'un çalışmasında belirtiliyor ki, Al-İdrisi'nin söz ettiği "Beyaz" ve "Siyah" Kumaniya birlikleri sadece Arap coğrafyacısı tarafından ireli sürülmüştür [Volkov 1998].

S. Klyaştorıny Kıpçaklar tarihinin birkaç önemli yönünü araştırmıştır. Kıpçakların erken dönem etnik tarihini açıklığa kavuşturmak için onun Türk runik yazıtları ile Çin kroniklerinde kullanılan seyanto`nun aynı olduğunu iddia ettiği eseriyle tanışmak önemlidir. Sirlar adının Uygurca karşılığı Kıpçak idi. XI. yüzyıldaki kabilelerin göçlerine ilişkin olarak araştırmacı, Kumanların Müslüman kaynaklarındaki Kunlar ve Yabakularla, Kaepiçlerin Kailerle, Polovetslerin şarlar ve Basmillerle özdeşleştiği sonucuna varmıştır [Klyaştorıny, Sultanov 2004; Klyaştorıny, Savinov 2005; Klyaştorıny 2005].

A. Yurçenko [Yurçenko 2002] Moğollarla Doğu Avrupa ve Orta Asya halkları arasındaki savaşlarla ilgili Fransiskanlardan elde edilen bilgilerin kaynaklarını eleştirmiştir. Yu. Zelenski, Don bölgesi ve Kafkasya Kıpçakları üzerine müstakil bir çalışma yapmıştır [Zelenski 2013]. D. Kaştanov, "Polovets" etnik adı ile ilgili özel bir makale yazmıştır. [Kaştanov 2011].

I. Konovalova Deşt-i Kıpçak ile ilgili tarihi araştırıyor. O, "Karpat-Dinyester topraklarının tarihi üzerine XII. – XIV. yüzyılların Arap kaynakları" adlı ana çalışmalarından birinde bu bölgenin etnik tarihini Arap kaynaklarına istinat ederek analiz etmiştir [Konovalova 1991]. Sibiry arkeologlarının Batı Avrasya bozkırlarının, Uralların ve Batı Sibiry'nın orman bozkırlarının etnik tarihi ve arkeolojisi hakkındaki çalışmalarına da dikkat çekmeye değer. L. Ermolenko Kazakistan topraklarındaki Kıpçak heykelleri ile ilgili araştırmaları müstakil bir kitap olarak yayınlamıştır. Kitapta özellikle, bu heykelleri Doğu Avrupa'da bulunan heykellerden farklı kılan bir takım özellikler kaydedilmiştir. Yazar, Kıpçaklarda heykellerin Kimak Kağanlığı devrinden mevcut olduğu ve diğer göçebeler arasında da heykel yapma geleneğinin var olduğu sonucuna

varmıştır. Araştırmacı ayrıca, diğer dinlerin Kıpçaklar üzerindeki etkisini de araştırmıştır [Ermolenko 2004]. Araştırmalar arasında D. Savinov'un bu bölgelerdeki halkların etnogenezine yönelik çalışmalarına dikkat çekmek gerekir. Onun fikirleri Orta Asya ve Sibiryalı halklarının kültürel ve etnik kimliğinin oluşumu süreçlerini aydınlatırken özellikle değerlidir. Bu yazar, Srostkino kültürünün Kimak Kağanlığı kabileleriyle özdeşleşmesinin taraftarıdır ve bu kültür içerisinde birkaç yerel varyantı tanımlıyor. Aynı zamanda Kimaklar'ın Yanmo kabilesiyle özdeşleşmesinin de destekçisidir. Bilim adamı, Kimakları Türk olarak kabul etmiş ve onların jeneolojik kökenleri ile ilgili Gardizi tarihçesinde kaydedilen öyküleri anlamaya çalışmıştır. Araştırmacı ayrıca, Batı Sibiryalıdaki Kıpçak heykellerinin ikonografisinin özelliklerini de analiz etmiştir. Tarihçi, Srostkino kültürünün ayrı ayrı bölgesel bileşenlere bölünmesini gerçekleştirmiş ve her birindeki etnik bileşenleri vurgulamaya çalışmıştır. Araştırmacı, Kimak'ın yedi kabileye bölünmesinin, Kimak Kağanlığı'nın erken dönemlerine ait bir özellik olduğuna ve "Hudud al-Alam"da Kimak Kağanlığı'nın içerisinde Andar al-Kifçak, Yagsun –Yasu, Kirkirhan vilayetlerinin de bulunduğu on bir vilayete bölündüğü başka bir dönemin gerçeklerinin kaydedildiğine inanıyordu.[Klyashorniy, Savinov 2005; Klyashorniy, Savinov 2007; Savinov 2002; Savinov 1984]. Sibiryalı arkeologlarının Batı Avrasyalı bozkırlarının, Uralların ve Batı Sibiryalı'nın orman bozkırlarının etnik tarihi ve arkeolojisi hakkındaki çalışmalarına da dikkat edilmelidir.

Novosibirskli arkeolog Yu. Khudyakov, Kıpçakların silahlarını ve arkeolojik abidelerini (anıtlarını) araştırıyor. Doğu Kıpçaklarının silah kompleksini analiz ettikten sonra onların Batı Kıpçaklarına nazaran (göre) ağır silahlı düşmanla yüzleşmek için silahlarını değiştirmek zorunda olmadıklarından hafif silahlar kullandıkları sonucuna varmıştır. Araştırmacı, Kıpçakların etnogenezini değerlendirmiş ve bunun sonucunda Kıpçakların Türk olduğu sonucuna varmıştır. Kıpçak arkeolojik kültürünün özgünlüğü vurgulanmıştır. Yu. Khudyakov, Sibiryalı bozkırlarında ve orman bozkırlarında birkaç kabilenin olduğunu öne sürmüştür. Macar ve Basanday kültürlerini Kıpçak kültürlerine dahil etmiştir [Khudyakov 1997; Khudyakov 2004; Khudyakov 2006; Khudyakov 2011].

D. Nasilov, Kaşgarlı Mahmud'un sözlüğündeki Kıpçak kelimesini incelemiştir. Aynı zamanda araştırmacı, yalnızca filolojik materyal üzerinde durmaksızın, bu risalenin tarihsel verilerine atıfta bulunmuştur [Nasilov 2009]. V. Şuşarin, Macaristan tarihi bağlamında Kıpçaklardan bahsetmiştir. O, Kıpçaklar'ın hıristiyanlaşmasını Moğol istilalarına kadar araştırmıştır. Bazı Kıpçakların hıristiyanlaşmaya karşı direnişine ve Roma Katolik Kilisesi'nin Kıpçakları yerleşik düzene geçirmek çabalarına dikkat çekmiştir. Aynı zamanda, bilim adamı Katolik Kilisesi'nin Kıpçaklara bir takım haklar verdiğini kaydetmiştir. Kıpçaklar arasında Katolik vaazlarının yoğunlaşması ve genel olarak Macaristan ile komşu Kumanların başarılı bir şekilde hıristiyanlaştırılması izleniyor. 1997'de yayınlanan bir monografide araştırmacı Macar kroniklerinin Kumanların her zaman Kumanlar ve Kıpçaklar olmadığını belirterek, Macaristan'a karşı ilk Kıpçak seferlerinin tarihine değinmiştir [Şuşarin 1972; Şuşarin 1997].

Kafkas araştırmaları üzerine uzmanlaşmış rus araştırmacı A. Gadlo, Kıpçakların Kuzey Kafkasyalıdaki rolünü açıklığa kavuşturmak için çok şey yapmıştır. O, Kıpçak-Gürcü ve Kıpçak-Alan ilişkilerini analiz etmiştir. Seleflerine atıfta bulunarak Kıpçak göçebelerinin güney sınırının izini sürmeye çalışmıştır. Yazılı

tarih ve arkeoloji açısından Kıpçakların Adıgey ve Kabardeylerin ataları ile ilişkilerini ele alınmıştır. Dağıstan halkları ile Kıpçaklar arasındaki ilişkiye özel ilgi gösterilmiştir. [Gadlo 1994]. Kıpçakların tarihiyle ilgili araştırmalar sadece Moskova ve St. Petersburg'dan bilim adamlarını değil, aynı zamanda Rusya'nın diğer bölgelerinden tarihçilerin ve arkeologların da ilgisini çekmektedir. Rostov-Don bölgesinden olan arkeolog Y. Guguev, Jean de Joanville'in Kıpçaklarla ilgili bilgilerini incelemiştir. Bir arkeolog olduğu için bu araştırmacının anlatı kaynaklarıyla gelişigüzel ilgilendiği unutulmamalıdır. Esas bilimsel hobisi Don bölgesi ve Kuzey Kafkasya'daki Kıpçak taş heykellerini incelemek olmuştur. Kıpçak göçlerini kısaca gözden geçirmiştir. Yu. Guguev eserlerinde 1239 - 1241 olaylarını kısaca işlemiştir. Araştırmacı Kıpçak cenaze törenine dikkat çekmiştir. [Guguev 1998; Guguev 2001; Guguev 2012; Guguev, Gurkin 1991; Guguev, Miroshina 2002; Guguev 2007; Guguev 2009]

Rostovlu arkeolog S. Gurkin Kıpçaklar tarihinin incelenmesine önemli bir katkıda bulunmuştur. Çalışmaları Kıpçaklar ve Kimakların tarihöncesine, Deşt-i Kıpçak'ın tarihi coğrafyasına ve ayrıca Kıpçakların batıya yeniden yerleştirilmesine adanmıştır [Gurkin 1983; Gurkin 1987; Gurkin 1989; Gurkin 1990a; Gurkin 1990b; Gurkin 1991; Gurkin 1993; Gurkin 1997; Gurkin 1998; Gurkin 1999; Gurkin 2000a; Gurkin 2000b; Gurkin 2000v; Gurkin 2004a; Gurkin 2004b]. Bu araştırmacının Don bölgesi ve Kuzey Kafkasya'daki Kıpçak taş heykellerini de incelediğine dikkat edilmelidir. Armavir bilim adamı E. Narojny, Sovyet tarihyazını için karakteristik olan bir dizi postülatı revize etmiştir. O, Kıpçak taş heykellerinin Moğol istilasından sonra da dikilmeye devam ettiğini iddia ediyor [Narojny 2003]. A. Noviçihin [Noviçihin 2010], Kuzey-Batı Kafkasya'daki Kıpçaklar'n tarihi ile ilgili bir makale yazmıştır.

D. Korobeynikov'un çalışmaları da kayda değerdir. 2008 yılında yayınlanmış ingilisce makalesinde araştırmacı Deşt-i Kıpçak'ın moğollar tarafından işgalini araştırmıştır. Yazar, bu olaylarla ilgili bir dizi klişeyi gözden geçirmiştir. D. Korobeynikov başka bir çalışmasını Paflagonia'daki Kıpçaklara adanmıştır [Korobeynikov 2008; Korobeynikov 2013a; Korobeynikov 2013b].

Kıpçak arkeolojisinin önde gelen araştırmacıları arasında Rus göçebibilimci V. İvanov'un adını zikretmek gerekir. Onun çalışmalarının ana istikametlerinden biri Uralların göçebe anıtlarıdır [Ivanov 1984]. Yazar, Başkurdistan arazisindeki ve Rusya'nın bu cumhuriyete komşu bölgelerindeki Kıpçak mezar höyüklerini araştırmıştır. Bilim adamı, "Tsarevski" ve "Bikovski" anıtlarını incelemiş ve etnik faktörlere göre farklılıklarını açıklamıştır. V. Ivanov, Ural çevresi Kıpçaklarına ait silah kompleksini incelemiş ve yerel özelliklerini kaydetmiştir. Son çalışmalarda araştırmacı, Ural çevresi bölgesinde gerçek Kıpçak nüfusunun az olduğu sonucuna varmıştır, çünkü bu bölge Kıpçak dünyasının dış kısmında yer alıyordu. XIII. yüzyılın başlarında Doğu Avrupa göçebelerinin tarihini de arkeolojik açıdan analiz etmiştir. [Ivanov, Kriger 1988; Ivanov 1989; Ivanov 2006; Ivanov, Khudyakov 2006; Ivanov 2016]. Çelyabinskli arkeolog V. Kostyukov, Ulus Jochi'nin bir Kıpçak devleti olması hakkındaki mevcut görüşü yeniden gözden geçirmiştir. Kıpçakların Moğollar tarafından toplu şekilde katledildiğini ifade etmiştir. O düşünüyor ki, bunun sebebi göçebelerin harezmlilerle yakın ilişkiler içinde olmasıdır. [Kostyukov 2006a; Kostyukov 2006b]. T. Lyubçanskaya'nın tez araştırması, göçebe unsurların Rus devletinin doğuşu üzerindeki etkisine adanmıştır [Lyubçanskaya 2004].

Kıpçak tarihi Voronejli arařtırmacıların ilgisini çekiyor. M. Tsıbin'in bir dizi makalesi Ryazan knezliđi ve Güneydođu Rusya nüfusunun Kıpçaklarla ilişkilerine adanmıştır. Kıpçaklar ve Ruslar arasındaki sınır, orman-bozkır bölgesindeki taş heykellerle işaretlenmiştir. Bu sınırın istikrarsız olduđu belirtilmektedir [Tsıbin 1999; Tsıbin 2000; Tsıbin 2002; Tsıbin 2004; Tsıbin 2011]. 2000 yılında, O. Kudryavtseva, Voronej'de orman-bozkır Don bölgesindeki Kıpçak-Rus sınır bölgesinin arkeolojik çalışmasına adadıđı doktora tezini savunmuştur [Kudryavtseva 2000]. Saransk (Mordovia) şehrinden bir bilim adamı O. Inkov, XI. - XIII. yüzyıllarda Rusya ile Deřt-i Kıpçak arasındaki ilişkiler üzerine 2001 yılında doktora tezini savunmuştur. O, Kıpçaklar ve Rusya arasındaki mevcut ilişkilerin kronolojisinin revize edilmesi gerektiđi sonucuna varmıştır [Inkov 2001].

V. Tişin ve D. Timokhin, Kıpçaklar ve Harezmi arasındaki ilişkinin tarihini ve Dođu Kıpçakların tarihini arařtırmıştır [Timokhin, Tişin 2016a; Timokhin, Tişin 2016b]. V. Volkov, Kıpçakların tarihini genetik bakış açısından incelemiştir [Volkov 2018]. A. Porsin, Dođu Kıpçaklar'ın tarihiyle ilgilenmiştir. Dođu Slav kroniklerinde Kıpçaklar hakkındaki bilgilerin analizine adanmış bir kitap da yazmıştır [Porsin 2018a; Porsin 2018b].

Persoloji bilim uzmanı, tatar A. Arslanova, Raşid ad-Din ve Cüveyni'nin kroniklerinin farklı çevirilerini inceledikten sonra Mođolların Deřt-i Kıpçak'ı istila etmesi ilgili Farsça kroniklerin metinlerini yeniden deđerlendirmiştir. Pers tarihi geleneğinde Deřt-i Kıpçak kavramını da arařtırmıştır [Arslanova 2002; Arslanova 1990]. Kazak sinolog ve ortaçađ uzmanı A. Kadirbaev seleflerinin ortaya koyduđu başarıları ve gelenekleri desteklemiştir. Deřt-i Kıpçak'ın dođu kısmının bir parçası olan ayrı-ayrı kabilelerin tarihini arařtırmıştır. Yazar tarafından yayınlanmış Çin kaynaklarından gelen bilgiler bu kabilelerin tarihlerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu kaynaklarda Kanglı ve Kıpçak komutanların Çin'in siyasi ve kültürel yaşamına katılımı ile ilgili bilgilerin yanı sıra Mısır ve Hindistan'daki Kıpçak emirleri ve sultanlarının rolüne de dikkat çeken bilgiler mevcuttur. Yazar Bulgaristan ve Gürcistan'daki Kıpçaklara da dikkat çekmiştir [Kadirbaev 1990; Kadirbaev 1997; Kadirbaev 2003; Kadirbaev 2004a; Kadirbaev 2004b; Kadirbaev 2007; Kadirbaev 2012a; Kadirbaev 2012b; Kadirbaev 2013].

N. Kuzembaev'in doktora tezi, Sovyet ve Rus tarihyazımındaki Kıpçaklar tarihinin işlenmesine ayrılmıştır. Arařtırmacı ayrıca, Deřt-i Kıpçak'ın dođu kesimindeki Mođol istilasını incelemiş ve Kıpçak elitlerinin Mođol imparatorluğunda ve onun sınırları dışında konumunu ele almıştır [Kuzembaev 2008]. A. Kuşkumbaev, Kıpçakların şeceresini arařtırmıştır [Kushkumbaev 2018]. Kırgız arařtırmacı R. Abdumanapov, Kıpçakların tarihini Kırgız tarihi bağlamında arařtırmıştır [Abdumanapov 2015].

Ukraynalı arařtırmacılar Kıpçakların tarihinin incelenmesinde önemli başarılar elde etmişler. Tarihçiler ve arkeologlar bir dizi önemli keşifler yapmışlar. Ukraynalı bilim adamı O. Pritsak'ın

araştırmasının dünya kumanolojisinin gelişimindeki rolüne dikkat çekmek gerekir [Pritsak 2008]. Araştırmasının konusu Kıpçakların Rusya, Macaristan, Bizans İmparatorluğu ve Bulgaristan ile ilişkileriydi [Pritsak 2008, 28–49]. Bazı terimleri ilk defa öneren bu bilim adamı olmuştur. "Vahşi olmayan" ve "vahşi polovetsler" gibi terimler dünya tarihçiliğine tam da onun sayesinde dahil olmuştur. Dinyeper bölgesindeki konar-göçer dört Kıpçak kabilesini (it-oğlu, ulaş-oğlu, urus-oba, burc-oğlu) "vahşi olmayan" Kıpçaklar adlandırmıştır [Pritsak 2008, 178–186]. O. Pritsak bozkır hükümdarlarının konutlarının yerleştirilmesi üzerinde de çalışmıştır [Pritsak 2008, 216–226]. Araştırmacı, Bulgar Asenid hanedanının Kuman kökenli olması ile ilgili varsayımı desteklemiştir. Ona göre Asenid hanedanının Don'da bir ikametgahı vardı ve temsilcileri ise Şarukan, Otrok, Sırçan, Eltut, Konçak, Yuri Konçakoviç idi [Pritsak 2008, 239–246]. 2008'de ölümünden sonra "İgor alayı destanı" kim tarafından ve ne zaman yazılmıştır" adlı monografisi yayınlanmıştır. Bu monografi sadece İngilizce makalelerin çevirilerini değil, aynı zamanda henüz yayınlanmamış materyalleri de içeriyordu [Pritsak 1968; Pritsak 1967; Pritsak 1982].

Ukrayna'da bağımsızlık döneminde Kıpçak meselesine ilgi artmaktadır. Ukraynalı arkeologlar Çingul mezarını araştırmışlar [Otroşenko, Rassamakin 1986]. Araştırmacılar, silahların ve mezar envanterinin Macaristan'dan Doğu Avrupa bozkırlarına göç eden Kıpçak aristokratına ait olduğunu öne sürmüşler. V. Otroshchenko, onun Galiçya-Volın yıllığında adı geçen Han Tigak olduğunu öne sürmüştür [Otroşenko, Rassamakin 1991; Otroşenko, Vovk 2000]. Ayrıca Çingul mezarının materyalleri ile ilgili çalışmalar A. Galenko, Y. Rassamakin, R. Kholod, V. Vudfin [Galenko, Rassamakin, Vudfin, Golod 2016] tarafından yapılmıştır. Kıpçakların askeri tarihi de Kırım Tatar arkeolog E. Seydaliev tarafından incelenmektedir [Seydaliev 2009; Seydaliev 2012; Seydaliev, Moiseev 2012; Seydaliev 2013a; Seydaliev 2013b]. Kıpçaklar'ın müzik kültürü konusu J. Gerşkoviç tarafından araştırılmıştır [Gerşkoviç 2011; Gerşkoviç 2012]

A. Motsi'nin Rusya ve göçebeler arasındaki ilişkilerle ilgili monografisine [Motsya 2015] de dikkat edilmelidir. Ayrıca, S. Bilyaeva, O. Bubenko, I. Drıga, O. Mavrına'nın Oğuzlarla ilgili toplu monografisi Kıpçakların tarihine ait sorunlara ayrılmıştır [Belyaeva, Bubenok, Gündoğduev, Drıga, Mavrına 2018].

Ukraynalı filolog A. Garkavats'in araştırması özellikle dikkat çekiyor. Halihazırda o, Kazakistan'da Türk dili araştırmalarıyla uğraşmaktadır. Onun bilimsel ilgi alanlarının konusu Türk dillerinin bir kolu olan Kıpçak grubu dilleridir. Araştırmasının Kıpçaklar'la ilgili yönü ilgimizi çekiyor. Özellikle, bu makale Memluk sultanı Beybars'ın hayatına adanmıştır. Araştırmacı makalesinde padişahın hayatının kronolojisine açıklık getirmiş ve birçok önemli değişiklik yapmıştır. Bu çalışma Doğu Avrupa ve Orta Asya araştırmacıları için Mısır'daki Memluk Sultanlığı tarihinin

genel resmini netleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Önemli makalelerinden biri Kıpçaklar ve Kimakların kökenine adanmış bir çalışmadır. Kıpçaklarla ilgili ilk güvenilir bilgiği, İbn Hurdadbeh'in Kıpçaklar hakkında vermiş olduğu malumat olarak kabul etmiştir. O, Türk runik yazıtlarındaki Kıpçaklarla ilgili bilgileri önceki kaynakların başarısız tekrarı olarak görüyor. A. Garkavets, Yemekleri Kimaklardan ayırıyor [Garkavets 1987; Garkavets 2011; Garkavets 2012; Harkavets 2018].

L. Geraskova, "Doğu Avrupa bozkırlarının ortaçağ göçebelerinin heykeli" adlı monografiyi sözde "Polovets balballarına" ithaf etmiş ve heykel yapımının sadece Kıpçak değil, aynı zamanda ortak bir Türk kültürü geleneği olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre daha önce Kıpçak olarak sınıflandırılan bir dizi heykelin Peçenekler ve Torklar'a atfedilmesi gerekiyor. Gerçek Kıpçak heykelleri arasında iki büyük grubu birbirinden ayırmak mümkündür: Donetsk-Kuzey Kafkasya ve Dinyeper-Kırım grupları bir dizi tasarım özelliği bakımından kendi aralarında farklılık gösterir. Araştırmacı ayrıca taş heykellerin anlamını da incelemiştir. Yazar, Doğu Avrupa'daki Kıpçak heykellerinin ikonografisinin karakteristik özelliklerini belirtmiştir [Geraskova 1991; Geraskova 1973; Geraskova 1974; Geraskova 1975; Geraskova 1980a; Geraskova 1980b; Geraskova 1982; Geraskova 1988; Geraskova 1999; Geraskova, Bano 1981].

Al-Idrisi'nin Kıpçaklar hakkındaki bilgileri V. Beylis'in araştırma konusuydu. Ukraynalı oryantalist Kumanya ile ilgili bir paragrafın çevirisini yapmıştır [Beylis 1996]. Karadeniz bölgesinin kuzey-batısındaki göçebe halkların tarihi bağlamında, I. Smirnov Kıpçakların tarihini incelemiştir [Dobrolyubskiy, Smirnov 2011]. A. Svetlov, Kıpçakların askeri tarihine odaklanmıştır [Svetlov 2004; Svetlov 2003a; Svetlov 2003b]. T. Minenkov'un bir makalesi [Minnenkova 2001] Kıpçak taş heykellerine adanmıştır.

Ünlü Ukraynalı dilbilimci V. Buşakov'un çalışmasını da kaydetmek gerekir. Kırım'ın etnooykonimliği üzerine yazdığı tezinde Kıpçak kökenli bir grup isim belirtmiştir [Bushakov 1991]. S. Vegerçuk, göçebelerin etnopolitik tarihini ve XI. - XIII. yüzyıllarda Karpat-Tuna bölgesinin yerleşik nüfusunu araştırmıştır. [Vegerçuk 2006]. Rusya'nın knezler arası diplomasisinde Kıpçak faktörü N. Kalnitska tarafından değerlendirilmiştir [Kalnitska 2009].

Deşt-i Kipchak'ın batı kısmının Moğollar tarafından istila edilmesi tarihinin bazı yönleri R. Babenko tarafından araştırılmıştır. "Polovets ve Selçuklu Türkleri arasındaki Sudak'ı kontrol etme mücadelesinde Çernigov knezliği (1221 - 1222)" adlı çalışmalarından biri Ruslar, Kıpçaklar ve Türkler arasında Sudak için yapılan savaşla ilgilidir [Babenko 2002]. Tabii ki ana odak noktası Ruslardır. Araştırmacıya göre Türklere karşı Kırım Kıpçaklarına yardım sağlayan knez Çernigov knezi olmuştur.

XI. - XIV. yüzyıllarda Kıpçaklar arasında hıristiyanlığın yayılması A. Osipyany tarafından araştırılmıştır [Osipyany 2004]. Hıristiyanlığın geleneksel inançların yerini almadığını, sadece onları tamamladığını belirtmiştir. Doğu Avrupa göçebelere arasında hıristiyanlığın uzun bir tarihe sahip olduğu da belirtilmektedir. A. Osipyany, katolikliğin Kumanlar ve Kıpçaklar arasında yayılmasını kısaca gözden geçirmiştir. Araştırmacı hıristiyanlığın göçebelere arasında yayılması konusuna odaklansa da, Kıpçaklar arasında hıristiyanlığın yayılmasının kendine has yönünü kaydetmiştir. 2012'de araştırmacı, Macaristan ve Galiçya'daki Kıpçakların asimilasyon süreçleri hakkında bir makale yayınlamıştır [Osipyany 2012].

Orta Çağ Alanları ve Brodniklerinin tarihi ile bağlantılı olarak vurgulanan Kumanoloji'nin bazı yönleri O. Bubenok tarafından incelenmiştir. Araştırmacı 2009 yılında Kıpçak şehirlerine adanmış bir makale yayınlamıştır. Makalede üç Kıpçak şehrinin - Şarukani, Balin ve Sugrov - yerleşme tarihçiliği inceleniyor. Bilim adamı, Şarukan nüfusunun Ruslardan ibaret olduğu, Sugrov (Surkh-Gau) adının İran kökenli, Balin – Balık adının Türk kökenli olduğu ve Balin ve Sugrov nüfusunun Alanlar olduğu hakkında sonuca varmıştır [Bubenok 2009].

A. Golovko da, Kıpçak meselesiyle ilgileniyor. O, Kotyan Han`ın Doğu Avrupa tarihindeki rolü ile ilgili özel bir makale yazmıştır. Galiçya-Volın knezi Roman Mstislaviç'in Karadeniz bozkırlarındaki faaliyetlerine de dikkat çekmiştir. Ayrıca, XII. yüzyılın sonunda ve XIII. yüzyılın ilk yarısında Kıpçak faktörünün Rusya tarihi üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmuştur. [Golovko 2004; Golovko 2007; Golovko 2010]. A. Evlevskiy, D. Pilipenko ve T. Potemkina, Kıpçakların arkeolojisini, özellikle silahları, taş heykelleri ve cenaze törenlerini incelemiştir [Evlevskiy 2013; Evlevskiy, Potemkina 2000a; Evlevskiy, Potemkina 2000b; Evlevskiy, Potemkina 2000c; Evlevskiy, Danilko 2012; Evlevskiy, Pilipenko 2012a; Evlevskiy 2012b] Beresteysina'daki Kıpçakların tarihi belaruslu bilim adamı A. Dattskeviç [Dattskevich 2018] tarafından araştırılıyor.

Sonuçlar. Büyük bir göçebe halk ve XI. - XIII. yüzyıllarda dünya siyasetinde önemli bir faktör olan Kıpçakların tarihi birçok ülkeden araştırmacının ilgisini çekmiştir. Özellikle Kıpçaklara adanan ilk temel çalışma P. Golubovski'nin monografisidir. Sovyet döneminde D. Rasovski, S. Pletneva ve G. Fedorov-Davidov'un Kıpçaklar tarihinin belirli yönlerine adanmış çalışmalarına dikkat çekmeye değer. O. Pritsak mesele ile ilgili genel görüş sunmuş olsa bile bu görüş şematiktir. Türk ülkelerinden araştırmacılara gelince, bu araştırmacılar da belirli bölgesel çerçevelerle sınırlıdır. Kazak araştırmacıların (S. Ahinjanov ve B. Kumekov) çalışmalarının ana konusu Deşt-i Kıpçak'ın doğu kısmı yani modern Kazakistan toprakları ile ilgilidir.

Литература

1. Абдуманапов, Р.А. (2015) *Кыпчаки в истории кыргызов*. Бишкек
2. Анчабадзе, З. В. (1960) Кыпчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей XI – XIV веков *Материалы сессии по проблеме происхождения балкарского и карачаевского народов*, 113 – 126.
3. Анчабадзе, Г. З. (1980) Кыпчаки в Грузии *Проблемы современной тюркологии*, 342 – 344.
4. Арсланова, А. А. (1990) Кыпчаки и термин Дешт-и Кыпчак (по данным персидских источников XIII–XIV вв.) *Национальный вопрос в Татарии дооктябрьского периода*, 4 – 20
5. Арсланова, А. А. (2002) *Остались книги от времён былых...* Казань: Татарское книжное издательство.
6. Арсланова, Ф. Х. (2013) *Очерки по средневековой археологии Верхнего Прииртышья*. Астана: Издательская группа филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана.
7. Ахинжанов, С. М. (1976) Об этническом составе кыпчаков средневекового Казахстана *Прошлое Казахстана по археологическим источникам*. 81 – 93.
8. Ахинжанов, С. М. (1978) Об этнической принадлежности каменных изваяний в трехрогих головных уборах из Семиречья *Археологические памятники Казахстана*. 65–79.
9. Ахинжанов, С. М. (1989) *Кыпчаки в истории средневекового Казахстана*. А.-А.: Илим.
10. Ахинжанов, С. М. (1995) *Кыпчаки в истории средневекового Казахстана*. Алматы: Гылым.
11. Бабенко, Р. В. (2002) Чернігівське князівство в боротьбі між половцями і турками-сельджуками за контроль над Судакком (1221 – 1222 рр.) *Література та культура Полісся. Полісся та Лівобережна Україна в історичному та культурологічному контексті*, 17, 57 – 61.
12. Баскаков, Н. А. (1960) *Тюркские языки*. М.: Восточная литература.
13. Баскаков, Н. А. (1985) *Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве»*. М.: Наука.
14. Беляева С., Бубенок О., Гундогдыев О., Дрыга И., Маврина О. (2018) *Огузы на рубежах Южной Руси*. К.
15. Бибииков, М. В. (1981) Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа (XII – XIII вв.) *Древнейшие государства на территории СССР: 1980*, 5 – 151.
16. Бубенок, О. Б. (2009) «и города пойма Половецкие, Галин, Чешуев, Сугров...» // *Східний Світ*, № 1, 26 – 39.
17. Бушаков, В. А. (1991) Тюркская этноэкономика Крыма *Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Специальность 10.02.06. Тюркские языки*. М.: Академия наук СССР, Институт языкознания Академии наук СССР.
18. Вегерчук, С. М. (2006) *Етнополітична історія населення Карпато-Причорноморських земель (друга половина XI – перша половина XIII ст.)* / Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01. Історія України. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова <http://dissert.com.ua/contents/28112.html>. [27.09.2020]
19. Волков, В. Г. (2018) Некоторые вопросы истории и археологии кыпчаков в контексте генетических данных «Средневековая история Дешт-и-Кыпчака»: *международная научная конференция. 13-14 сентября 2017 года*, 137-149
20. Волков, И. В. (1998) Вымышленные города Черная и Белая Куманий (о возможностях сравнительного анализа средневековых письменных источников и карт) // *Проблемы всеобщей истории*, 4, 15 – 17.

21. Гадло, А. В. (1994) *Этническая история Северного Кавказа X – XIII веков*. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета.
22. Галенко О., Рассамакін Ю., Вудфін В., Голод Р. (2016) Трофеї половецького вождя з Чунгульського кургану: переужиток, ритуальні функції та символіка *Археологія, № 3*, 28-48; Галенко О., Рассамакін Ю., Вудфін В., Голод Р. (2016) Трофеї половецького вождя з Чунгульського кургану: переужиток, ритуальні функції та символіка *Археологія, № 4*, 42-71.
23. Гаркавец, А. (1987) *Кыпчакские языки: куманский и армянско-кыпчакский языки*. – Алма-Ата: Издательство «Наука» КазССР.
24. Гаркавец, А. Н. (2011) Бейбарс (619 – 676 / 1222 – 1277) // *IV Международный тюркологический конгресс, 13–14 мая 2011 г.*, 419 – 438.
25. Гаркавец, А. Н. (2012) Откуда есть пошли кимаки и кыпчаки // *Золотоордынская цивилизация, 5*, 99 – 125.
26. Гаркавец, А.Н. (2018) Происхождение кыпчаков «Средневековая история Дешт-и-Кыпчака»: *международная научная конференция. 13-14 сентября 2017 года*, 26-47.
27. Гераськова, Л. С. (1973) Знахідки давньотюркських «кам'яних баб» на Україні *Український історичний журнал, 4*, 159.
28. Гераськова, Л. С. (1974) Половецкая статуя из с. Чернухино // *Советская Археология, № 3*, 256 – 257 <http://kronk.narod.ru/library/geraskova-ls-1974.htm> . [27.09.2020]
29. Гераськова, Л. С. (1975) К вопросу об истоках половецкой скульптуры *Новейшие открытия советских археологов, Часть III*, 107–108.
30. Гераськова, Л. С. (1980а) Новые памятники средневековой скульптуры в Донбассе *Археологические открытия 1979 года*, С. 261.
31. Гераськова, Л. С. (1980б) О материалах средневековой кочевнической скульптуры евразийских степей *Археологические исследования на Украине в 1978–1979 годах. Тезисы XVIII конференции Института археологии академии наук УССР*, С. 161.
32. Гераськова, Л. С. (1982) Классификация скульптуры средневековых кочевников евразийских степей *Новые методы археологических исследований*, 119 – 143.
33. Гераськова, Л. С. (1988) Половцы и Дариганга *Актуальные проблемы охраны и исследований археологических памятников в центральном Донбассе*, С. 34 – 36.
34. Гераськова, Л. С. (1991) *Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи*. К.: Наукова думка
35. Гераськова, Л. С. (1999) Новое в изучении монументальной скульптуры кочевников средневековья *Stratum Plus, № 5*, 408–430.
36. Гераськова, Л. С., Багно, Г. Ф. (1981) К проблеме локализации центров изготовления скульптуры половцев на основе геологических данных *Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР*, 126–127.
37. Гершкович, Я. П. (2011) Спадщина Коркута в половецькому середовищі Північного Причорномор'я *Археологія, № 1*, 40 – 50.
38. Гершкович, Я. П. (2012) Половецкий кобызчи *Степи Европы в эпоху Средневековья, Т. II: Золотоордынское время*, 231 – 250.
39. Головкин, О. Б. (2004) Половецкий фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі (остання третина XII – перша половина XIII ст.) *Східний світ, № 1*, 60 – 72.
40. Головкин, О. Б. (2007) Половецкий хан Котян Сутоевич у політичному житті Центрально-Східної Європи першої половини XIII ст. *XI сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р.*, 80 – 83.

41. Головкин, О. Б. (2010) Візантійська імперія, Південна Русь і половецький степ у політичній діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславича // *Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої*, 192 – 208.
42. Голубовский, П. В. (1884) Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. Монография. – К.: Университетская типография.
43. Голубовский, П. В. (1889) Половцы в Венгрии. – Отдельный оттиск – К.: Университетская типография.
44. Гроссэ Р. Империя степей <http://kitap.net.ru/archive/5.php> [27.09.2020]
45. Гугуев, Ю. К. (1998) Половецкий поминальник с деревянной статуей на левобережье р. Маныч *Донская археология*, № 1, 38 – 42.
46. Гугуев, Ю. К. (2001) Половецкое святилище необычной конструкции на Северском Донце *Донская археология*, № 3–4 (12–13), 72 – 82.
47. Гугуев Ю. К. (2012) Половецкое святилище на Северском Донце (проблема реконструкции первоначального вида культового комплекса) // *Стены Европы в эпоху средневековья, Т. 10: Половецкое время*, 65 – 84.
48. Гугуев Ю. К., Гуркин С. В. (1992) Половецкое святилище середины XI – начала XIII вв. на правом берегу Дона (опыт исследования семантики культового комплекса) // *Донские древности, Вып. 1*, 114 – 143.
49. Гугуев Ю. К., Мирошина Т. В. (2002) Половецкое святилище-яма с каменной статуей и человеческими жертвоприношениями у села Бешпагир в Ставропольском крае *Донская археология*, № 3–4 (16–17), 53 – 66.
50. Гугуев Ю. К. Половецкий пассаж Жана де Жуанвиля // Жан де Жуанвиль. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. – СПб.: Евразия, 2007. – С. 369 – 384.
51. Гугуев, Ю. К. (2009) Рассказ Жана де Жуанвиля о похоронах знатного кумана // *Тюркологический сборник, 2007 – 2008: история и культура тюркских народов России и сопредельных стран*, 124 – 145.
52. Гуркин, С. В. (1983) Границы распространения половецких святилищ с деревянными изваяниями на Нижнем Дону *Итоги исследований Азово-Донецкой экспедиции в 1983 году (материалы к семинару)*. – Азов: Азовский краеведческий музей, 1983.
53. Гуркин, С. В. (1987) Половецкие святилища с деревянными изваяниями на Нижнем Дону *Советская Археология*, № 4, 100 – 109.
54. Гуркин, С. В. (1989) К вопросу о семантике половецких святилищ // *Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1988 г.: Тезисы докладов к семинару*. – Азов: Азовский краеведческий музей, 1989 http://annales.info/life/iaiaand88/iaiaand89.htm#_Toc132380708 . [27.09.2020]
55. Гуркин, С. В. (1990а) Половецкий поминальный комплекс из северо-восточного Приазовья *Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1989 году*, 9, 40.
56. Гуркин, С. В. (1990б). К вопросу об исторической географии половецких земель *Дон и Северный Кавказ в древности и средние века*, 82 – 92.
57. Гуркин, С. В. (1991) Святилище половецкого времени с каменным изваянием на Нижнем Дону *Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1990 г.*, 10, 103 – 112.
58. Гуркин, С. В. (1993) Еще раз о святилищах половецкого времени *Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону*, 11, 138 – 144.
59. Гуркин, С. В. (1997) К вопросу о предыстории кипчаков *Исторические этюды*, 2, 24 – 44.

60. Гуркин, С. В. (1998) Святилища половецкого времени с деревянными изваяниями из раскопок Волго-Донской археологической экспедиции Ленинградского отделения института археологии академии наук СССР *Донская археология*, 1, 29 – 37.
61. Гуркин, С. В. (1999а) К вопросу о русско-половецких матримониальных связях // *Донская археология*, 2, 40 – 50
62. Гуркин, С. В. (1999б) К вопросу о русско-половецких матримониальных связях // *Донская археология*, 3 – 4, 41 – 54.
63. Гуркин, С. В. (2000) *Половцы евразийских степей. Проблемы этнополитической истории VII–первой половины XII вв.* / Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная история. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет, 2000. – 235 с. <http://www.dissercat.com/content/polovtsy-evraziiskikh-stepei-problemy-etnopoliticheskoi-istorii-vii-pervaya-tret-xii-vv> . [27.09.2020]
64. Гуркин С. В. (2000б) Степное Предкавказье в системе половецких степей *Античная цивилизация и варварский мир. Материалы 7-го археологического семинара. Краснодар, 8 – 11 июня 1999 г.* 107 – 111.
65. Гуркин, С. В. (2000) Русьско-половецкі матримоніальні зв'язки *Східний світ*, 2, 157 – 159.
66. Гуркин С. В. (2001) Кыпчаки и кимаки в IX – первой трети XI вв. *Донская археология*, № 3 – 4 (12 – 13), 24 – 37.
67. Гуркин С. В. (2004а) К вопросу о политических причинах миграции номадов из Азии в степи Восточной Европы в 20 – 40-е гг. XI в. // *Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки*, № 2, 40 – 46.
68. Гуркин С. В. (2004б) К вопросу о Внешней Кумании и «диких половцах» // *Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2003 г.*, 20, 480 – 487.
69. Даткевич А.А. (2018) Половцы на Брестском Побужье: исторические наблюдения «Средневековая история Дешт-и-Кыпчака»: международная научная конференция. 13-14 сентября 2017 года, 130-136.
70. Дашкевич Я. Р., Трыярска Э. (1982) *Каменные бабы Причерноморских степей. Коллекция из Аскания-Нова.* – Вроцлав, Варшава, Краков, Гданьск: Ossolineum; WAN.
71. Добролюбский, А. О. (1986) *Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху Средневековья.* К.: Наукова думка.
72. Добролюбський, А.О. и Смирнов, І.О. (2011) *Кочовики південно-західної України в Х-ХVII століттях.* К.-Миколаїв: Іліон.
73. Добродомов, И. Г. (1976) О половецких этнонимах в древнерусской литературе *Тюркологический сборник. 1975*, 102 – 129.
74. Евглевский, А. В. (2013) Культурные памятники средневековых кочевников в Северном Причерноморье и Крыму: пересмотр сложившихся стереотипов // *V научные чтения У. Боданинского*, 30 – 31.
75. Евглевский А. В., Потёмкина Т. М. (2000а) Восточноевропейские позднекочевнические сабли *Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 1 / Труды по археологии*, 117 – 180.
76. Евглевский А. В., Потёмкина Т. М. (2000б) Кресала в позднекочевнических погребениях Восточной Европы *Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 1 / Труды по археологии*, 181 – 208.
77. Евглевский А. В., Потёмкина Т. М. (2000в) О некоторых видах гончарной керамики у восточноевропейских номадов развитого средневековья *Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 1 / Труды по археологии*, 209 – 226.
78. Евглевский А. В., Данилко Н. М. (2012) Культурный комплекс половецкого времени на Правобережье Днепра *Степи Европы в эпоху средневековья, Т. 10: Половецкое время*, 117 – 134.

79. Евглевский А. В., Пилипенко Д. В. (2012а) Тюркские изваяния погрудного типа: пример практической атрибуции *Степи Европы в эпоху средневековья, Т. 10: Половецкое время*, 135 – 148.
80. Евглевский А. В., Пилипенко Д. В. (2012б) Уникальное стелловидное тюркское изваяние из Васильевки (Северное Приазовье) *Степи Европы в эпоху средневековья. – Т. 10: Половецкое время*, 189 – 198.
81. Ермоленко, Л. Н. (2004) *Средневековые изваяния казахстанских степей (типология, семантика в аспекте военной идеологии и традиционного мировоззрения)*. Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.
82. Зеленский, Ю. В. (2013) Кипчаки в Подонье и Предкавказье в XI – XIV вв. // *Тюркские кочевники (кыпчаки, кимаки, половцы)*, 37 – 47.
83. Зимони И., Кузембаев Н. (2014) *Монгольское завоевание Дешт-и Кыпчака*. Павлодар: Кереку.
84. Иванов, В. А. (1984) *Пути степных кочевий*. Уфа: Башкиргиздат
85. Иванов, В. А. (1987) Вооружение средневековых кочевников Южного Урала и Приуралья *Военное дело древнего населения Северной Азии*, 172 – 188
86. Иванов, В. (2016) Кочевники Восточной Европы в начале XIII в. *Золотая Орда в мировой истории*, 41-50.
87. Иванов, В. А., Кригер, В. А. (1998) *Курганы кыпчакского времени на Южном Урале*. М.: Наука.
88. Иванов, В. А. (2006) Кыпчаки в восточной Европе *История татар. Т. 2: Волжская Булгария и Великая Степь*, 492 – 503.
89. Иванов, В. А., Худяков, Ю. С. (2006) Культура кочевников евразийских степей // *История татар. Т. 2: Волжская Булгария и Великая Степь*, 504 – 520.
90. Инков, А. А. *Древняя Русь и половцы во второй половине XI – первой трети XIII вв. / Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная история*. Саранск: Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, 2001. – 308 с. <http://www.dissercat.com/content/drevnyaya-rus-i-polovtsy-vo-vtoroi-polovine-xi-pervoi-treti-xiii-veka> . [27.09.2020]
91. Кадырбаев, А. Ш. (1990) *Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии XIII–XIV вв.* А.-А.: Гылым.
92. Кадырбаев, А. Ш. (1997) *За пределами Великой степи*. Алматы: Демей.
93. Кадырбаев, А. Ш. (2003) О миграциях и расселении кыпчакских племён в степях Евразии до эпохи Чингис-хана *Altaica, VIII*, 96 – 106.
94. Кадырбаев, А. Ш. (2004а) Тюрки в истории Индии *Alaica. Сборник научных трудов, подготовленных к 70-летию юбилею профессора, доктора исторических наук Л. Б. Алаева*, 151 – 166.
95. Кадырбаев, А. Ш. (2004б) Персидские и китайские источники о переселении кыпчакских племен в Дашт-и Кипчак (в XI – начале XIII вв.) *Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. Материалы Международного круглого стола*, 21 – 30.
96. Кадырбаев А. Ш. (2007) Монгольские вторжения на Японские острова (по материалам китайских династийных историй) *Общество и государство в Китае: XXXLII научная конференция: К 100-летию со дня рождения Л. И. Думана*, 61 – 70 http://www.synologia.ru/a/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%BF%D0%

- <http://www.synologia.ru/a/%D0%A2%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5> [27.09.2020]
97. Кадырбаев, А. Ш. (2012а) Тимур и Хайсан *Общество и государство в Китае, Т. XLII, Ч. 3,* 89 – 96 <http://www.synologia.ru/a/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD> . [27.09.2020]
98. Кадырбаев, А. Ш. (2012б) Тогонтимур – последний монгольский император Китая *Общество и государство в Китае: XLII научная конференция: Ч. 1,* 168 – 182 <http://www.synologia.ru/a/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80> . [27.09.2020]
99. Кадырбаев, А. Ш. (2013) Кыпчакская гвардия монгольских императоров Китая и государственный переворот в империи Юань в 1307 году (по материалам китайской династийной истории «Юань-ши») *Сборник материалов Международной научной конференции «Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники», посвященной 1100-летию Кимекского государства, в рамках Дней тюркской письменности и культуры,* 105 – 112.
100. Кальницька, Н. Д. (2009) Вплив половців на міжкнязівську дипломатію Русі у добу феодальної роздробленості *Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, № 6 Е,* <http://esteticamente.ru/e-journals/Vsunud/2009-6E/09knddf.htm> . [27.09.2020]
101. Каштанов, Д. В. (2011) Об этимологии древнерусского этнонима *половцы Историко-Археологический альманах, 10,* 131 – 132.
102. Клеймьонова О. О. Стосунки номадів південноруських степів з осілим населенням Давньої Русі (до монгольської навали) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01. Історія України. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2010. – 20 с.
103. Князький, И. О. (1988) Половцы в Днестровско-Карпатских землях и Нижнем Подунавье в конце XII – первых десятилетиях XIII в *Социально-экономическая и политическая история Молдавии периода феодализма,* 22 – 32.
104. Князький, И. О. (1997) *Славяне, вlahи и кочевники Днестровско-Карпатских земель (конец IX – середина XIII вв.).* Коломна: Коломенский педагогический институт.
105. Князький, И. О. (2013) Кумани южнорусских степей в свете истории миграции тюркских народов в XI веке // *Сборник материалов Международной научной конференции «Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники», посвященной 1100-летию Кимекского государства, в рамках Дней тюркской письменности и культуры*
106. Кляшторный, С. Г. (2003) *История Центральной Азии и памятники рунического письма.* СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
107. Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. (2004) *Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье.* СПб.: Петербургское востоковедение.
108. Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. (2005) *Степные империи древней Евразии.* СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
109. Коновалова, И. Г. (1991) Арабские источники XII – XIV вв. по истории Карпато-Днестровских земель *Древнейшие государства на территории СССР, 1990,* 5 – 115.
110. Коробейников Д. (2013а) Кыпчаки на восточных границах Никейской (Византийской) империи в XIII веке *Полемологос. Сборник статей памяти профессора В. В. Кучмы,* 343 – 358.
111. Коробейников Д. (2013б) Кыпчаки в Пафлагонии // *Сборник материалов международной научной конференции «Кипчаки Евразии: история, язык и письменные*

- памятники», посвященной 1100-летию Кимекского государства, в рамках Дней тюркской письменности и культуры, 125 – 134.
112. Костюков, В. П. (2006а) Была ли Золотая Орда Кипчакским ханством? // *Тюркологический сборник: Тюркские народы России и Великой Степи, 2005*, 199 – 237.
 113. Костюков, В. П. (2006б) Культурные трансформации в урало-казахстанской степи начала II тыс. н. э. *Археология Южного Урала. Степь*, 444 – 456.
 114. Котляр, Н. Ф. (1968) Половцы в Грузии и Владимир Мономах *Из истории украино-грузинских связей*, 16 – 24.
 115. Кудрявцева, Е. Ю. (2000) *Древнерусско-половецкое пограничье в степном Подонье: Вторая половина XII– первая треть XIII вв.* / Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Специальность 07.00.06. Археология. Воронеж: Воронежский государственный университет. <http://www.dissercat.com/content/drevnerussko-polovetskoe-pograniche-v-lesostepnom-podone-vtoraya-polovina-xii-pervaya-tret-x> . [27.09.2020]
 116. Кудряшов, К. В. (1948) *Половецкая Степь*. М.: Географгиз.
 117. Кузеев, Р. Г. (1974) *Происхождение башкирского народа*. М.: Наука.
 118. Кузембаев, Н. Е. (2008) *История изучения кипчакских племен в России (XVIII–XX ст.)* / Диссертация на соискании ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.09. *Историография, источниковедение и методы исторического исследования*. Павлодар: Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова <http://rudocs.exdat.com/docs/index-433782.html> . [27.09.2020]
 119. Кумек, Б. Е. (1972) *Государство кимаков IX – XI вв. по арабским источникам*. А.-А.: Наука КазССР.
 120. Кумек, Б. Е. (1990) Об этническом составе кыпчаков XI – нач. XIII вв. по арабским источникам *Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана*, 2, 118 – 130.
 121. Кумек, Б. Е. (1993) Об этнонимии кыпчакской конфедерации западного Дешт-и-Кыпчака XII – начала XIII века *Известия Академии наук Республики Казахстан*, 1, 58 – 70.
 122. Кумек, Б. Е. (1994) *Арабские источники по истории кыпчаков, куманов и кимаков VIII – нач. XIII вв.* / Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук в форме доклада. Специальность 07.00.09. *Историография, источниковедение, методы исторического исследования*. СПб.: Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения Российской академии наук.
 123. Кумек, Б. Е. (2003) О древнетюркских государственных традициях в Кимакском каганате и Кипчакском ханстве *Известия Национальной академии наук Республики Казахстан*, 1 (239). Январь – февраль, 74 – 77.
 124. Кумек, Б. Е. (2004) Персидские и арабские формы написания термина кипчак и вопросы хронологии *Историко-культурные взаимосвязи Даит-и Кипчака и Ирана в XIII – XVIII вв. Материалы международного круглого стола*, 69 – 74.
 125. Кумек, Б. Е. (2006а) Кимаки и кыпчаки. Кимакский каганат // *История татар. Т. 2: Волжская Булгария и Великая Степь*, 459 – 471.
 126. Кумек, Б. Е. (2006б) Кыпчаки: хозяйство, общественный строй, племенной состав *История татар. Т. 2: Волжская Булгария и Великая Степь*, 472 – 481.
 127. Кумек, Б. Е. (2013) Арабские письменные памятники как источник по этническому составу кыпчаков мамлюкского султаната *Проблеми джерелознавства, історіографії та історії Сходу. До 90-річчя з дня народження Вольфа Менделевича Бейліса (1923 – 2013)* , 15 – 16 травня 2013 р. м. Луганськ, 134 – 137.

128. Кушкумбаев, А.К. (2018) Сведения казахских шежире по истории средневековых кыпчаков//«Средневековая история Деиш-и-Кыпчака»: международная научная конференция. 13-14 сентября 2017 года, 76-82.
129. Любчанская, Т. В. (2004) *Средневековые кочевники Восточной Европы и Русь (кочевые элементы в генезисе древнерусской государственности)* / Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная история. Челябинск: Челябинский государственный университет. <http://www.dissercat.com/content/srednevekovye-kochevniki-vostochnoi-evropy-i-drevnyaya-rus-kochevye-elementy-v-genezise-drev> . [27.09.2020]
130. Ляскоронский, В. Г. (1907) *Русские походы в удельно-вечевое время и поход Витовта на татар в 1399 году*. СПб.: Сенатская типография.
131. Минаева, Т. М. (1964) К вопросу о половцах на Ставрополье по археологическим данным *Материалы по изучению Ставропольского края*, 11, 167 – 196.
132. Миненкова, Н. Е. (2001) К вопросу о святилищах кочевников X–XIII вв. степей юга Восточной Европы *Донецкий археологический сборник*, Вып. 9, 98 – 111.
133. Моця О. (2015) *Землероби та кочівники на Великому Кордоні Східної Європи в часи Київської Русі*. К.: Інститут історії України.
134. Мургулия, Н. П. (1971) Переселение половцев в Грузию // *Из истории украинско-грузинских связей*, 40 – 55.
135. Мургулия, Н. П. (1984) Половцы южнорусских степей (до переселения орды Отрока в Грузию) *Труды Тбилисского ордена Трудового Красного знамени университета*, 216, 5 – 16.
136. Мургулия Н. П. и Шушарин В. П. Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII – XIII вв. – М.: Институт славяноведения и балкановедения Российской академии наук, 1998. – 336 с.
137. Нарожный, Е. И. (2003) О половецких изваяниях и святилищах XIII – XIV вв. Северного Кавказа и Дона *Степи Европы в эпоху Средневековья*, Т. 3: *Половецко-золотоордынское время*, 275–294.
138. Насилов, Д. М. (2009) Кыпчаки у Махмуда Кашгарского *Тюркологический сборник, 2007 – 2008: история и культура тюркских народов России и сопредельных стран*, 284 – 293.
139. Новичихин, А. М. (2010) О половцах в Северо-Восточном Причерноморье *Былые годы*, № 3 (17), 10 – 13.
140. Отрощенко В. В., Вовк Т. А. (2000) Золотоординський період в історії половців *Етноси України. Тюркський світ*, 81 – 89.
141. Отрощенко В. В., Рассмакін Ю. Я. (1986) Половецкий комплекс Чингульского кургану *Археологія*, 53, 14 – 36.
142. Отрощенко В. В., Рассмакін Ю. Я. (1991) Половецкий хан з Чингульского кургану *Золото степу*, 269 – 271.
143. Осіп'ян, О. (2005) Поширення християнства серед половців XI – XV ст. *Київська старовина*, 1, 3 – 28.
144. Осіп'ян, О. (2005) Поширення християнства серед половців XI – XV ст. // *Київська старовина*, 2, 3 – 22.
145. Осіп'ян, А. (2013) Миграция, адаптация и интеграция кочевников в оседлом обществе: сравнительный анализ перехода половцев к оседлому способу жизни в Галицкой Руси и Венгерском королевстве в XIII – XV вв. *Тюркские кочевники (кыпчаки, кимаки, половцы)*, 122 – 174.
146. Папаскири, З. В. (1978) *Грузия и Восточная Европа в XI – XII вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная история*. М.: Издательство Московского университета.

147. Папаскири, З. В. (1982) *У истоков грузино-русских политических взаимоотношений*. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета.
148. Параска, П. Ф. (1981) *Внешиеполитические условия образования молдавского феодального государства*. Кишинев: Штиинца.
149. Пашуто, В. Т. (2011) Половецкое епископство *Пашуто В. Т. Русь. Прибалтика. Папство. Избранные статьи*, 573 – 581.
150. Плетнева, С. А. (1974а) Половецкие каменные изваяния. М.: Наука.
151. Плетнева, С. А. (1974б) Женская половецкая статуя с ребенком *Советская Археология*, №3, 258 – 262.
152. Плетнева, С. А. (1978) Хан Боняк и его время *Проблемы археологии*, 2, 174 – 180 <http://kronk.spb.ru/library/pletnyova-sa-1978.htm> . [27.09.2020]
153. Плетнева, С. А. (1981) Печенеги, торки, половцы *Степи Евразии в эпоху Средневековья*, 213– 222.
154. Плетнева, С. А. (1982) *Кочевники Средневековья*. М.: Наука.
155. Плетнева, С. А. (1990) *Половцы*. М.: Наука.
156. Плетнева, С. А. (2003) Об одном уникальном могильнике Среднего Приднестровья *Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии*, Вып. X, 307 – 321.
157. Порсин, А.А. (2018а) Баяты (баяуты) и их место в военно-политической структуре державы хорезмшахов и Монгольской империи «*Средневековая история Деист-и-Кыпчака*»: международная научная конференция. 13-14 сентября 2017 года, 104-113
158. Порсин, А.А. (2018б) *Половцы (кыпчаки) в русских летописях*. Павлодар: ТОО НПФ "ЭКО".
159. Прицак, О. (2008) *Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім»*. К: Обереги.
160. Расовский, Д. А. (1929) К вопросу о происхождении «Codex Cumanicus» // *Seminarium Kondakovianum/Анналы института им. Н. П. Кондакова*, 3, 193 – 214.
161. Расовский, Д. А. (1935) Половцы. I. Происхождение половцев *Seminarium Kondakovianum / Анналы института им. Н. П. Кондакова*, 7, 245–262.
162. Расовский, Д. А. (1936) Половцы. II. Расселение половцев *Seminarium Kondakovianum / Анналы института им. Н. П. Кондакова*, 8, 161 – 182.
163. Расовский, Д. А. (1937) Половцы. III. Пределы «поля половецкаго» *Seminarium Kondakovianum / Анналы института им. Н. П. Кондакова*, 9, 71 – 85
164. Расовский, Д. А. (1938) Половцы. III. Пределы «поля половецкаго» *Seminarium Kondakovianum / Анналы института им. Н. П. Кондакова*, 10, 155 – 177.
165. Расовский, Д. А. (1940) Военная история половцев *Seminarium Kondakovianum/Анналы института им. Н. П. Кондакова. Сборник статей в честь А. А. Васильева*, 11, 95 – 128.
166. Расовский, Д. А. (2012) Роль половцев в войнах Асеней с Византийской и Латинской империями в 1186 – 1207 годах // *Расовский Д. А. Половцы. Черные Клобуки: печенеги, торки и берендеи на Руси и в Венгрии*, 231-237
167. Савинов, Д. Г. (1984) Сибирские реалии половецких каменных изваяний *Археология юга Сибири и Дальнего Востока*, 115–122 <http://kronk.spb.ru/library/savinov-dg-1984a.htm> . [27.09.2020]
168. Савинов, Д. Г. (1992) К исторической оценке генеалогической легенды кимаков // *Краткое содержание докладов Лавровских (Среднеазиатско-Кавказских) чтений. 1990 – 1991*, 27–29 <http://kronk.spb.ru/library/savinov-dg-1992.htm> . [27.09.2020]
169. Светлов, А. Є. (2003а) До питання про військову організацію половців *Воєнна історія*, 1, 65 – 69.
170. Светлов, А. Є. (2003б) До питання про військову справу половців *Сходознавство*, 23 – 24, 132 – 140.

171. Светлов, А. Є. (2004) *Військова організація та воєнне мистецтво половців / Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 20.02.22. Військова історія.* К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського Національної академії наук України.
172. Сейдалиев, Э. И. (2009) Эволюция клинкового оружия средневековых кочевников в степях Южной Украины и Крыма до вторжения монголо-татар *Боспорские исследования*, XI, 364 – 374.
173. Сейдалиев, Э. И. (2012) Взаимовлияние Древней Руси и кочевой степи в области военного дела XII *Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Взаимовлияние культур*, 331 – 335.
174. Сейдалиев Э. И., Моисеев Д. А. (2012) Черепичная метка всадник: кочевой элемент в поздневизантийской городской культуре Юго-Западного Крыма XIII *Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации*, 321 – 323.
175. Сейдалиев Э. И. (2013а) К вопросу о заимствованиях городской и кочевой культур Восточной Европы в области военного дела X – XIII вв. *Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии*, XVIII, 437 – 443.
176. Сейдалиев Э. И. (2013б) К вопросу о влиянии Византии на военное дело кочевников Северного Причерноморья: обзор источников X – XIII вв. *Античная древность и средние века*, 42, 85 – 92.
177. Тимохин Д., Тишин В. (2016а) Хорезм, восточные кипчаки и Волжская Булгария в конце XII – начале XIII в. *Золотая Орда в мировой истории*, 23-41
178. Тимохин Д.М. и Тишин В.В. (2016б) *Очерки истории Хорезма и восточного Деиш-и Кыпчака в XI-XIII вв.* М.: МБА.
179. Федоров Я. А. и Федоров Г. С. (1978) *Ранние тюрки на Северном Кавказе.* Москва: Издательство Московского государственного университета.
180. Федоров-Давыдов, Г. А. (1966) *Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники.* М.: Издательство Московского государственного университета.
181. Федоров-Давыдов, Г. А. (1976) *Искусство кочевников и Золотой Орды. Очерки культуры и искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов.* М.: Искусство. <http://kronk.spb.ru/library/fedorov-davydov-ga-1976.htm> [27.09.2020]
182. Худяков, Ю. С. (1997) Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение.
183. Худяков, Ю. С. (2004) О происхождении культуры средневековых кыпчаков *Древности Алтая*, 12 <http://e-lib.gasu.ru/da/archive/2004/12/17.html> . [27.09.2020]
184. Худяков, Ю. С. (2006) Кыпчакские племена Западной Сибири в XI – первой половине XIII в. *История татар. Т. 2: Волжская Булгария и Великая Степь*, 482 – 491.
185. Худяков, Ю. С. (2011) Комплекс вооружения восточных кыпчаков в эпоху развитого Средневековья *Военное дело Золотой Орды: проблемы и перспективы изучения. Материалы Круглого стола, проведенного в рамках Международного золотоордынского форума, Казань, 29 – 30 марта 2011 г.*, 41 – 46.
186. Цыбин, М. В. (1999) Половцы и Рязанская земля *Археология восточноевропейской лесостепи*, 13, 130 – 139.
187. Цыбин, М. В. (2000) Юго-восточная граница Руси накануне нашествия: (история развития идеи) *Археология восточноевропейской лесостепи*, 14, 130 – 138.
188. Цыбин, М. В. (2002) Юго-Восток Древней Руси и кочевнический мир: (из истории изучения проблемы) [XIX – начало XX вв.] *Археология восточноевропейской лесостепи*, 16, 110 – 117.

189. Цыбин, М. В. (2004) Юго-Восток Древней Руси и кочевнический мир: (к оценкам современного состояния проблемы по археологическим данным) *Археология восточноевропейской лесостепи*, 18, 113 – 121.
190. Цыбин, М. В. (2011) К изучению северной границы Половецкой земли в Подонье *Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. Материалы V международной конференции «Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве», посвященной памяти Г. А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань, 2 – 6 октября 2011*, 125 – 127.
191. Швецов, М. Ф. (1979) Половецкие святилища *Советская Археология*, №1, 202 – 207.
192. Шушарин, В. П. (1978) Свидетельства письменных памятников королевства Венгрии об этническом составе населения Восточного Прикарпатья первой половины XIII века *История СССР*, 2, 38 – 53.
193. Шушарин, В. П. (1997) *Ранний этап этнической истории венгров*. М.: РОССПЭН.
194. Юрченко, А. Г. (2003) Русские и половцы перед лицом монгольского вызова (1223) *Тюркологический сборник, 2002: Россия и тюркский мир*, 385 – 400.
195. Hudud al-Alam. (1937) *The Regions of the World. A Persian Geography 372 A. H. – 982 A. D. / Tr. and expl. by V. Minorsky. With the preface by V. V. Barthold.* – London: Luzac & co. <http://odnapl1yazyk.narod.ru/hududalal.htm> . [27.09.2020]
196. Klyashtornyĭ, S. G. (2005) The Polovcian Problem (II): Qipchaqs, comans and polovcians *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*, 3 (58), 243–248.
197. Korobeinikov D. (2008) A broken mirror: the kipcak world in the thirteenth century *The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, Cumans*, 379 – 412.
198. Minorsky V. Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks and India. – London: Royal Asiatic Society, 1942. – 170, 53 p.
199. Pritsak, O. (1967) Non-Wild Polovcians *To Honor to Roman Jakobson. Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday*, 1615 – 1623.
200. Pritsak, O. (1968) Two Migratory Movements in the Eurasian Steppe in the 9th – 11th centuries *Proceedings of 26th International Congress of Orientalists. New Delhi, 1964*, 2, 157 – 163.
201. Pritsak, O. (1982) The Polovcians and Rus *Archivum Eurasiae Medii Aevi*, 2, 321 – 380.

BASIC PRINCIPLES AND AUXILIARY ELEMENTS IN TEACHING TURKISH TO AZERBAIJANI STUDENTS

Xayala Macidova

PhD

Baku Slavic University, Azerbaijan

hayale_gul@yahoo.com

Orcid id: 0000-0003-2619-6710

Abstract. People, inter-institutional, and governmental, there are various relationships at the level. Science, politics, military service, education, tourism. These relations in the fields of culture, art, commerce and communication learning common languages other than the mother tongue in order to be able to carry out required. Turkey Türkçe`s the teaching, brother of the Turkish language, promoting its culture, teaching and learning are not that hard. However, it is very important and efficient to further develop and perfect the knowledge in this area.

Key words: Turkish, lecture, written expression, grammar, method

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEMEL İLKELER VE YARDIMCI UNSURLAR

Məcidova Xəyalə Mirələm qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan

Özet. Türkiye Türkçe`sini Azerbaycanlı öğrencilere öğretirken, kardeş Türk dilini, kültürünü de tanıtmaya, öğretme ve öğrenme o kadar da zor değildir. Fakat bu alanda bilgileri daha da geliştirmek ve mükemmelleştirmek oldukça önemli ve yararlıdır. İnsanlar, toplumlar ve milletler arasında kişisel, kurumlar arası ve devletler seviyesinde çeşitli ilişkiler bulunmaktadır. Bilim, siyaset, askerlik, eğitim, turizm, kültür, sanat, ticaret ve iletişim alanlarındaki bu ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için ana dilden başka milletler arası ortak olan dillerin öğrenilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Türkçe, sözlü, yazılı anlatım, dilbilgisi, yöntem

Azerbaycanlı öğrencilere Türkçe öğretimi, öğrencinin ana dili dışında başka bir dil ve kültürle tanışması demektir. Her bir öğrenci başka dil öğrenirken ilk önce kendini psikolojik olarak hazırlar ve zamanla bu yeni dili nasıl öğreneceğini düşünür. Fakat Türkçe Azerbaycan Türkçesiyle morfoloji

ve genoloji açıdan benzer oldukları için öğrenilmesi oldukça kolay ve zevkli. Bu yüzden, Türkçe öğretilirken her tür sıkıcılık ve zorluktan uzak durulmalıdır. Burada görev öğretmene, yani bizlere düşmektedir.

Üniversitemizde (Bakü Slavyan Üniversitesi) Azerbaycanlı öğrencilerin belirli bir program dahilinde dil öğrenecekleri dikkate alındığında, öğrencilerin daha önceden Türkçeyi bilme düzeyleri kontrol edilmeli, ona uygun olarak program uygulanmalıdır. Öğrencilerimiz, Türkçe`yi daha önceden televizyondan; izledikleri dizilerden, filmlerden, programlardan, haberlerden ve yakın çevre Türk arkadaşlarından çok doğal koşullar altında öğrenmeye başlayabilirler. Ancak sözcüklerin yapıları, ya da türleri, cümledeki işlevleri, dilbilgisi kuralları üzerinde ise zamanla derslerde geniş bir şekilde öğretilmelidir.

Ders kitabı, Çalışma kitabı, Sözlükler, Kaset ve CD 'ler, kitaplarla ilgili özel sözlükler öğrencilere Türkçe Öğretiminde çok faydası dokunmaktadır. Bakü Slavyan Üniversite`sinin öğretmenleri tarafından Uluslararası İlişkiler, Bölge Uzmanlığı ve Gazetecilik Fakültesi`nin Türkiyeşinas öğrencileri için kitap ve programlar zamanla yazılıp hazırlanmıştır.

Dil öğretiminin planlanması dil öğretilirken hangi hedef öğrenciye ne kadar bir süre içerisinde ve hangi ihtiyaca dayalı olarak öğretimi yapılması gerektiği önceden planlanmalıdır. Dil öğretiminde temel ilke, öğrencilerin anlama ve anlatma gücünü geliştirmektir. Anlama ile ilgili çalışmalar okuma ve dinleme, anlatma ile ilgili çalışmalar konuşma ve yazmadır. Bu yüzden Fakültemizde İhtisas (Uzmanlık) Ülkesinin Dilini Okuyup Anlama ve Yazı Alışkanlığı, İhtisas (Uzmanlık) Ülkesinin Dilini Dinleyip Anlama ve Konuşma Alışkanlığı dersleri öğretilmektedir.

Dört Temel Beceriye Dikkate Alma Dil Öğretiminde dört temel beceri olarak adlandırılan dinleme, okuma, konuşma ve yazma eğitimin ilk basamağından itibaren birlikte ele alınmalıdır. Bu söylediklerimizi tabloda şöyle gösterebiliriz.

Nitekim, iletişimin temeli olan dilin kullanımı sırasında bu dört temel beceriye her an ihtiyaç duyulmaktadır. Türkçe öğretimi konusunda yazılacak olan ders kitaplarında bu özelliklere ilk üniteden itibaren ağırlıklı olarak yer verilmesi şarttır. Türkçe öğretmeye çalışırken eski diyaloglardan kaçınmalı. Aynı anda birden fazla yapıyı öğrenciye kazandırmaya çalışmak, verilmek istenenin tam anlaşılmasına ve belirli bir süre geçtikten sonra unutulmasına, ya da diğer yapılarla karıştırılmasına yol açmaktadır.

Azerbaycanlı öğrencilere Türkiye Türkçe'si öğretirken yaşayan Türkçe'nin öğretilmesi çok önemlidir. Aksi halde yukarıda da değindiğimiz gibi öğrenciler içine girdikleri toplumunda öğrendikleri Türkçe ile iletişim kurmakta zorlanacaklardır. Bu da Türkçe'yi öğretme hedefinden uzak bir tutumdur. Öğretmen yalnızca kendi kullandığı cümleleri değil, toplumun değişik kesimlerinde kullanılan standart Türkçe'yi öğretmek zorundadır.

Teleffuza önem verme en çok üzerinde durulması gereken konu, Türkçe'yi telaffuz, vurgu ve tonlamaya uygun olarak öğretmektir. Alfabe öğretilirken verilecek olan örneklerden başlayarak bunun üzerinde çok önemle durulması gerekir. Azerbaycan Türkçe'siyle Türkiye Türkçe'si arasında benzer özellikler olduğundan öğrenciler o kadar da zorluk çekmemekteler. Fakat farklı durumlar da söz konusu. Bazen bildiği kelimelere dayanarak yeni cümleler kurma dil öğrenen öğrencilerin henüz anlamını kavrayamadıkları kelimelerle düşünmesi ve kendini ifade etmesi mümkün değildir. Öğrencilere verilecek metinler daha önce çeşitli uygulamalarla öğretilen kelimelerden oluşmalı, ancak her metinde de öğrencinin sezebileceği şekilde birkaç yeni kelime verilmelidir. Örneğin: *Yasama Organı, müebbet hapis, eşbaşkan, duruşma, teşhis, pansuman, Yuca Divan, yüzbaşı, tümen, soruşturma* ve.b.gibi kelimelerin anlamını bilmeden her bir öğrenci verilen metni anlamakta tabii ki zorlanacaktır. (Mecidova, 2020: s.110)

Öğrencilere ders kitabında öğretilenler çalışma kitaplarında değişik cümleler içerisinde kavratılmalı ve sınıf içinde bireysel ve grup oyunları ile neşeli ve zevkli bir ortam içinde uygulanmalıdır. Öğrencinin kendini yazılı ve sözlü ifade edebilmesi Türkçe öğretilirken ilk dersten itibaren konuşma ve yazma birlikte verilmeli ve öğrenciden de duygu ve düşüncelerini hem yazılı, hem de sözlü olarak ifade etmesi istenmelidir. Ancak, bu şekilde öğretilenler daha kalıcı bir duruma gelir. Zaten dil öğretiminin amacı da budur.

Türkçe dersi ilk okuma ve yazma, okuma, sözlü ve yazılı anlatım, dilbilgisi, yazım çalışmaları gibi etkinlik alanlarını kapsar. Bu dersin öğrencilere kazandıracığı davranış ve yeterlik ise, daha önce görüldüğü gibi, anlama gücü, anlatma becerisi, dinleme ve okuma alışkanlığı, dilbilgisi ve yazım kuallarını kavranılması, dil sevgi ve bilincinin edinilmesi biçiminde özetlenebilir. Sayılan etkinlikler

çerçevesinde Üniversitemizde belirlenen amaçlara erişilmesi için Türkçe öğretim sırasında her zaman göz önünde bulundurulması gereken bazı temel ilkelere ihtiyaç vardır. (Mecidova, 2020: s.12)

Dil ile birlikte kültürün verilmesi kelimeler boş semboller değildir. İletişimde yer alan her kelimenin ardında bir kabuller dünyası yer almaktadır.

- Türkçe`de dil becerileri doğal bir ortamda geliştirilmelidir. Öğrencileri, dil becerilerini kullanabilecekleri uygulamalara yönlendirilmeli, bu uygulamalar sırasında kuramsal ve soyut dil alıştırmalarından kesinlikle kaçınılmalıdır.

- Türkçe`de dil becerileri kazandırılırken öğrencinin dil gelişim düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.

Girişik özellikler gösteren dil becerilerinin geliştirilmesinde bütünsellik anlayışı hayata geçirilmelidir

- Türkçe dil bilgisi çalışmaları, dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerle bütünleştirilmelidir.

- Türkçe öğretiminde fazla ortama dayalı bir süreç işletilmeli; bunun için de çeşitli araç ve gereçler sürecin ayrılmaz öğeleri olmalıdır.

- Türkçe öğretiminde çağdaş öğretim yaklaşımları, yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır.

Seçmeci yöntem ise her yöntemin iyi tarafını alıp kullanmaya dayanır. Mesela, kelime öğretiminde doğrudan yönteme, dil bilgisi kurallarını öğretmede bilişsel yönteme, konuşma ve dinleme alışkanlığını kazandırmada kulak-dil alışkanlığı ve iletişimci yönteme ağırlık verilebilir. Örneğin: Bir metin okunduğu zaman anlamı belli olmayan kelimelerin Azerbaycanca karşılığı bulunmalı ve öğrenilmeli. Metin üzerinde dilbilgisi çalışmaları yapıldığında mutlaka benzer ve farklı detaylar ortaya çıkarmalı. Daha sonra kelime öğretimine hemen başlanmalı ve yavaş yavaş cümle içerisinde kullanmaları öğretimine geçilmelidir. Öğrencilerde dili öğrenme arzusu uyandırılmalıdır. Öğretim basitten zora, somuttan soyuta doğru olmalıdır. Öğrenciler arasındaki farklar unutulmamalıdır. Bu yazdığımız öneriler oldukça fazladır.

Sözcük öğretiminde kullanılabilecek rol yapma, drama ve gösteri teknik türlerinin özelliklerine hitap eden öğretim teknikleridir. Çünkü, değişik alanlarına sahip olan öğrenciler, belli sözcüklerin öğretilmesini amaçlayarak hazırlanmış küçük metinleri veya skeçleri izlemekten hoşlanırlar. Ayrıca, aşağıdaki uygulamalardan da sözcük öğretiminde yararlanmak gerekir. Resimlerden yararlanma; Resimli veya karikatürlü hikayeler oluşturma

Kısa metrajlı filmler; Pantomim filmleri; Bilmece ve bulmacalar; Eş ve zıt anlamlı kelime bulma yarışmaları vb. Bunları Azerbaycan Türkçe`siyle karşılıklı öğrenme ve inceleme. Metin

hazırlama ve Sesli okuma; Anlama Dinleme; Anlama Yazılı Anlatım -Sözlü Anlatım, Dil Bilgisi-Dikte. Bu materyallerin her birinin kaç kelimedenden oluşacağı, hangi tür soruların sorulması gerektiği ve gerek sınıf içi gerekse sınav için hazırlanacak bu materyaller öğrencilerin Türkçe bilgi düzeylerine göre ayarlanmalıdır. Okuma-anlama için oluşturulacak metin altı soruları ile dinleme-anlama için oluşturulacak soru çeşitleri, sayıları aynı olmayacaktır. Önemli olan hazırlanan metni hangi amaca yönelik olduğunun doğru belirlenmesidir. Örneğin: *Ö.Seyfettin`in “Forsa” hikayesini öğrendikleri zaman birkaç etkinlik üzerinde çalışılmalı. Öncelikle, hikayeyi yüksek sesle okumak, hikayeye ait sorular uygulamak, daha sonra anlamı bilinmeyen kelimeleri bulmak ve Azerbaycan Türkesi`yle karşılaştırmak, deyimleri bulmak, eseri incelemek. Ardından dilbilgisi çalışmalarını yapmak lazım.* Bu aynı zamanda diğer metinler için de geçerli. (Mecidova, 2020: s.45)

Dil öğrenmede en önemli ilkeler, bir dili öğretmen olmadan kendi başınıza öğrendiğinizde veya öğretmen ile öğrenen tek kişi siz olduğunuzda veya öğretilen dersleri takip ettiğinizde işinize yarayabilir.

1. Öğreneceklerimizin neler olduğuna karar vermek ve dilde sıkça çıkan öğelere özellikle dikkat ederek en yararlı olan şeyleri öğrenmek.

2. Özellikle etkili dil öğrenme etkinlikleri kullanarak, öğrenmeye yardımcı olacak koşulları gerçekleştirmek - bilhassa aralıklı tekrarlama, geri getirme, farklı metinlerde karşılaşmalar ve farklı kullanımlar, ayrıntılandırma ve planlı ilgiyi.

3. Genelde öğrenme gereken dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kullanmaya çok zaman ayırmak.

4. Eş anlamlılar, zıt anlamlılar ve bir kelime grubunun üyeleri gibi anlam bakımından birbiriyle ilişkili öğeleri ayırarak karıştırmanın olmasını önlemek.

5. Bildiğiniz şeyleri kullanmak ve uygulamak için her olasılığı değerlendirmek. Bu fırsatlar sınıf dışında sınırlı olsalar da, internet artık bu tür fırsatlar açısından bir bolluk sağlamaktadır. Buna ek olarak, Türkiye`ye seyahatin nispeten kolay olması, orayı ziyaret etmenizi de mümkün kılar ve böyle deneyimler için dikkatli bir şekilde hazırlanırsanız, bunlardan oldukça kazançlı çıkabilirsiniz.

Böylelikle, tüm bu ilke ve önerilerden yola çıkarak Azerbaycanlı öğrencilere, Türkçe`yi mükemmel şekilde öğretebilir, birçok beceri ve alışkanlıklar kazandırabiliriz. Bununla da hem öğretmenler, hem de öğrenciler olarak dil öğrenimi amacımıza ulaşmış oluruz.

Kaynakça

1. Aksan, Doğan (1979). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. – Ankara: TDK Yay.
2. Demirel, Özcan. (1996). Genel Öğretim Yöntemleri.– Ankara: USEM Yay.
3. Ercilasun, A.Bican (1984). Dilde Birlik. – İstanbul: Cönk Yay.

4. Ediskun, Haydar. (1963). Yeni Türk Bilgisi. – İstanbul.
5. Ergin, M. (1993). Türk Dil Bilgisi. – İstanbul: Bayrak Yay.
6. Korkmaz, Z. (1995). Ön Söz. Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı. – Ankara: TDK Yay.
7. Mecidova.X.M. (2019). İxtisas ölkəsinin nəzəri kursu. Proqram (bakalavr hazırlığı üçün). – Bakı.
8. Mecidova X.M. (2020). İxtisas ölkəsinin dili (Türk dili), dərs vəsaiti. – Bakı: “Zəngəzurda” çap evi.
9. Mecidova X.M. (2020). İxtisas ölkəsinin dilində ünsiyyətdə nitq mədəniyyəti (türk dili). Dərs Proqramı. – Bakı: “Zəngəzurda” çap evi.
10. Mirələm X., Həsənova V. (2005). Türkçe oku metinleri. – Bakı: çap evi.

"THE BOOK OF MY GRANDFATHER GORGUD": TRADITIONS OF THE ALL-TURKIC HEROIC EPIC

Ellada GERAYZADE

PhD, Associate Professor

Kafkas University, Turkey

ladaisa@rambler.ru

Orcid id: 0000-0003-0299-390X

Abstract. Dastan "The Book of my grandfather Gorgud" tells about the legendary past of the Oguz people and consists of a prose introduction and 12 legends. Each legend has an independent plot and tells about the feat of turkic heroes. And although the content of the legends is not related to each other, their heroes are comrades-in-arms and most of them are mentioned in many legends.

Dastan "Kitabi Dede Korkud" is the bearer of a number of traditions peculiar to the works of the Turkic epic. A detailed and thorough analysis of the monument made it possible to identify the main features characteristic of the all-Turkic heroic epic in it.

Key words: dastan, "The Book of my grandfather Gorgud", legend, characteristic features

«КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД»:

ТРАДИЦИИ ОБЩЕТЮРКСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА

Герайзаде Эллада Иса гызы

Кандидат филологических наук, доцент

Кавказский университет, Турция

Аннотация. Дастан «Книга моего деда Горгуда» рассказывает о легендарном прошлом огузского народа и состоит из прозаического вступления и 12 сказаний. Каждое сказание имеет самостоятельный сюжет и повествует о подвиге того или иного богатыря. И хотя по содержанию эти сказания между собой и не связаны, их герои являются боевыми товарищами, большинство из них упоминаются во многих сказаниях.

Анализ дастана позволил выявить черты, характерные для общетюркского героического эпоса.

Ключевые слова: дастан, «Книга моего деда Горгуда», сказание, характерные черты

В Азербайджане, так же как и на всем Востоке, было широко распространено искусство озанов, сочинявших не только бесчисленное количество огузнаме (огузских песен), но и создавших такой величественный памятник литературы как “Китаби-деде Горгуд” (“Книга моего деда Горгуда”). Поэтическое отражение исторических событий и мифологии, народная героика и мудрость, повествовательное мастерство, эмоциональная напряженность, глубокий драматизм и красочность описываемых событий, богатство чувств и мыслей, подлинный дух народной поэзии – таков этот дастан, являющийся художественным памятником героического прошлого Азербайджана (Герайзаде, 2010: с.103).

“Китаби-деде Горгуд” представляет запись и письменную обработку эпических рассказов и песен огузских сказителей-озанов (“Огузнаме”), которые создавались в разное время и разными сказителями. Огузский эпос, записанный в XV веке на территории Азербайджана под названием “Книга о моем деде Горгуде на языке племени огузов”, имеет исключительное значение для изучения азербайджанского общества в эпоху раннего средневековья.

Дастан “Китаби-деде Горгуд” повествует о жизни и смерти, о верности и вероломстве, о любви и ненависти, отваге и малодушии, о добре и зле. По своему содержанию, исторической основе, особенностям языка, тематическим и идейным тенденциям этот дастан безусловно связан с кавказским, азербайджанским миром. Он отобразил в себе основные моменты жизни и быта азербайджанского народа, его борьбу с иноземными племенами, природу Кавказа, его горные ущелья и сочные роскошные луга, виноградные сады и горные шатры полукочевых скотоводческих племен, расселившихся в Азербайджане. Сменялись поколения, эпохи, но каждый раз сказания Вещего Горгуда доносили до нас непреходящую мудрость народа.

Дастан “Книга моего деда Горгуда” рассказывает о легендарном прошлом огузского народа и состоит из прозаического вступления и 12 сказаний. Каждое сказание имеет самостоятельный сюжет и повествует о подвиге того или иного богатыря. И хотя по содержанию эти сказания между собой и не связаны, их герои являются боевыми товарищами, большинство из них упоминаются во многих сказаниях (Герайзаде, 2010: с.107).

В статье «Тысячелетняя школа гуманизма и красоты» Бекир Набиев и Теймур Керимли подчеркивают связь дастана «Китаби-деде Горгуд» с Азербайджаном: «Созданный на территории Азербайджана, связанный с топонимами и ойконами Азербайджана, героический эпос «Книга отца нашего Горгуда» является самым древним словесным памятником нашего народа. Жизнь и деятельность Отца Горгуда, принятого наукой как создателя эпоса, совпадает со временем эпохи мусульманского пророка Мухаммеда (570–632), о чём свидетельствует информация, приведённая во вступительной части памятника. Следовательно, появление устного варианта «Книги отца нашего Горгуда» относится к VII веку н.э., что совпадает по

времени с эпохой создания Орхоно-Енисейских памятников. Неслучайно, как признаются специалисты, в языке и стиле обоих памятников наблюдается некоторое сходство.

Начиная с XIII века, в результате усиления процесса дифференциации тюркских народов, приобретения отдельными тюркскими этносами самостоятельных национальных черт и особенностей, завершается также процесс исторического формирования азербайджанского-тюркского народа. Появление памятников литературы Азербайджана на родном языке относится именно к этой эпохе. В эту эпоху формирования и совершенствования литературного азербайджанского языка появляются поэма неизвестного автора «Дастани-Ахмед Харамид», произведение Гула Али, созданное по мотивам Библии и Корана, но сложенное в традиции тюркской поэтической формы «Гиссейи-Юсиф», наконец, дошедшие до нас три газели азербайджанского XII поэта века Иззедина Гасаноглу, созданные на родном языке» (Набиев, Керимли, 2009: с.72).

По мнению Агиля Гаджиева, «детальный анализ биографий каждого из свыше шестидесяти героев «Китаби Деде Коркуд» и его содержания приводит к выводу, что наиболее оптимально расположить двенадцать сказаний соответственно логике и хронологии можно следующим образом: IV, XI, III, II, I, V, VI, VII, IX, X, VIII, XII.

Сложность этой перегруппировки сказаний, на наш взгляд, и является одним из художественных достоинств «Китаби Деде Коркуд», отличающих его от других образцов тюркского эпоса» (Гаджиев, 2013: с.34).

Дастан «Китаби Деде Коркуд» является носителем целого ряда традиций, свойственных произведениям тюркского эпоса. Подробный и тщательный анализ памятника дал возможность выявить в нем следующие черты, характерные для общетюркского героического эпоса.

<i>Наличие центральной фигуры, вокруг которой объединяются остальные действующие лица и которая играет важную роль в сюжетной структуре памятника.</i>	Имя Деде Коркуда, вынесенное в заголовок дастана, подсказывает что именно ему отводится центральное место в сюжетной структуре «Китаби Деде Коркуд». Действительно, Деде Коркуд единственный герой дастана, появляющийся на страницах всех двенадцати сказаний. Более того, на всем протяжении дастана герои обращаются к нему за советом и помощью, призывают его в особые минуты
--	--

	<p>(для наречения имен, для переговоров с людоедом, для дачи выкупа за невесту, для сватовства).</p> <p>Деде Коркуд – нератный герой «Книги моего деда Горгуда», мудрец и советник огузских богатырей, выступающий в каждом из 12 сказаний эпоса в роли слагателя песни о ратном подвиге того или иного героя. Отметим, что этот образ в огузском героическом эпосе сложился не сразу. Восточные источники об огузской древности представляют Горгуда-шамана, мудреца, советника ханов и беков. Однако, есть источники (преимущественно западные) повествующие о Горгуде-полководце. Такая двойственность Горгуда объясняется вообще нечеткостью и незаконченностью этого образа в эпосе на ранней родине огузов. В дальнейшем, уже на второй родине, Горгуд обретает конкретные черты, эволюционируя, становится полнокровным эпическим персонажем.</p> <p>Хотя Деде Горгуд выступает в дастане не как главное действующее лицо, а в качестве советника или помощника хана и его богатырей, как вещей певец-сказитель, однако, в целом ряде сказаний он выступает как активный участник происходящего. Так, в третьей песне именно он дает имя Бамси Бейреку, который позднее именно через него сватается к Бану-Чичек. Деде Коркуд также помогает Бейреку дать назначенный братом Бану-Чичек Дели Карчаром за нее выкуп. А в восьмом сказании именно Деде Коркуда посылают на переговоры к Темяглазу, истреблявшему огузский род, и ему удается добиться разумного компромисса. В девятом сказании именно благодаря мудрому совету Деде Коркуда Баяндур-хан сумел разрешить сомнения относительно дележа дани из Грузии.</p>
<p><i>Текст памятника пишется прозой и стихами попеременно.</i></p>	<p>Как и в большинстве образцов тюркского героического эпоса прозаические части «Китаби Деде Коркуд» сменяются стихотворными и наоборот. Следует отметить, что почти все герои памятника говорят и прозой, и стихами.</p>
<p><i>Обожествление коней и других животных.</i></p>	<p>В «Китаби Деде Коркуд» уважительно и любовно описываются боевые кони героев, а также в той или</p>

	<p>иной степени им помогающие некоторые другие представители животного мира. Помимо прочего это подчеркивается тем, что они наделяются именами (конь Ак-Бозат, птица Тул-Орлица) и оказываются равнозначными участниками описываемых событий.</p>
<p><i>Вскармливание героя или героев самкой животного.</i></p>	<p>Среди героев «Китаби Деде Коркуд» Салур-Казан и сын Коджа – Аруз были вскормлены самками представителей животного мира; Салур-Казана вскормила птица Тулу (Орлица), а Аруза – львица. Поскольку подобные герои в тюркском героическом эпосе, как правило, занимают центральное место, то этим мотивирована та роль, которая отведена в «Китаби Деде Коркуд» Салур – Казану.</p>
<p><i>Встреча одного из героев с волшебницей – пери, играющая важную (положительную или роковую) роль в последующих событиях</i></p>	<p>В восьмом сказании «Китаби Деде Коркуд» пастух Коджи – Аруза Конур Коджа Сары Чобан, обладавший недюжинной силой, насильно овладел волшебницей - пери, заявившей, что тем самым «он на огузов страшные беды навлек». И действительно, дитя этого насилия Темяглаз, повзрослев, стал душегубом и людоедом, уничтожившим немало огузов</p>
<p><i>Неуязвимость героя</i></p>	<p>Тепегез (Темяглаз) получил от своей матери волшебницы – пери заговоренный перстень, благодаря которому его ни стрела не берет, ни булатный меч не сечет, ни тростниковые копья не ранят.</p>
<p><i>Спасение героя иноземной красавицей.</i></p>	<p>Этот постоянно встречающийся в тюркском героическом эпосе мотив включен в третье сказание «Китаби Деде Коркуд», посвященное Бамсы Бейреку. Напомним, что, когда Бамси Бейрек после шестнадцати лет заключения решается бежать из плена, ему в этом помогает дочь гяурского хана,</p>

	<p>спутившая его на аркане с крепости после того, как он дал слово жениться на ней впоследствии.</p>
<p><i>Пленение героя с последующим освобождением.</i></p>	<p>Это один из наиболее традиционных мотивов тюркского героического эпоса, во многом способствующий развязке сюжетной интриги. Два центральных героя «Китаби Деде Коркуд» - Уруз сын Салур Казана (четвертое сказание) и Бамси Бейрек сын Бай-Буры (третье сказание) попадают в плен к гяурам. В дастане подробно описывается как их пленение и пребывание в заключение, так и их освобождение.</p> <p>В первом случае освобождение становится возможным благодаря единению огузских племен, во втором – благодаря помощи гяурской дочери, иноземной красавицы.</p>
<p><i>Дошедшее до героя известие о намерении нареченной невесты выйти замуж за другого, способствующее тому, что ценой невероятных усилий ему удастся в последний момент расстроить свадьбу.</i></p>	<p>Бамси Бейрек (третье сказание) после шестнадцати лет пленения узнает о том, что его невесту Бану-Чичек собираются выдать замуж за другого, и, убежав из плена и преодолев все преграды, он успевает на свадьбу. Увидев ашуга, идущего на свадьбу, Бейрек обращается к нему: <i>«Отдай мне свой комуз. Взамен коня моего возьми. Для меня его береги! Вернись, назад его получу и тебе хорошо за коня заплачу!»</i></p>
<p><i>Узнавание возлюбленной героя, возвратившегося после многолетнего отсутствия через его пение.</i></p>	<p>Большинство героев тюркского эпоса, как правило, оказывается прекрасными ашугами, великолепно владеющими и сазом, и словом. Не случаен тот факт, что герой прибегает к своему умению в наиболее критические моменты своей жизни.</p> <p>В «Китаби Деде Коркуд» герой третьего сказания Бамси Бейрек дважды берется за саз:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ в первый раз перед побегом из плена;

	<p>✓ во второй раз – на свадьбе своей Бану-Чичек. Отметим, что узнавание девушкой (или женщиной) своего жениха (или мужа) в самый канун свадьбы это тоже традиционный мотив тюркских героических эпосов.</p>
<p><i>Включение в эпос мольбы бесплодных родителей перед Аллахом о ниспослании им ребенка (как правило, сына), описание жертвоприношений, совершаемых ими ради будущего ребенка, и необычных темпов роста рожденного в результате такого моления.</i></p>	<p>О традиционности этого мотива говорит тот факт, что он дважды встречается в «Китаби Деде Коркуд» (в первом и третьем сказаниях).</p> <p>✓ Первое сказание повествует о том, как у Дерсе-хана после долгих молитв и богоугодных деяний рождается сын: <i>«Дерсе-хан по слову своей жены устроил великий пир, вознес молитву о предмете своего желания. Он велел зарезать лучших коней-жеребцов, верблюдов и баранов, созвал к себе на пир беков внутренних огузов, внешних огузов; если видел голодного — кормил его; если видел нагого — одевал его; если видел обремененного долгами — выкупал его; наложил мяса, как холм, велел надоить кумысу, как озеро. (Гости) подняли руки, произнесли молитву; по молитве одного богоугодного мужа всевышний бог дал (хану) дитя; его жена стала беременной, через некоторое время родила мальчика, отдала его кормилицам, велела беречь»</i> (Книга Деде Коркуда. // www.vostlit.info/Texts/rus9/Korkut/frametext1.htm).</p> <p>✓ Милости Аллаха просят и Бай-Бура хан и Бай Беджан хан с женами в третьем сказании (Песнь о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры). В сказании рассказывается, что Бай-Бура-бек не имел потомства, что очень его расстраивало, и вот он приходит на пир к Баюндур-хану и здесь печалится о том, что нет у него сына – "нет своего венца" и после смерти его "место", его "жилище" никому не достанется. Вняв</p>

	<p>его рыданиям, беки возносят молитву к всевышнему богу, просят Бай-Бура-беку сына: <i>«В тот век благословение беков было (истинным) благословением, их проклятие – проклятием, их молитвы бывали услышаны»</i> (Книга моего деда Коркута, 1962: с. 32). Таким образом, у Бай-Буры хан рождается сын Бамси Бейрек, а у Бай-Биджан-бека – дочь Бану-Чичек.</p>
<p><i>Явление герою пророка.</i></p>	<p>Сын Дирсе хана тяжелораненый Бугач-хан (первое сказание) видит во сне пророка Ильяса, который сообщает, что рана его не смертельна и подсказывает рецепт для исцеления: <i>«Когда юноша лежал там, ему явился Хызр на сером коне, три раза провел рукой по его ране: «Не бойся, юноша, от этой раны тебе смерти нет; горный цветок вместе с молоком твоей матери будет лекарством для твоей раны», – сказал он и скрылся»</i> (Книга моего деда Коркуда, 1962: с. 19).</p>
<p><i>Рождение и детство героя (о трудном и чудесном рождении героя):</i></p>	<p>Первенец <i>«...растёт не по дням, а по часам»</i> – <i>«...конь на скаку споткнётся, а певец поёт, не запнётся, а первенец растёт, как скачет во весь опор, не угнаться...»</i>, <i>«...была бы кость – будет и плоть»</i>, <i>«вот исполнилось мальчику пятнадцать»</i>¹ – так описано детство героя первой песни Бугача, сразившего в одиночку быка. Рождение героя и в самом деле является трудным, поскольку долгое время у Дирсе-хана и у его жены не было ребёнка.</p>

Список использованной литературы

1. Анар. (1988). Деде Коркут. – Баку: Гянджлик.

¹ «Книга отца нашего Коркута». Перевод Ахундовой А., Б., Язычы, 1989.

2. Антология азербайджанской поэзии». (1938). Под ред. В. Луговского. – Баку: Азернешр. – 587 с.
3. Антология азербайджанской поэзии». (1939). Под ред. В.А.Луговского и Самед Вургуна. – Москва: Художественная литература. – 426 с.
4. Антология азербайджанской поэзии: в 3-х томах. (1960). – М.: Гослитиздат.
5. Бартольд В. В. Турецкий эпос и Кавказ // www.vostlit.info/Texts/rus9/Korkut/frame_pril1.htm
6. Величко В.Л. (1903). Арабески. Новые стихотворения». – Санкт-Петербург.
7. Гаджиев А. (2013). «Китаби Деде Коркуд». Исследования и материалы // в кн. Страницы азербайджанской литературы. – Баку: Мутарджим. – 185 с.
8. Герайзаде Э.И. (2010). Курс лекций по азербайджанской литературе. Учебное пособие для студентов с русским языком обучения. – Баку: Мутарджим. – 402 с.
9. Гулиев Г. (2010). Азербайджанская литература. Исторический очерк. – Баку: Нурлан.
10. Жирмунский В.М. (1962). Огузский героический эпос и «Книга Коркута» /// Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. М.- Л.: Изд-во АН СССР. – С. 131-259.
11. Книга Деде Коркуда. Песнь о Богач-Джане, сыне Дерсе-хана. // www.vostlit.info/Texts/rus9/Korkut/frametext1.htm
12. Книга отца нашего Коркута. (1989). Перевод Аллы Ахундовой. – Баку: Язычы.
13. Книга моего деда Коркута. (1962). Огузский героический эпос. Перевод академика В.В. Бартольда. – М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР. – 299 с.
14. Книга отца нашего Коркута. (1989). Перевод А.Ахундовой. – Баку: Язычы.
15. Набиев Б., Керимли Т. (2009). Тысячелетняя школа гуманизма и красоты» // в кн. "Звездная гроздь. Фольклор и памятники литературы Азербайджана". – Москва: Художественная литература.
16. Нариманоглы К. В. (1999). Поэтика «Китаби-Деде Коркуда». – Баку: Маариф.

UOT: 37

TEACHING OBJECTIVES OF SPEECH CULTURE OR WHAT SHOULD THE RESULTS BE?

Vagif Gurbanov

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Azerbaijan State Pedagogical University
qurbanov.43@mail.ru

Orcid id: 0000-0003-4503-598X

Sevil Hummatova

PhD, Associate Professor
Baku Slavic University, Azerbaijan
sevil1966@bk.ru

Orcid id: 0000-0002-6903-4749

Abstract: The idea of teaching speech culture and oratory in all secondary and higher schools of the republic was given by the national leader of our people Heydar Aliyev. Heydar Aliyev said: "I love my native language - Azerbaijani and I am proud to speak it."

Azerbaijani citizens love and learn this language as the state language. Along with the subject "Azerbaijani language", the subject "Speech culture and oratory in the Azerbaijani language" is taught in the Russian-language faculties of higher education institutions of the republic. We have a lot of success in this area. At the same time, there is a need to improve the content and methods of training.

The article explains the structure and content of the new program and shows the learning objectives and learning outcomes.

Key words: speech culture, language norms, content, choice, presentation, literary relations, practical work, collection of materials, systematization, comments, types of speech, world-famous speakers, Azerbaijani speakers, Heydar Aliyev about speech culture, expected results, final results, learning outcomes.

NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ FƏNNİNDƏN TƏLİM MƏQSƏDLƏRİ VƏ YA NƏTİCƏLƏRİ NECƏ OLMALIDIR?

Qurbanov Vaqif Tapdıq oğlu

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Hümmətova Sevil Əhməd qızı
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan

Xülasə: Respublikamızın bütün orta və ali məktəblərində nitq mədəniyyəti və natiqlik sənətinin öyrədilməsi ideyasını xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyev vermişdir. Heydər Əliyev demişdir: “Mən öz ana dilimi – Azərbaycan dilimi çox sevirəm və bu dildə danışmağım qürur duyuram”.

Bu dili Azərbaycan vətəndaşları dövlət dili kimi sevirlər və öyrənirlər. Respublikamızın ali təhsil müəssisələrinin rus dilində olan fakültələrində “Azərbaycan dili” fənni ilə yanaşı, “Azərbaycan dilində nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti” fənni də öyrədilir. Bu sahədə xeyli uğurlarımız var. Eyni zamanda təlimin məzmunu və metodlarının təkmilləşdirməsinə ehtiyac da yox deyildir. Zəruri ehtiyac proqramının mahiyyətcə yeniləşdirilməsi və təlim məqsədlərinin göstərilməsi ilə əlaqədardır.

Məqalədə yeni proqramın strukturu və məzmunu açıqlanır və təlim məqsədləri, təlim nəticələri göstərilir.

Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, dil normaları, məzmun, seçim, təqdimat, ədəbi əlaqələr, praktik işlər materialları toplamaq, sistemə salmaq, şərhlər, natiqliyin növləri, dünya şöhrətli natiqlər, Azərbaycan natiqləri, Heydər Əliyev nitq mədəniyyəti haqqında, gözlənilən nəticələr, son nəticələr, təlim nəticələri

GİRİŞ

Nitq mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Ona söz mədəniyyəti də deyilir. Filosofların fikrincə, bu fənnin çox qədim tarixi var. Əvvəlcə natiqlik yaranıb, sonra nitq mədəniyyəti. Natiqlik sənətdir. Nitq mədəniyyəti isə elmdir. Filoloji elmdir. Dilçiliyin praktik sahəsidir. Natiqlik ilk dəfə Yunanıstanda yaranıb, formalaşmış və yayılıb. Deyilənə görə, Homerin qəhrəmanları olan Odissey və Menelay “İliada” dastanından bəzi parçaları elə şövlə deklamasiya edəmişlər ki, dincləyicilər onların nitqinə heyran qalmışlar. Bir sözlə, natiqliyin ana vətəni Yunanıstandır. Bu sənət Demofen və Mark Tullius Sessoran kimi dahi Yunan və Roma natiqləri yetişdirmişdir.

Dünyada Şərqi natiqləri də məşhur olmuşlar. Peyğəmbərlər də dini natiq olmuşlar. Onların yazılı nitqləri “Zəbur”, “Tövrat”, “İncil” və “Qurani-Kərim”də qalmışdır. Natiqliyin dini, siyasi, hüquqi, akademik və məişət natiqliyi kimi növləri vardır. Müəllim natiqlik akademik natiqlikdən yaranmışdır (Bax:1, s.21-29).

Müəllim natiqlik həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir və bu gün də xüsusi aktualıq kəsb etməkdədir. Çünki müəllimin nitqi təsiredici və öyrədici olmalıdır. Müəllim bu kimi keyfiyyətlərə yiyələnməsə öz fənnini tədris edə bilməz.

ƏSAS HİSSƏ

Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin verdiyi nəzəri istiqamət əsasında nitq mədəniyyəti bütün təhsil müəssisələrində, o cümlədən təlim rus dilində olan məktəblərdə və fakültələrdə öyrədilir .

Biz burada məqsədlə bilavasitə əlaqədar olaraq bir haşiyə çıxmağa ehtiyac hiss etdik. O da 21-ci əsr başlanan kimi nitq mədəniyyətinə münasibətin dəyişməsi ilə bağlıdır. Mərhum akademik Ağamusa Axundov televiziyaadakı bir çıxışında Heydər Əliyevin dil siyasətindən danışaraq belə bir əhvalat söylədi: “Heydər Əliyev bir dəfə məndən soruşdu ki, akademiyanın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda alimlər indi hansı problemlərlə məşğul olurlar? Mən də dedim ki, dili tədqiq edirik. Ulu öndər belə bir söz işlətdi və dedi: “Yaxşı, 1970-ci illərdə siz dili tədqiq etdiniz. 3-4 Müasir Azərbaycan dili kitablarınıza Dövlət Mükafatı verdik. Həmin şeyləri yenə tədqiq edirsiniz? Məgər metodoloji istiqamət düzgün olmayıb?” Bu suallar bizi, necə deyərlər, ayıltı, çox düşündük. Ulu öndər onu da dedi ki, nitqi tədqiq edin, nitq mədəniyyəti və natiqlik sənətini geniş tədqiqatlara cəlb edin. Mən göstəriş verəcəm ki, nitq mədəniyyəti bütün məktəblərdə tədris olunsun, yaxşı-yaxşı öyrənilsin. Çünki gənc nəsil bilməlidir, necə və hansı səviyyədə danışmaq lazımdır. Onlar natiqlərə bələd olsalar, nümunələr götürmüş olarlar. Bu çox problematik məsələdir. Odur ki, nitq mədəniyyəti və natiqlik sənətinin əsasları ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır”.

Rəhbər bizim fikrimizi dəqiqləşdirdi və yeni istiqamətlərimizi müəyyən etdik. Bu qərara gəldik ki, biz dil normalarının əsasında nitq normalarını geniş araşdırıb təhlil etməli və öyrətməliyik. Tarixən bizim bir neçə dildə parlaq nitq söyləyən görkəmli natiqlərimiz olmuşdur. Bunlara qayıtmaq lazımdır. Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənətinin sirlərini məktəblilərə proqramlar yaradaraq, vəsaitlər hazırlayaraq öyrətmək lazımdır.

Məlum olduğuna görə, Azərbaycanda rus dilində təhsil verən 300-dən çox orta məktəb var, eyni zamanda, bütün ali təhsil müəssisələrində də rus dilində fakültələr, şöbələr fəaliyyət göstərir.

Azərbaycanda təhsil siyasəti elə qurulmuşdur ki, onun strukturunu və məzmunu nəzərdən keçirdikcə, necə deyərlər, Azərbaycanın təhsil pəncərəsindən bütün dünya, dünya pəncərəsindən Azərbaycan görünür; başqa sözlə, ana dilində, dövlət -dilində, rus, ingilis dilləri ilə inteqrasiya rus və ingilis dilində təhsildə də Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası və s. öyrənilmiş olur. Ölkəmizdə yaşayan millətlər və xalqlar istədikləri dildə təhsil ala bilir və dövlət dilinə də həvəslə yiyələnirlər.

Bu strategiyanın da ideoloji rüporundan ümumilli liderin vəsiyyətləri səslənir. Ölkədə qeyri-azərbaycanlılar Azərbaycan dilində sərbəst və aydın danışmağa, ən zəruri ehtiyac kimi baxırlar.

Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbələri Azərbaycan dili fənni ilə yanaşı, “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” fənnini də praktik şəkildə öyrənirlər. (Bax:1;2;3). Belə dərslər seminar formasında aparılır.

Praktik cəhətdən Şərq üsulu ilə öyrətmək nə deməkdir? O deməkdir ki, misal üçün, proqramda qısa, konkret, didaktik nümunələr hazırlanması tövsiyyə olunur və ya müəllimin nəzərinə aşağıdakılar çatdırılır:

1) “dil və nitq” danışmaq mənasında da işlədilir; məsələn: Şairin dili çox sadə və anlaşılıqdır. “Bu o deməkdir ki, şairin nitqi aydın və anlaşılıqdır. Ona görə ki, şairin dili olmur, nitqi olur. Bəs niyə bu şəkildə işlənməmişdir? Çünki üslubi cəhətdən belədə olmalıdır. Ancaq əvvəldən işlənmiş olsaydı, indidə işlənərdi. İşlətsək, üslubi səhv kimi qiymətləndirilməzdi”

2) Biz **ana dili** deyirik, **ana nitqi** demirik. Rus dilində isə **radnoy yazik** da deyilir, **rodnaya reç** də. Çünki əvvəldən belə ifadə qulağa yatmış və üslubi səhv də sayılmamışdır. Paradoksdur, ancaq ədəbi dil kimi işlənmişdir. Onun işlənməsində heç bir səhv tutulmur.

3) **Daxili dil** də deyilir, **xarici dil** də, **daxili nitq** də deyilir, **xarici nitq** də. Bunları şərh etmək və mənimsətmək elə də asan deyil. Müəllim gərək məqsədyönlü didaktik material hazırlayıb, tələbələrə təqdim etsin və frontal şərhə, yaxud da diskusiyon fikir mübadiləsinə yer versin, meydan açsın. Məsələn: Birinci versiya belə də ola bilər. “Daxili dil bizim sözlərdən beynimizdə cümlələr qurmaqla fikirləşməyimizdir. Xarici nitq isə onu səsli ifadə etməyimizdir. Daxili nitqə düşünmək, fikirləşmək dili və ya təfəkkür dili də deyə bilərik. Belə olduqda, xarici nitq də onu ifadə etmək dili olar. Nəticələrimiz belədir: Sözlərlə, cümlələr qura-qura fikirləşirik və cümlələrlə danışırıq. Deməli, söz olmasaydı, düşüncə də hasilə gəlməzdi və yaxud da ifadə oluna bilməzdi. Bu, psixolinqvistlərin qeyd etdikləri kimi mürəkkəb məsələdir. O vaxta qədər ki, izahı yolu tapılmış ola. Vaxtı ilə Nizami Gəncəvi dövründə bu psixoloji amil asan yolla öyrədilmiş və dərk etdirilmiş. Şair bu xüsusda yazmışdır:

“Sözün qanadları var quş kimi incə-incə,
Dünyada söz olmasa nəyə gərək düşüncə”.

Bu mətnin izahat prosesində müəllim aşağıdakı kimi şərhlərə tələbələri qoşa bilər.

1. **Təfəkkür, düşüncə** birincidir? ya nitq, yəni söz və ya cümlə?
2. “**Təfəkkür**də dolaşılıq özünü nitqdə də göstərir” fikrini necə başa düşürsünüz?
3. Milli təfəkkür nədir? Milli dil nədir? Nə üçün milli nitq ifadəsi işlənmişdir?
4. Təfəkkürün sinonimləri hansılardır? Dilin və ya nitqin sinonimləri hansılardır?

5. **Mənim dilim, mənim nitqim** necə anlaşılmalıdır?
6. “Hüseyn Cavidin dili fəlsəfidir” cümləsini necə başa düşürsünüz?
7. **Səməd Vurğunun dili şirindir** cümləsi necə şərh olunmalıdır?

Burada **dil** hansı mənada işlənmişdir; sizcə, **dil** və ya nitq mənasında?

- 1) Dil nədir, üslub nədir? Bu sualı aşağıdakı mətn əsasında izah edin:

Şirin düşər, şirin düşər,
Zülf üzə şirin düşər.
Fərhad qaya çapanda
Yadına Şirin düşər.

Bayatı

- 2) Bu beytin üslubunu şərh edin:

Şirin dil insanla dostluq eyləsən,
Ondan ayrı şeylər tələb etmə sən.

Nizami Gəncəvi

- 3) Bu nitq parçasının şərhini necə verilməlidir?

Bunu yaxşı düşün, ey arif insan,
Hünər sahibləri aramaz nöqsan

Şeyx Sədi.

Müşahidələrimiz və təhlillərimiz göstərmişdir ki, bu sistemdə xeyli uğurlar olduğu kimi, əlbəttə, bir sıra həlli vacib problemlər də qarşıya çıxır. Uğurlar odur ki, son illərdə seminar dərslər yeni formatda qurulur və tələbələr mətnlər üzərində ədəbi dilin normaları üzrə işlədirlər. Lakin problem ondan ibarətdir ki, bu fənnin məqsəd və vəzifələrini müəyyən edən diaqnostik təlim nəticələri hələ də yaradılmamışdır. Bu isə o deməkdir ki, təlimin məzmununun, yəni mövcud proqramların ciddi təkmilləşdirilmələrə ehtiyacı var. Bununla bağlı konkret şərhlərimiz aşağıdakı kimidir:

Ali təhsil müəssisələrindən topladığımız proqramların məqsəd baxımından təhlili göstərir ki, bunların əksəriyyəti Azərbaycan dilçiliyi proqramları kimi tərtib olunmuşdur və yaxud da dilin nitqdə rolu mövzusunda həsr olunmuşdur. Həmin proqramlar, bir növ, qrammatikanın qayda-qanunlarının şərhindən ibarətdir. Həmçinin də açıq-aydın o da hiss olunur ki, nitq mədəniyyəti və dil mədəniyyəti terminləri qarışıq salınmışdır. Əsas məsələ də, necə deyərlər, tərtibçilər tərəfindən dəqiq anlaşılmamışdır.

Qeyd etməliyik ki, “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” proqramlarında məqsəd və vəzifələr metodoloji baxımından düzgün şərh olunmamışdır. Nəzəri cəhətdən onların qoyuluşunda

qeyri -elmiliklər hiss olunur. Nəzərə almalıyıq ki, klassik natiqlərimizdən Mikayıl Rəfili, Əli Sultanlı, Cəfər Xəndan, Şıxəli Qurbanov, Ağamməd Abdullayev, Muxtar Hüseynzadə, Məmmədəli Əsgərov, Əziz Əfəndizadə ənənələri əsas tutulmamışdır. Müasir nitq mədəniyyəti proqramlarında mövzuların problemlərə görə seçilməsində və praktik cəhətdən öyrədilməsinə istiqamət verəcək çatışmazlıqlar özünü göstərməkdədir. Odur ki, konkret təkliflərimizi vermək üçün həmkarlarımızın diqqətini aşağıdakı məqamlara cəlb etmək istərdik. O da nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti üçün səciyəvi mövzuların seçilməsi ilə əlaqədardır. Bu məqsədlə biz aşağıdakıları təklif edirik:

1. Biz Azərbaycan dilində necə oxuyuruq və danışıyıq? Sizcə, ədəbi tələffüzü gözləyə bilirikmi? Ədəbi tələffüz normaları hansılardır?
2. Nitqin zənginliyi, normasını, şərtini, tələbini gözləmək nə deməkdir?
3. Danışanda nələrdən və necə bəhs etməliyik? Bu məsələdə hər kəsin sübutlu mühakiməsi olmalıdır.
4. Azərbaycan və rus natiqlərini tanıyıyıqmı?
5. Mirzə Fətəli Axundov, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin ədəbi əlaqələri barədə nə bilirik?
6. Mirzə Kazım bəy, Mirzə Cəfər Topçubaşov, habelə onların Puşkin və Lobaçevski dostluq əlaqələri haqqında nə eşitmişik?
7. Mirzə Kazım bəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” haqqında nə bilirik?
8. “Mixail Yuryeviç Lermontov və Qafqaz” mövzusunda nələri eşitmişik?
9. A.S.Puşkinin “Yevgeni Onegin” poeması Azərbaycan dilində necə səslənir? (A.S.Puşkin – S.Vurğun)
10. Müasir Rusiyada azərbaycanlılar, Azərbaycanda rusların həyatı, məişəti haqqında nə deyə bilərik?
11. Heydər Əliyev siyasi natiqliyi. Onun neft siyasəti.
12. İlham Əliyevin natiqliyinin rus auditoriyasında bəyənilməsi və onun rusca və ingiliscə nitqinin dünya üçün nəzərdə tutulmasının qeyd edilməsi
13. Parlaq nitqin tələbləri, şərtləri və ya növləri
14. Nitqin orjinallığı norması nə deməkdir?
15. Nitqin yığcamlığı norması
16. Nitq etiketləri: dinləmə, anlama, danışma, reqlament və söhbətə qoşulma mədəniyyəti
17. Dialoq-diskussiya mədəniyyəti
18. Debat, dissput və müsahibə

19. Mübariz İbrahimov, Polad Həşimov, Hikmət Mirzəyev, Tehran Mənsimov və başqalarının qəhrəmanlıqları haqqında söhbətlər.

20. Azərbaycanın milli qəhrəmanları, o cümlədən Yuri Kovalyov, Albert Aqaranov, Yuri Makiyev

21. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi və zəfər salnamələri

22. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. Şuşa bəyənəməsi

23. Bakı Azadlıq Meydanında zəfər nümayişi

24. Gənclərdə vətən sevgisi qələbənin rəhni oldu

25. Müəllim natiq olmalıdır. Hamı natiqliyi müəllimdən öyrənməlidir.

Fənnin tematik planlaşdırılması; 30 saatlıq seminar məşğələ

1. Azərbaycan dilində nitq mədəniyyəti anlayışı; dil mədəniyyəti və nitq mədəniyyəti, nitq və təfəkkür, daxili nitq və xarici nitq – 2 saat.

2. Azərbaycan dilində necə yazmalı və necə oxumalı - 2 saat.

3. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənninin tədrisinin məqsəd və vəzifələri – 2 saat.

4. Mövzuların və mətnlərin seçilməsi prinsipləri – 2 saat.

5. Azərbaycan və rus ədəbi əlaqələri (söhbətlər) – 2 saat.

6. M.F.Axundovun “Şərq poema”sı – 2saat.

7. M.Y.Lermontovun Qafqaza şeirləri və Azərbaycan dili haqqında fikrləri – 2saat.

8. Mirzə Kazım bəy – Lobaçevski dostluq əlaqələri – 2 saat.

9. A.S.Puşkin M.C.Topçubaşov haqqında – 2 saat.

10. S. Vurğun – A.S.Puşkin ədəbi əlaqələri – 2 saat.

11. Ş.Qurbanov Azərbaycan rus ədəbi əlaqələri – 2 saat.

12. Rus natiqləri- Azərbaycan natiqləri. Lomonosov və Lunoçarski natiqliyi haqqında qısa söhbətlər – 2 saat.

13. Təkrar və öyrənilən mövzuların ümumiləşdirilməsi və sistemə salınması – 2 saat.

14. Nitq mədəniyyəti ilə bağlı nümunəvi təqdimatlar və qiymətləndirmə – 2 saat.

15. Natiqlik sənəti ilə bağlı nümunəvi təqdimatlar və qiymətləndirmə - 2 saat.

Fikrimizcə, fənnin təlim nəticələri və ya məqsədləri belə olmalıdır:

Tələbə

*fənnin məqsəd və vəzifələrini öz sözləri ilə əsaslandırır.

*Azərbaycan dilində sərbəst danışır.

*Azərbaycan dilində sərbəst oxuyur və yazır.

*Azərbaycan dilində ədəbi tələffüzə yiyələndiyini nümayiş etdirir

*mövzu, mətn seçmə prinsiplərinə bələd olduğunu nümayiş etdirir

*Azərbaycan və rus ədəbi əlaqələrini şərh edə bilir.

*M.F.Axundov və A.S Puşkinlə bağlı ədəbi əlaqələrdən danışır.

*M.F.Axundovun “Şərq poeması” haqqında danışır.

*M.Y.Lermontov və Qafqaz haqqında danışır.

*M.Kazım bəy və Lobeçevski dostluq əlaqələrini qiymətləndirir və dəyərləndirir.

*A.S.Puşkin və M.C.Topçubaşov və A.A.Bakıxanov əlaqələrindən danışa bilir.

*S.Vurğunun “Yevgeyni Onegin”i tərcümə etməsi haqqda danışır.

*Ş.Qurbanovun natiqliyinə bələd olduğunu nümayiş etdirə bilir.

*Rus və Azərbaycan natiqlərinin haqqında danışır: Lunaçarski və Lomonosov natiqliyinə bələd olduğunu göstərir.

*Nəriman Nərimanovun natiqliyi haqqında bildiklərini nümayiş etdirir.

*Mikayıl Rəfil, Əli Sultanlı və Şıxəli Qurbanov natiqliyindən danışa bilir.

*Öyrənilənləri sərbəst sürətdə ümumiləşdirir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Məmmədli Əsgərov. Natiqlik sənətinin əsasları. Bakı: “Maarif”, 1975.
2. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı Slavyan Universiteti, rus bölmələri üçün proqram, 2019.
3. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə proqram. Azərbaycan Dillər Universiteti, 2008.
4. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Dərs vəsaiti. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 2019.

PROBLEMS OF TEACHING NOUN IN HIGH SCHOOL

Fatma ASADOVA

Baku Slavic University, Azerbaijan

fatya.asadova @ mail.ru

Orcid id: 0000-0002-2586-9226

Abstract. It is necessary to brought to the attention of the students to the richness of parts of speech, their importance in the language, to create in them the habit of using these grammatical materials in its proper place. The teaching of nouns also provides a basis for a good study of other parts of speech. A noun is a word that names something, can be in the plural, occur in the different cases, varies by accepting suffixes and differs in being concrete and abstract, proper and common.

The teaching of the noun is, in a way, repetitive. Teaching the subject should be done in such a way and method that students learn the material mostly independently.

Students acquire basic information about common and proper nouns in elementary school. In order to study this topic in a systematic way in high school, it is necessary to pay attention to the formation and strengthening of the concept of common and proper nouns.

Keywords: part of speech, noun, the name of the item, proper, common

ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İSMİN TƏDRİSİ PROBLEMLƏRİ

Əsədova Fatma Ağası qızı

Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan

Xülasə. Nitq hissələrinin zənginliyini, bunların dildəki əhəmiyyətini şagirdlərin nəzərinə qabarıq şəkildə çatdırmaq, onlarda bu qrammatik materiallardan yerli-yerində istifadə etmək vərdişləri yaratmaq lazımdır. İsmi tədrisi başqa nitq hissələrinin yaxşı öyrənilməsinə də müəyyən zəmin hazırlayır. İsim əşya adı bildirir, cəmlənir, hallanır, mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edərək dəyişir, konkret və mücərrəd, xüsusi və ümumi olmaqla fərqlənir.

İsmi tədrisi, bir növ, təkrar xarakteri daşıyır. Mövzunun tədrisində elə üsul və yollardan istifadə edilməlidir ki, materialı şagirdlər, əsasən, müstəqil olaraq öyrənsinlər.

Şagirdlər ibtidai siniflərdə oxuyarkən ümumi və xüsusi isimlər haqqında elementar məlumata yiyələnirlər. Orta məktəbdə həmin mövzunun sistemli şəkildə öyrənilməsi üçün, başlıca olaraq, ümumi və xüsusi isim anlayışının formalaşdırılması, möhkəmləndirilməsi məsələlərinə diqqət yetirilməsi lazımdır.

Açar sözlər: nitq hissəsi, isim, əşyanın adı, xüsusi, ümumi

Məlumdur ki, qrammatikanın, o cümlədən nitq hissələrinin tədrisi şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək kimi mühüm bir məsələnin həllinə kömək göstərməlidir. Odur ki, nitq hissələrinin zənginliyini, bunların dildəki əhəmiyyətini şagirdlərin nəzərinə qabarıq şəkildə çatdırmaq, onlarda bu qrammatik materiallardan yerli-yerində istifadə etmək vərdişləri yaratmaq lazımdır.

Orta məktəbdə nitq hissələrinin tədrisinə isimlə başlanılır. İsim özünün leksik-qrammatik əlamətləri, geniş semantik imkanları, müxtəlif sintaktik vəzifələri və nitq təcrübəsində mühüm rol oynamasına görə əsas nitq hissələri arasında mərkəzi yer tutur.

İsmin tədrisi, eyni zamanda, başqa nitq hissələrinin (məsələn, sifətin, sayın, əvəzliyin və s.) yaxşı öyrənilməsinə də müəyyən zəmin hazırlayır. Bu hər şeydən əvvəl onunla izah olunur ki, əşyanın necəliyi, kəmiyyəti, hərəkəti onun özünə görə müəyyən edilir. Əşya haqqında şagirdlərdə tam, dürüst təsəvvür yaratmadan onun necəliyi, kəmiyyəti və s. haqqında da düzgün anlayış yaratmaq çətindir.

İsim haqqında aşağı siniflərdə verilən məlumatın təkrar edilib yada salınması və bu bəhslə əlaqədar yeni keçiləcək mövzuların yaxşı mənimsənilməsinə şagirdləri hazırlamaq üçün həm IV, həm də V sinfin proqramında xüsusi saat ayrılımışdır. Hər iki sinifdə mövzunun tədrisində məqsəd eyni olsa da, aparılacaq işin məzmununda müəyyən fərqlər vardır. (6, 89)

IV sinifdə "İsim haqqında ümumi məlumat" mövzusu keçilərkən ismin ibtidai siniflərdən şagirdlərə məlum olan yalnız üç qrammatik əlamətinin: 1) ismin əşya bildirməsi, 2) kim? nə? hara? Suallarından birinə cavab verməsi, 3) tək və cəmdə işləmə bilməsi əlamətlərinin praktik şəkildə təkrarlanıb yada salınması nəzərdə tutulur. V sinifdə isə bunlara ismin ümumi və xüsusi olması, hallanması, şəxsə görə dəyişməsi, mənsubiyyətə görə dəyişməsi və cümlədə rolu da əlavə olunur.

İsim əşya adı bildirir, cəmlənir, hallanır, mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edərək dəyişir, konkret və mücərrəd, xüsusi və ümumi olmaqla fərqlənir; lüğət ehtiyatının zənginliyi ilə ünsiyyəti təmin edən ən mühüm vasitə kimi çıxış edir. Maddi varlığı təşkil edən hər cür əşya və hadisələrin adları, mücərrəd məfhum bildiren bütün sözlər, elmin, incəsənətin, təsərrüfatın bütün sahələrinə məxsus terminlər, xüsusi sahə sözləri isimlərdən ibarət olmaqla lüğət tərkibinin böyük hissəsini əhatə edir. Zəngin sözdüzdəlilik əlamətlərinə malikdir, cümlədə sifət vasitəsilə təyinlənir, ən çox mübtədə və

tamamlıq vəzifələrində işlənir, atributivləşərək təyin, abverbiallaşaraq zərflik vəzifəsində, predikativlik əlamətləri ilə xəbər vəzifəsində işlənir.

İsmin tədrisi, bir növ, təkrar xarakteri daşıyır. Beləki, dərslərdə verilən material şagirdlərə ibtidai siniflərdə isim haqqında verilmiş biliklərin hüdudundan kənara çıxmır. Ona görə də mövzunun tədrisində elə üsul və yollardan istifadə edilməlidir ki, materialı şagirdlər, əsasən, müstəqil olaraq öyrənsinlər. Bu mövzunun öyrənilməsi, daha doğrusu, təkrarı zamanı müəllim ismin şagirdlərə məlum olan qrammatik əlamətlərini, hal və cəm şəkilçiləri qəbul etməsini onların yadına salmalı və ismin mənaca növləri üzərində geniş dayanmalıdır. Şagirdlərə dərk etdirmək lazımdır ki, əşya dedikdə, biz təkcə konkret maddi varlıqları(məsələn, ağac, yarpaq, ev, lampa, tarla və s.) deyil, həm də mücərrəd(gözlə görülməyən) varlıqları(məsələn, fikir,xəyal,arzu,amal, ilham və s.) nəzərdə tuturuq. Bu məqsədlə şagirdləri mətndən əşya bildirən sözləri seçib göstərmək, mücərrəd anlayışları ifadə edən əşya adlarından bir necəsini cümlədə işlətmək, verilmiş sözlərdən hansıların konkret və hansıların isə mücərrəd əşyaları bildirdiyini məyyənləşdirmək, ismin müxtəlif mənə növləri arasındakı ümumi və fərqli cəhətləri izah etmək və s. kimi praktik çalışmalar üzərində işləmək faydalıdır. Məsələn:

Calışma1: Verilmiş şeir parçalarında mücərrəd və konkret isimləri seçib cümlədə işlədin.

Şairəm,uçsa da xəyalım göyə,
Çağırın adımı ellər vurğunu.
Boynumdan asmışam,gənc qalım deyə,
Mən sənin qalstukunu
(S.Rüstəm).

Yağışda, tufanda, boranda, qarda
Cəsarət heç nəyi almır əyninə.
Mənə elə gəlir, maöaralarda
Pələnglər dağları geyir əyninə.
(Xəlil Rza).

Ovucda gətirib ürəklərini,
Mənə bəxş edirlər diləklərini
Yandırır ildırım külünlərini,
Dərdin dağlarını çapar dostlarım.
(Xəlil Rza).

Calışma 2: Verilmiş sözlərdən hansıların konkret və hansıların isə mücərrəd əşyaları bildirdiyini məyyənləşdirin: şüur, kamal, saç, tufan, mağara, cəsarət, səadət, vüqar, səxavət, ordu, təlatüm, dağ, çöl, arzu, insanlıq, pəri

Şagirdlər ibtidai siniflərdə oxuyarkən ümumi və xüsusi isimlər haqqında elementar məlumatla yiyələnirlər. Orta məktəbdə həmin mövzunun sistemli şəkildə öyrənilməsi üçün, başlıca olaraq, ümumi və xüsusi isim anlayışının formalaşdırılması, xüsusi isimlərin yazılışı ilə əlaqədar bilik və vərdişlərin genişləndirilməsi, möh-kəmləndirilməsi məsələlərinə diqqət yetirilməsi lazımdır.

Məktəb təcrübəsi göstərir ki, şagirdlərdə ümumi və xüsusi isimlərlə əlaqədar bilik və bacarıqların formalaşmasına əngəl törədən başlıca səbəblərdən biri onlara məna kateqoriyasını müəllimin mükəmməl dərk etdirə bilməməsi ilə bağlıdır.

Həyatdan götürülən misallar əsasında bu mövzunu çox asan başa salmaq olar. Beləki, dilimizdə əşyanın adını bildirən sözlərin hər birinin öz mənasına görə iki yerə ayrıldığı izah edirik: varlığı tək olan, yəni bir-birinin eyni olmayan əşyaların, digəri isə müəyyən bir qrupa daxil olan eynicinsli varlıqların ümumi adını bildirən sözlərdir. Məsələn, *Bakı, Cəncə, Şamaxı* və s. kimi şəhər adları ona görə xüsusi isim adlandırırıq ki, bunların hər biri varlığı tək olan bir şəhərin adını bildirir, əks halda, şəhərləri bir-birindən fərqləndirmək çətin olardı. Yaxud, biz bir valideynin eyni adda iki övladına rast gəlmirik. Övladları bir-birindən fərqləndirməkdən ötrü onlara xüsusi adlar verilir.

Cörək, yuxa, ağac, gül, çiçək, yarpaq və s. kimi ümumi isimlər isə heç vaxt konkret əşyalardan birini bildirmir. Belə adlar eyni cinsdən olan müxtəlif əşyaların hamısına eyni dərəcədə aid edilə bilər. Bütün şəhərlərə şəhər demək olar, lakin şəhərlərin hamısına Bakı demək olmaz.

Bu istiqamətdə aparılan nəzəri izahat işləri və praktik çalışmaları ümumi və xüsusi isimlərin məna fərqi şagirdlərin daha ətraflı başa düşməsinə kömək edir.

Çalışma: Xüsusi və ümumi isimləri göstərin.

Yeyin olsun Nəbi bəyin iqbalı,
İskəndər cəlallı, Hatəm səxalı,
İnəyin kərəsi, beçənin balı,
Çayı, qəndi, samovarı yaxşısı.

Aşıq Ələsgər

Xüsusi isimlərin yazılışının konkret qaydaları vardır. Bunlar aşağıdakılardır:

- 1) coğrafi adların (qitə, dağ, dəniz, çay, ölkə); meydan, xiyaban, küçə adlarının; inqilabi və tarixi günləri, hadisələri bildirən adların yazılışında böyük hərfin işlədilməsi;
- 2) kitab, qəzet, jurnal və incəsənət əsərləri adlarında böyük hərf və dırnaq işarəsinin işlədilməsi;
- 3) xüsusi isimlərdən düzəlmiş ümumi isimlərin (*bakılı, gəncəli və s.*) yazılışı;
- 4) insan adı bildirən xüsusi isimlərin (*Əli, Şirin, Ayxan, Suğra və s.*) yazılışı.

Bu orfoqrafik qaydalar üzrə praktik iş apararkən, hər şeydən əvvəl, onların mahiyyətinin şagirdlərə şüurlu surətdə dərk etdirilməsinə diqqət yetirmək lazımdır.

Faktlar göstərir ki, şagirdlər coğrafi adların; küçə, meydan adlarının; qəzet, jurnal və incəsənət əsərlərinin adlarından yalnız bəzilərinin yazılışında səhvə yol verirlər. İlk baxışda belə zənn etmək olar ki, bu, şagirdin tələsməsindən irəli gəlir, lakin diqqətlə nəzər yetirdikdə görürsən ki, onların eyni qəbildən olan xüsusi isimlərin bir qismini düz, digərini səhv yazması onların coğrafi adlar, qəzet,

jurnal, bədii və incəsənət əsərləri adları haqqındakı təsəvvürlərinin məhdudluğundan irəli gəlir. (6,100)

Eyni yazıda şagird “Leyli və Məcnun” operası ifadəsini böyük hərflə dırnaqda, “Min bir gecə” baleti ifadəsini isə dırnaqsız yazması bunu açıq sübut edir. Bu vəziyyət tələb edir ki, xüsusi isimlərin yazılış xüsusiyyətlərinə aid iş apararkən müəllim müxtəlif iş formaları və üsullar, oyunlar tətbiq etməklə şagirdlərin coğrafi adlar, küçə, meydan adları, qəzet, jurnal və incəsənət əsərləri adları haqqındakı təsəvvürlərini genişləndirsinlər. Çünki xüsusi isimlərin yazılışına dair şagirdlərdə möhkəm vərdişlər yaradılması onun ayrı-ayrı mənə növləri üzrə bəzi elmi izahat işlərinin aparılmasını tələb edir. Belə görünür ki, şagirdlər qəzet, jurnal, kitab adlarını, incəsənət əsərlərinin adlarını və s. dırnaqda yazmaqda ona görə səhv edirlər ki, həmin sözlərin nə üçün məhz dırnaqda yazılmasının mənasını yaxşı bilmirlər. Şagirdlərə izah etmək lazımdır ki, qəzet, jurnal, kitab, incəsənət əsərlərinin adlarını daşıyan sözlərdən hər birinin ayrılıqda həm müstəqim, həm də məcazi mənası vardır. Məsələn, jurnal adı bildirən “Ulduz” sözü özünün ilkin mənasında səma cismi, bədii əsər adı “Şamo” sözü insan adlarından birini bildirir və dırnaqsız yazılır. Əgər biz həmin sözləri qəzet, jurnal və bədii əsər adı yerində dırnaqsız işlətsək, onlar öz əvvəlki mənaları ilə qarışa bilər və anlaşılmazlıq yaradar. (6, s.101) Beləliklə, biz qəzet adı bildirən “Azərbaycan”, “525-ci qəzet”, “Respublika”, jurnal adı bildirən “Azərbaycan qadını”, “Göyərçin”, “Ailə və sağlamlıq”, bədii əsər adı bildirən “Vaqif”, “Əli və Nino”, “Abşeron” və s. ona görə dırnaqda yazırıq ki, bunlar öz ilkin mənasından fərqlənsin.

Xüsusi isimlərin tədrisi zamanı bəzi xüsusi isimlərin ümumi isimlərə və əksinə, ümumi isimlərin xüsusi isimlərə keçməsi ilə əlaqədar orfoqrafik məsələlərin mənimsənilməsinə də müəyyən diqqət yetirilməlidir. Məsələn; xüsusi isimlərin ümumiyyə (Bakı-bakılı, Şirvan-şirvanlı və s.), ümumi isimlərin xüsusiyyə (gəncəli-Gəncə, moskvalı-Moskva) keçməsi kimi.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Azərbaycan dili. Altun kitab. – Bakı. 2008
2. A.Axundov, B.Əhmədov. Azərbaycan dili (5-ci sinif üçün), “Maarif”, 1974, səh.63.
3. Cəfərov S. Azərbaycan məktəblərində ana dili dərslərində qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlərin tədrisi üsulları. B., 1913.
4. Kazımov Q.Ş. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. B., “Nurlan”, 2010.
5. Məmmədov N. Azərbaycan dili. B., Sabah, 1993.
6. Orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi II hissə. B., Maarif, 1977.

IMPERSONAL SENTENCES AND INDEFINITE PERSONAL SENTENCES IN BAYATIES

Gulgiz Adilova

PhD candidate, Senior Lecturer
Baku Slavic University, Azerbaijan
gulagh2@gmail.com
Orcid id: 0000-0001-9746-3543

Summary: Along with the richness of linguistic facts, full, but very concise expression of thought, very interesting sentence structures are manifested in the bayaties of Azerbaijan. The sentence types created by the people centuries ago, their structures and the echo of the linguistic facts of the period of their creation with modern linguistic facts attracts attention in a small passage consisting of four hemistiches and twenty eight syllables. Bayaty reflecting different types of sentence structures proves how invaluable is the role of ancient folk linguistics as a source for modern Azerbaijani linguistics. Unaware of the grammatical rules of the language, the people composed all types of sentences including from smaller lyrical fragments to more complex constructions and created their various types.

In this regard, in the context of bayati, one-member sentences, their internal dynamics, colorful and rich subtleties of meaning are studied from the linguistic point of view.

Key words: bayaty, simple sentence, one-member sentences, predicate, impersonal sentence, indefinite personal sentence, grammatical structure.

BAYATILARDA ŞƏXSİZ CÜMLƏLƏR VƏ QEYRİ – MÜƏYYƏN ŞƏXSLİ CÜMLƏLƏR

Adilova Gülcüz Hacıbala qızı

Doktorant, b/m.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
gulagh2@gmail.com

Xülasə: Azərbaycan bayatılarında dil faktlarının zənginliyi, fikrin tam, lakin olduqca yığcam şəkildə ifadəsi ilə yanaşı çox maraqlı cümlə strukturları özünü göstərir. Dörd misralıq iyirmi səkkiz hecalı kiçik bir parçada xalqın əsrlər öncə yaratmış olduğu cümlə tipləri, onların strukturları, yarandığı dövrün dil faktlarının müasir dil fakrları ilə səslənməsi diqqəti cəlb edir. Müxtəlif quruluşlu cümlə tiplərini özündə əks etdirən bir bayatı qədim xalq dilçiliyinin müasir Azərbaycan dilçilik elmi üçün nə dərəcədə əvəzsiz, bir mənbə rolunu oynadığını sübut edir. Dilin qrammatik qaydalarından xəbərsiz xalq həmcə kiçik lirik parçalarla sadə cümlənin bütün növlərindən tutmuş daha mürəkkəb konstruksiyalı cümlələr qurmuş və onların müxtəlif növlərini yaratmışdır.

Bu baxımdan, bayatı kontekstində təktərkibli cümlələr, onlardakı daxili dinamiklik, rəngarəng və zəngin məna incəlikləri linqvistik baxımdan araşdırılır.

Açar sözlər: bayatı, sadə cümlə, təktərkibli cümlələr, şəxssiz cümlə, qeyri – müəyyən şəxslı cümlə, qrammatik quruluş

Yaranışdan insanların ən çox ehtiyac duyduqları şey öz arzu və istəklərini, fikir və düşüncələrini daha əlverişli üsulla - dillə ifadə etmək bacarığına malik olmaq istəyi olub. Zaman - zaman fikirlərini qırıq - qırıq kəlmələrlə ifadə etsələr də, tədricən daha geniş təfəkkürə sahib olaraq düşüncələrini də daha geniş, ardıcıl ifadə etməyi bacarmışlar.

Sözlər arasındakı bağlılıq, fikrin ifadəsi üçün dil vahidlərindən necə məharətlə istifadə edilərək müxtəlif quruluşlu cümlə tiplərinin yaradılması hələ neçə yüzilliklər bundan əvvəl xalqın özünün “Ümumxalq dilçilik elmi”ni yaratmağının sübutudur.

İyirmi səkkiz hecadan ibarət dörd misrada birdən səkkizə qədər cümlə qurub fikrin tam ifadəsinə nail olmaq, bununla da, bir bayatıda makromətn yaratmaq, dilçilik elmi nöqteyi-nəzərindən böyük bir kəşfdir. Bu da onu sübut edir ki, bayatılar xalqın, sadəcə,şifahi ədəbiyyat nümunəsi kimi dəyərli deyil. Bayatı xalqın duyğularını poetik bir dillə ifadə etmək bacarığıdır. İyirmi səkkiz hecada tarixinin epopeyasını yaratmaq bacarığını göstərən xalq elmi və bədii təfəkkürünün paralel inkişaf etdiyini bir daha sübut etmişdir.

Şifahi xalq ədəbiyyatının ən aktual janrlarından olan bayatılarda ilk baxışda adi görünən misraları oxuyub dərk etdikcə, onlardakı daxili dinamiklik, məna incəlikləri oxucunu heyretə gətirir. Bu heyretin nəticəsidir ki, dilçilik üzrə elmi araşdırmalar aparılarkən dilçi alimlərin müraciət etdikləri ilk mənbələrdən biri məhz bu folklor nümunəsidir. Son zamanlar istər M.M.Musayevin cümlənin aktual üzvlənməsi ilə bağlı aparılan araşdırmaları, istər, K. Əhmədovanın mətnin linqvistik təhlilinin bayatılar üzərində aparılması, istərsə də S. Mehdiyevanın folklor janrının bəzi dil özəlliklərini bayatı kontekstində araşdırması bayatıların dilçilik sahəsindəki əhəmiyyətinin sübutudur.

“Dilimizin sintaktik quruluşunun təşəkkül tarixi çox qədimdir. Azərbaycan dilinin indiki sintaktik quruluşu ilə “Dədə Qorqud”un, daha qədim bayatı və xalq mahnılarımızın dil quruluşu arasında əsaslı fərq yoxdur” (Kazımov, 2010:s.6). Lakin dil və təfəkkür daim təkamül prosesi keçirir. Bu inkişaf nəticəsində yeni cümlə konstruksiyaları əmələ gəlir.

Bayatıların tərkibindəki sadə cümlələr üzvlərinin sayı, düzümü, ardıcılığı cəhətdən daha maraqlıdır.

Cümlənin qrammatik əsası mübtəda və xəbər olduğu üçün cümlə də bu iki baş üzvün əsasında formalaşır. Bir qisim sadə cümlələr də var ki, onlar baş üzvlərdən birinin iştirakı ilə qurulur. Belə cümlələrin çox hissəsi xəbər əsasında formalaşır. Şəxssiz cümlələr və qeyri – müəyyən şəxslə cümlələr də xəbər əsasında formalaşan təktərkibli sadə cümlələrdir.

Şəxssiz cümlələr. Mübtədası olmayan və onun təsəvvürə gətirilməsi qeyri-mümkün olan cümlələr şəxssiz cümlə adlanır. Şəxssiz cümlənin xəbəri həmişə üçüncü şəxsin təkində olur. Bu qism cümlələr feli və ismi xəbərli olur.

İsmi xəbərlı şəxssız cümlələrin xəbəri ismi frazioloji birləşmələrlə, isimlə, zərflərlə, ismi birləşmələrlə ifadə oluna bilir. Məs.:

Su gəldi döldü bəndə,

Axdı töküldü kəndə.

Ürəyimə od düşdü

Yar boynunu bükəndə (Qasimov,1960: s..23).

Göründüyü kimi, burada şəxssız cümlənin xəbəri ismi frazioloji birləşmə ilə ifadə olunub.

1. **Mən gedəndə qış idi.**

Göllər dolu quş idi

İstədim namə yazam,

Barmaqlarım üşüdü (Abdullayev,1984: s.89).

2. **Səhərin dan yeridir,**

Sübh yeri, dan yeridir.

Bulaq başı hər axşam

Bir dəstə can yeridir (Abdullayev,1984: s.150).

Birinci bayatıda xəbəri isimlə ifadə olunan, ikinci bayatıda isə xəbəri ismi birləşmə ilə ifadə olunan şəxssız cümlələr verilib.

Frazioloji birləşmələr ümumxalq danışiq dili üçün daha xarakterik olduğundan **fəli xəbərlı** şəxssız cümlələrin xəbəri əsasən feili frazioloji birləşmə ilə ifadə olunur. Bu da fikrin emosionallığını, sözün məna yükünü, mətnin bədii dəyərini daha qabarıq göstərir.

Getmək, gəlmək kimi məlum feillər vasitəsi ilə əmələ gələn frazioloji birləşmələr şəxssız cümlələrin xəbəri olur:

1. Kotana bax, kotana,

Kotan maçı tutana.

Mənim yazığım gəlir,

Gecə yalqız yatan (Abdullayev,1984: s.19).

2. Qoxusu güldən gəlir,

Güldən, bülböldən gəl

Balamın gül beşikdə

Yuxusu birdən gəlir (Abdullayev,1984: s. 103).

Frazioloji birləşmələr xalq dilinin poetik siqlətindən xəbər verir.

Bayatı kontekstində müxtəlif mənalar ifadə edən şəxssiz cümlələr var. (Abdullayev, Seyidov, Həsənov, 2007: s.238).

1) Ətraf mühitdəki hal-vəziyyəti ifadə edənlər:

Gülümü saxta vurdu,

Nə yaman vaxtda vurdu

Yarım məni vürmüşdü,

Üstündən xalq da vurdu (Asbdullayev, 1984:s.82).

2) Zaman bildirənlər:

Bu ayın altısındır,

Körpünün altı sudur,

Yarı xəlvətdə görmək

Könlümün arzusudur (Qasimov, 1960:.s.109).

Payızın əzəlidir.

Bağcanın xəzəlidir.

Adına qurban olum

Adların gözəlidir (Abdullayev, 1884:.s.150).

3) Psixoloji hal bildirənlər:

Araz gəldi yan axdı,

Dibindən min can axdı.

Vətən sarı baxanda

Ürəyimdən qan axdı (Abdullayev, 1984: s.15).

Ürəyimdən qan axdı birləşməsi nisgilin, kədərini sözlə ifadəsidir. Nisgilin daha dərin olduğunu ifadə etmək üçün danışiq dilində birləşmənin tərkibinə ***qara*** sözü də əlavə edilir:

Ürəyimdən qara qanlar axır.

Gül əkdim ləkə düşdü,

Şamama yekə düşdü.

Yolunu gözləməkdən

Gözümə ləkə düşdü (Qasimov, 1960: s.180).

Bu ifadə həsrətin, ayrılığın siqlətindən xəbər verir. ***Gözləməkdən gözümün kökü saraldı*** kimi də işlənir.

Ay doğdu yana döndü.

Ulduzlar sana döndü,

Bala dərdi çəkməkdən

Ürəyim qana döndü (Abdullayev, 1984:s.103).

Şəxssiz cümlələr müxtəsər və geniş olurlar (Kazımov,2010: s.194).

Müxtəsər şəxssiz cümlələr ancaq xəbərdən ibarət olur:

Şaxtadı,

Ruzigarım şaxtadı

Mənim qanlı qisasım

O rəhmsiz şahdadır (Əfəndiyev. 1986:s.49).

Geniş şəxssiz cümlələrdə ikinci dərəcəli üvlər iştirak edir.

Bu gün ayın onudur,

Zərxdaradan donudur.

Qurban olum qardaşa,

Bu gün onun toyudur (Qasımov,1960: s.118) .

Bayatılar xəbəri frazeoloji vahidlərlə ifadə olunan şəxssiz cümlələrlə zəngindir **Qeyri-müəyyən şəxslə cümlə**. Xəbər əsasında formalaşan, hərəkət və ya hökmün qeyri -müəyyən şəxsə aid olduğu bildirilən cümlələrə qeyri-müəyyən şəxslə cümlələr deyilir. Şəxssiz cümlələrdən fərqli olaraq, bu cür cümlələrdə mübtədanı təsəvvür etmək mümkün olur.

İstər bayatılarda, istərsə də yazılı ədəbi dildə işin icrasının qeyri – müəyyən şəxsə aid olduğu bildirilən cümlələrə kifayət qədər rast gəlinir. Bu cür cümlələrə formal da olsa, asanlıqla onlar sözlünü əlavə etmək mümkündür:

Arazı *ayırdılar,*

Qum ilə *qayırdılar.*

Qürbət elə düşəndə,

Məni qul *sayırdılar* (Qasımov, 1960: s.156).

Belə cümlələrin xəbəri həmişə üçüncü şəxsin cəmində olur. Xəbərin şəxs şəkilçisinə əsasən, mübtədə kimi **onlar** sözü təsəvvürə gəlir. Lakin işin icraçısı bir neçə şəxs olduğu üçün bu mümkün deyil.

Qeyri-müəyyən şəxslə cümlənin xəbəri feilin müxtəlif zamanlarında - indiki və qeyri-qəti gələcək zamanlarda, şühudi keçmişdə və qəti gələcək zamanda işlənir. Məs:

Xəbəri indiki zamanda işlənənlər:

Sənə telli *deyirlər*

Əli belli *deyirlər*

Bura bir igid gəlib,

Bizim elli *deyirlər* (Abdullayev, 1984: s.27).

Xəbəri qeyri-qəti ələcək zamanda işlənə bilər:

Qızıl gülü *dərərlər*.

Yaylıq üstə *sərərlər*.

Aralıqda çuğul var,

Səni məndən *edərlər* (Qasımov, 1960: s.52).

Qeyri-müəyyən şəxslə cümlə həm ayrıca sadə cümlə şəklində olur:

Sənə telli *dedilər*,

İncə belli *dedilər*

Şəninə min söz qoşub

Şirin dilli *dedilər* (Vəliyev, 1985: s.166).

Eyni zamanda mürəkkəb cümlənin bir komponenti kimi işlənə bilər:

Mən aşiq gülü xara,

Yaylığın gülü xara.

Dedilər, bülbül ölüb,

Verdilər gülü xara (Abdullayev, 1984: s.31).

Əziziyəm, qulam mən

Ağa sənsən, qulam mən.

Qoymayırlar danışam,

Deyirlər ki, qulam mən (Abdullayev, 1984: s. 33).

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1. Abdullayev Ə, Seyidov Y, Həsənov A.(2007). Müasir Azərbaycan dili. IV hissə. Sintaksis. Bakı: Şərq-Qərb. -424s.
2. Abdullayev B.və b. (1984) Azərbaycan bayatıları. Bakı: Maarif nəşriyyatı.- 260 s.
3. Xalqımızın deyimləri və duyumları. (1986). Bakı:-389 s.
4. Kazımov Q. (2010).Müasir Azərbaycan dili. Bakı: - Elm və təhsil.-494 s.
5. Qasımov H. (1960). Bayatılar. Bakı. 1960.-252.s.
6. Vəliyev.V.(1985).Bayatılar. Bakı.Yazıçı nəşr.

LINGUISTIC AND EXTRA LINGUISTIC FEATURES BY USING PRAISE – QUESTION - POLISH (PQP) STRATEGY

Dona ALICIA

PhD Student

Khazar University / Baku-Indonesia

donaalicia11@gmail.com

Orcid id: 0000-0003-4851-4134

Abstract. Linguistic and Extra Linguistic features by using Praise – question – polish strategy (a classroom action research for the eleventh grade students of Vocational Secondary School Nasional Padang). The research method that's utilized in this research is classroom action research. The subjects of the research were 35 students in eleventh grade at Vocational Secondary School Nasional Padang. The researcher uses two cycles; each cycle consists of planning, action, observation and reflection. The result of the cycle 1, for draft 55.40% , for Praise 78.25 % , question 45.80% and Polish 50.55%. And The result of the cycle 2, for draft 68.80 % , for praise 82.60%, for question 78.65% and polish 88.80%. It is prove by the result of score in cycle 2 And also the increasing percentage of the oral test from cycle 1 to cycle 2 with the standardized score (the minimum of passing criteria) is 75. The result of this research shows that there is an improvement of students' Language skill by using Praise question polish strategy.

Keywords: Linguistic and Extra Linguistic features skill, praise question polish strategy

INTRODUCTION

Language is the concept of communication that is used by people in the world to communicate with each other and its forms are spoken and written, Brown.H.D(2004). Beside mastering speaking, writing is also the skill that must be mastered to produce language in their language activity. So, students should pay more attention to the ideas, grammatical, spelling, punctuation, and organization of language. The students should be able to write it well in order to make the reader understand what the researcher means in their language, Hyland,K (2003).

Many teachers feel difficult getting students to respond to one another's speaking because the students just give a vague comment. They do not notice about the specific comments which can be used by peers to respond. So that the students complain about the speaking responses because their peers give a vague comment which cannot help them to get effective revision. Finally, they revise their own draft with suggestion in their mind. In this case, the students will work in pairs or in a group to correct their friends' speaking. This process

will be acted by all students. It makes the students able to clarify what is the important part that should be stated in speaking and what can not be.

Based on the teacher's reflection on English subject, it found that, students speaking achievement is low. Majority (> 70%) of eleventh grade students of vocational school Nasional Padang had mark 60 in English subject, while their minimal target was 75. By paying attention to the quotation the researcher sees that their subject achievement as well as English achievements is far from the expectation.

In fact, there were some problems are caused by the students. It is caused by poor vocabulary, grammar, spelling, or punctuation. So they were not able to organize their ideas in language class. Second is the student's difficulty to determine a title when the researcher asks them to express their ideas in spoken. Most of them did not know how to present their ideas clearly and meaningfully in language.

The next problem was the students found after the students have finished making their language, they rarely edit and revise their language, such as grammar, spelling, and punctuation so that they do not know their mistake in language. The students did not know how to create sentence by sentence in good language and the lack of students' self confidence also makes their speaking ability low. Self-confidence is the essence in speaking or communicating, without self-confidence and practicing person cannot do anything (Bailey and Heritage, 2014) Practice in speaking make perfect but without confidence, practice is nothing (Frost at all, 2011) In addition, teaching method also affects the students speaking ability (Hsieh, C.-N., Gu, L. 2016), Teacher usually uses a method which forces on students dependent to the teacher. Teaching speaking needs a method which forces students to study independently. In other words, in teaching speaking students need to be free in expressing their feeling, thought and opinion without any intervention from the teacher. It means that the teaching learning process which reflects students centered is very appropriate in this condition (Djigunović, J. M. 2016).

Related to the problem above, the researchers should have the appropriate teaching technique to improve the students' ability in language. The technique that can be applied by teachers in developing the ideas of the student's language process is Praise-Questions-Polish (PQP). It can help the students and researcher in the teaching and learning process.

There are several studies have proved that PQP technique is useful to be implemented in English language teaching. On the Classroom Action Research, Latif (2014) found that using Praise-Question-Polish (PQP) Technique improved the students' ability in writing narrative text (Latif, 2014). Besides teaching writing, PQP also can be used in teaching speaking that there was the

improvement of students' speaking ability through Praise Question Polish (PQP) technique (Siagian, 2017). In addition, some experiment research methods have also conducted in teaching writing with different genres. In the results, there was a significant effect of using praise-question-polish technique on students' writing descriptive text (Umara & Pratiwi, 2019) and on students' writing recount text (Latifah, 2018). PQP technique was also used to help students to focus to their writing feedback and they motivated and enjoy with the procedures (Ismed & Fitrawati, 2013). However, the study about the use of PQP technique in improving student's Linguistic and Extra Linguistic features is very limited.

One strategy that can be applied by teachers in developing the ideas of the student's Language process is Praise-questions-polish it can help the students and researcher in the teaching and learning process. And also help the students to focus to their thought on a subject so that the students can move unfocused to focus on editing and revising on Language.

Linguistic and Extra Linguistic features

In Linguistic and Extra Linguistic features is an important aspects to master while learning language. To master in Language ,researcher should be able to apply some teaching strategies in the classroom activity. In this process, Linguistic and Extra Linguistic features by using PQP strategy can effect the students' motivation in the classroom, because this strategy elaborate how to revise or edit the Language and spoken directly in front of the class or audience so that students know their mistake in Language and produce a good sentences. In Language , the students should comprehend and used strategy. To help the students Language , the researcher used praise question polish in Linguistic and Extra Linguistic features at the eleventh grade of SMK Nasional Padang. Furthermore, the research findings and discussion proved that Praise question polish could give better improvement on the students' Language for both cycle one and two.

In Linguistic and Extra Linguistic features, the students must consider two separate areas of development. In the Language process, the students should know what they want to speak, then steps to support it, and how to make the reader understand the content of their Language. The students have the cognitive skill necessary to formulate ideas and speak in front of people. According to Kenett et al (2003) A network is a set of items, which we call vertices, or sometimes nodes, with connections between them, called edges. It is supported by Liu (2009) said that, Dependency grammar is an approach that arranges syntactic units according to the dependency relation. Linguistic and Extra Linguistic features provides opportunities for students to develop clearly the thinking skill. When students are granted time to speak and process their thoughts, it means that in Linguistic and Extra Linguistic features give opportunities for students to explore their ideas how to speak and what the

element of the Language. According to Kachru and Nelson (2006), there are three Linguistic and Extra Linguistic features: Phonological feature, lexical feature, and syntactic feature. The Language process would make its result, namely, the spoken language becoming clear and understood. Some drills which are provided by a researcher will increase students' skill in Language. However, Solano-Flores (2006), linguistic simplification may not be effective if it assumes linguistic heterogeneity among ELL populations and fails to take local English usage (e.g., in the school context) among ELL students into consideration. Thus, Sato, Robinowitz, Gallagher, & Huang (2010) the linguistic complexity of items can be simplified with the intent to minimize their linguistic demands.

In addition, the purpose of Linguistic and Extra Linguistic features is to help the students to be good speakers and can speak in front of the audiences. As Harmer (2004) adds that Linguistic and Extra Linguistic features are entirely different, however, since the objectives here is to help students to be better in Language. According to Hyland et al (2003) Linguistic and Extra Linguistic features predominantly developing learner skills in producing fixed patterns, and responding to Language means identifying and correcting problems in the student's control of the language systems. It means that identifying and correcting problems in the student's control of the language system. The students in developing their Language sentences followed by teachers control of the language system. It will train students' skills in producing the sentence.

Praise- Questions-Polish Strategy

In Linguistic and Extra Linguistic features, there are several steps that should be done by the students to get a good Language. One of them, after the students have finished making a Language, they will revise and edit their Language. There are some strategies to revise and edit Language. In this research, the researcher chooses the praise- questions – polish strategy, because this strategy elaborates how to revise or edit the Language so that students know their mistake in Language and produce a good sentence.

Praise-questions-polish is a strategy that is used to help students to revise their Language. According to Neubert & Mc.Nells (1990), praise-questions-polish is revising strategy appropriate for the second round of revision and editing during which students work with another. It requires students' critical thinking and good interaction among the students. In addition, Latif, H (2014) says that praise-questions-polish is a teaching strategy to assist struggles with the memo feedback Language assignment. It will give contributions to students in the learning process. The students will act correctly their Language with another friend, so the students have been understanding how to make a good Language. Praise-Question-Polish is most appropriate for groups of three (DeMary & Wright, 2004) that consist of seven procedures:

1. Assign students to groups of three or more, and instruct each ones tudents to share their drafted ideas to the group.
2. Prepare and distribute the PQP guide to the students
3. Have the students in each group designate one student the author, one the recorder, and one reader.
4. Instruct the author to pass the procedure of PQP guide to the recorder and the draft to reader.
5. Instruct the reader to read the draft aloud in their group while the others listen. Then instruct the recorder to fill in the PQP guide with comments and suggestions for revision.
6. Instruct the groups to repeat the process of procedures until all of the drafts have been read and each PQP guide has been completed.
7. Instruct the students in each of group to return the drafts and PQP guides to the authors, who will then use the guides for speaking revision.

Related to the theory above. The students work in a group or in pairs to revise what they have been Language. It forces students to think critically in their Language and correcting the outcome of their friend. Therefore, students can build a good interaction with their friends in the group and the students can generate good Language.

RESEARCH METHOD

A. Research Designs

The current research aims to improve the students' ability in language by using the Praise-questions-polish strategy. This research utilized action research as a research design. Classroom action research design was known as an interesting design in the educational world. Action research is the inquiry approach that is relevant to classroom instruction and learning, providing the means for teachers to improve the teaching and learning process (Stringer, 2014).

B. Participants

The subjects of the research were 35 students in eleventh grade at Vocational Secondary School Nasional Padang (13 boys and 22 girls). This class was chosen based on the following reasons:

1. The students of this class were relatively poor in vocabulary mastery. In this case most of the students were not able to speaking in the class. They have got this problems, because students lack vocabulary.
2. This students of this class were poor in speaking class. In this case, the students did not know the meaning of words that they often encountered.

3. If viewed from their marks, motivation and activities, this class was lower than the others. And also they have low motivation, lack of interest and lack of language input.

C. Instruments

Documentation

Arikunto (2006) stated that documentation methods is an activity to seem for variable like notes, transcribes, books, newspapers, magazines, etc. This method isn't too difficult since if there is a mistakes the source data remains not change. In this section, besides taking a note the researcher also take photographs as evidance of teaching learning activities.

D. Procedure

This research was conducted in two cycles. Cycle I was carried out based on the problems identified in the pre-research. The problems are the students' English language skills are still low, and the class atmosphere is less lively during the teaching and learning process. To overcome this problem, teacher and researchers agreed to conduct classroom action research using language features in using PQP.

The results of cycle 1 shows that students' speaking skills did not improve significantly. There were some problems to be solved in the next cycle. In the second cycle, the researchers have directly involved in observing, taking several pictures, and writing down the results of the observations in field notes.

Data Analysis

We used both qualitative and quantitative analysis procedures to analyze the data.

1. Qualitative Data

We followed some techniques in analyzing data such as data managing, reading and memoing, describing, classification, and interpreting (Gay, Mills, & Airasian, 2012). In data managing, we managed all data to get a good result and ease to analyze. Next, we read all field notes found during the research deeply. After that, the data collected during the research was described in order to provide detailed information about the setting, participants, and activities. The aim of this step is to provide a true picture of the setting and events that take place in the research. Then, the data were categorized into smaller units based on the data and field notes found during the research. After classifying the data, it was interpreted into a general conclusion or understanding.

2. Quantitative Data

Quantitative data means the data presented in the form of the numerical report and presented in form of percentage, matrix, and graph. Furthermore, the language test results of each meeting were analyzed by using simple quantitative data analysis. The formula was as follow:

Students mark: Achievement score

Maximum score

The categories are as follow:

90 – 100 = excellent

75 – 89 = good

65 – 74 = fairly good

55 – 64 = fair

05 – 54 = poor

(Brown, 2004)

Based on the result of the formula above, it would be categorized students language by using the Praise Questions Polish strategy through comparing the percentage of the tests. To make the difference was clear, it would be used graphs.

RESULTS & DISCUSSION

Cycle 1

In cycle I, classroom action was created based on the problems identified in the pre-research. The problems identified are: 1.) the students' ability in speaking English is still low; 2.) the classroom atmosphere is not alive during the teaching and learning process. To overcome this problem, the teacher and researcher decided to conduct action research in Linguistic and Extra Linguistic features by using PQP to improve students' speaking ability and to change the classroom atmosphere. The activities are supported by teaching aids, namely: stationery to support PQP, a tape recorder to record activities during learning, and papers to help students understand the lesson. Before the activity is carried out, teachers and researchers prepare materials, lesson plans, props, cameras, and everything related to Classroom action. The researcher applies the action / learning plan and the teacher observes the teaching and learning process and attend the classroom to identify research results.

Observation is very important, because it is done to determine the increase in students. Researcher observed the students speaking activities, the results of these actions. Teaching and learning processes in field notes, became more alive than pre-research. based on observations above, it shows that the results of cycle 1 need to be improved. There are still some problems to be solved in the next cycle. Some students still have difficulty applying questioning expressions and giving information. Some students still have difficulty in dialogue with their partners because they do not understand Linguistic and Extra Linguistic features such as grammar, pronunciation, spelling. There were some students who did not

actively participate in PQP activities. During the implementation of PQP, only the leaders of each group were seen speaking actively. The results shown were for draft 55.40%, for Praise 78.25%, question 45.80% and Polish 50.55%.

Cycle 2

The researcher is involved with the teacher in observes the activity, takes some pictures of the implementation of the action and writes the results of the observations in field notes.

From the observations, it can be seen that,even in noisy conditions, the teaching and learning process is more lively than before. At the first meeting, the researcher explain about vocabulary related to past participle (grammar) with PQP procedure and students can answer it. They actively answer questions given by the teacher. the students enjoyed and they listened attentively and thought seriously as the researcher explained the lesson. While the researcher was assisted by the teacher asking them to make sentences based on instructions and guidance from PQP, before they wrote down on the white board, they wrote on the paper that had been distributed, they looked enthusiastic about participating in the activity. Some of them still made a mistake in writing the word "whether", which means "weather" and distinguishing between "small" and "smile", but the teacher corrected them.

In implementing PQP, they do not look shy anymore to ask the lesson to the teacher, they couldn't find the past participle's words. This activity makes more students focus on their assignments individually and researchers can find out to what extent they are understand the material provided. They also take the task seriously. Some of them use dictionaries to find English words, or discuss with their friends. The results of the second speaking post-test showed that the increase in student scores was better than the pre-test and, the average score increased, And The result of the cycle 2, for draft 68.80%, for praise 82.60%, for question 78.65% and polish 88.80 %.

Table.1 The percentage of students' language skill

	Cycle 1	Cycle 2	
Draft	45 %	55.40 %	68.80 %
Praise	73.45 %	78.25 %	82.60 %
Question	35.70 %	45.80 %	78.65 %
Polish	7 5.80 %	50.55 %	88.80 %

Based on the explanation of cycle I and cycle II, it can be inferred that the use of Praise-Question-Polish Strategy could improve the students'speaking skill. The result of the cycle 1, for draft 55.40%, for Praise 78.25 %, question 45.80% and Polish 50.55%. And The result of the cycle

2, for draft 68.80 % , for praise 82.60%, for question 78.65% and polish 88.80%.It could be seen that there was an increasing on the average score and total of the students who passed 71 the test from pre-test, post-test I to post-test II. In the graphs above, the average score in the pre-test was 45.% and only 1 student or (3%) passed the test.

Figure 1. The Graph of Students' Language Skill

Based on the diagram of the student's score in the test from cycle 2. It can be seen that the percentage of students' language skills after Praise questions Polish were for the first indicator 68.8%, for the second indicator 82.60%, for the third indicator 78.65%, and 88.80% for the fourth indicator. From the explanation, it could be concluded that all of the Language components had reached up the target of a minimum standard score (75). It means that the research questions had been the answer and the student's problems had been solved. Therefore, the researcher thought that, Linguistic feature by using PQP strategy with the research design classroom action research should be stopped.

The improvement of students in this research could be seen from result of students' observation. It showed that students got improvement on attention or attitude in teaching - learning process of speaking ability from first meeting in cycle 1 until the second meeting in the cycle 2. Moreover the improvement of students in this research could be seen from result of the test on Linguistic feature by using PQP in speaking ability. In cycle 1, eleventh grade students of vocational secondary Nasional school passed 24 students. Finally in the cycle 2 students passed KKM about 30 students. Thus, it could be seen that students got improvement from pre-cycle to cycle 2. In other words, there was improving of students at eleventh grade students of Vocational Secondary School Nasional Padang in speaking ability through Praise Question Polish (PQP) method. Linguistic and

Extra Linguistic features by using Praise-Question-Polish (PQP) was one of a good strategy in speaking English. The data above indicated that this strategy had succeeded to improve the students' achievement in speaking English.

CONCLUSION

Based on the findings and the discussion of this research, the researcher thinks that there are some weaknesses, so, for the next researchers who want to do the further research to find out other solution to overcome the problems of Linguistic and Extra Linguistic features.

it could be seen that there was improvement of students at eleventh grade eleventh grade students of Vocational Secondary School Nasional Padang in speaking ability ability through Praise Question Polish (PQP) method. In other words, Praise Question Polish (PQP) method could improve students' speaking ability. The improvement of students in this research could be seen from result of students' observation. It showed that students got improvement on attention or attitude in teaching – learning process of speaking ability from first meeting of cycle 1 until second meeting in the cycle 2 Moreover, the improvement of students in this research could be seen:

from result of test on Linguistic Feature by using PQP in speaking ability. Beside, in the pre-cycle there were 15 students passed KKM. Meanwhile, in cycle 1 eleventh grade students of Vocational Secondary School Nasional Padang passed about 24 students. Finally, in the cycle 2 students passed KKM about 30 students. Thus, it could be seen that students got improvement from pre-cycle to cycle 2. In other words, there was improving of students at eleventh grade students of Vocational Secondary School Nasional Padang in speaking ability ability through Praise Question Polish (PQP) method. Linguistic and Extra Linguistic features by using Praise-Question-Polish (PQP) was one of a good strategy in speaking English. The data above indicated that this strategy had succeeded to improve the students' achievement in speaking English.

Acknowledgments

The researchers would like to gratefully acknowledge the Headmaster of Vocational Secondary of School Nasional Padang and all of the English teachers for their support and grant given in finishing this research. All thanks goes to the students of Vocational Secondary School Nasional Padang. For the last, I would like to thank all the anonymous reviewers and the editors of the issue for their useful comments.

NƏTİCƏ

Tapıntılara və bu araşdırmanın müzakirəsinə əsaslanaraq, tədqiqatçı bəzi zəif cəhətlərin olduğunu düşünür, buna görə əlavə araşdırma aparmaq istəyən növbəti tədqiqatçılar üçün Dil Xüsusiyyətləri problemlərini aradan qaldırmaq üçün başqa bir həll yolu tapmaq üçün.

Həmdət Sual Polşası (PQP) metodu ilə Nasional Padang Peşə Orta məktəbinin on birinci sinif on birinci sinif şagirdlərinin danışiq qabiliyyəti qabiliyyətində yaxşılaşma olduğu görüldü. Başqa sözlə, Təriflə Sual Polşası (PQP) metodu tələbələrin danışiq qabiliyyətini inkişaf etdirə bilər. Tələbələrin bu tədqiqatda yaxşılaşması, tələbələrin müşahidəsi nəticəsində görülməlidir. Şagirdlərin tədrisdə danışma qabiliyyətinin tədris-öyrənmə prosesində diqqət və ya münasibətdə 1-ci dövrənin ilk iclasından 2-ci dövrədəki ikinci görüşə qədər yaxşılaşdıqlarını göstərdi. Bundan əlavə, şagirdlərin bu tədqiqatda yaxşılaşması görülməlidir:

nitq qabiliyyətində PQP istifadə edərək Dil Xüsusiyyətinə dair testin nəticəsi. Bununla yanaşı, dövr əvvəli KKM-dən keçən 15 tələbə var idi. Bu arada, Nasional Padang Peşə Orta məktəbinin on birinci sinif şagirdləri 1 dövrədə təxminən 24 şagird keçdi. Nəhayət, bu dövrədə 2 tələbə təxminən 30 tələbədən KKM keçdi.

Beləliklə, şagirdlərin dövrədən öncə dövrü 2-yə qədər irəlilədiyi görüldü. Başqa sözlə, Nasional Padang Peşə Orta məktəbinin on birinci sinif şagirdlərində Şagirdlərin Tərifləmə Sualı Polşası (PQP) metodu ilə danışma qabiliyyətində irəliləmiş var idi. Tərif-Sual-Polşa (PQP) istifadə edərək dil xüsusiyyətləri İngilis dilində danışmağın yaxşı bir strategiyasından biri idi. Yuxarıdakı məlumatlar bu strategiyanın şagirdlərin İngilis dilində danışma müvəffəqiyyətini yaxşılaşdırmağı bacardığını göstərdi.

Açar sözlər: Linqvistik Xüsusiyyətlər bacarığı, tərif sualı cilalama strategiyası

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРАТЕГИИ "ПОХВАЛА - ВОПРОС - ПОЛЬСКИЙ" (PQP)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на результатах и обсуждении этого исследования, исследователь считает, что есть некоторые слабые места, поэтому следующие исследователи, которые хотят провести дальнейшее исследование, найти другое решение для преодоления проблем языковых особенностей.

можно было увидеть, что в одиннадцатом классе ученики одиннадцатого класса профессиональной средней школы Националь Паданг улучшили способность говорить по методу польских вопросов похвалы (PQP). Другими словами, метод польского языка похвалы (PQP) может улучшить говорящие способности учащихся. Об улучшении показателей студентов в этом исследовании можно судить по результатам наблюдений студентов. Исследование показало, что у студентов улучшилось внимание или отношение к обучению -

процесс обучения разговорной речи с первой встречи цикла 1 до второй встречи в цикле 2. Кроме того, в этом исследовании можно было увидеть улучшение учеников:

по результатам теста на лингвистические особенности с использованием PQR в разговорной речи. Кроме того, в предцикле ККМ сдали 15 студентов. Между тем, в 1-м цикле ученики одиннадцатого класса Профессиональной средней школы Насьональ Паданг сдали около 24 учеников. Наконец, в цикле 2 ученика сдали ККМ около 30 учеников.

Таким образом, можно было видеть, что учащиеся улучшили свои навыки речи от предварительного цикла к циклу 2. Другими словами, у учащихся одиннадцатого класса профессиональной средней школы Nasional Padang наблюдалось улучшение речевых способностей с помощью метода польских вопросов похвалы (PQP). Лингвистические особенности с использованием польского языка похвалы (PQP) были одной из хороших стратегий в разговоре по-английски. Приведенные выше данные показывают, что эта стратегия позволила улучшить успеваемость учащихся по английскому языку.

Ключевые слова: лингвистические особенности, стратегия доработки вопросов похвалы.

REFERENCES

1. Arikunto, Suharsimi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara
2. Bailey, A. L., Heritage, M. (2014). The role of language learning progressions in improved instruction and assessment of English language learners. *TESOL Quarterly*, 48(3), 480–506.
3. Brown, H. D. (2004). *Language Assessment; Principles and Classroom Practice*. - New York: Pearson Education Inc.
4. DeMary, J. L., & Wright, P. I. (2004). *Enhanced Scope and Sequence*. // *Social Science*. - Virginia.
5. Djigunović, J. M. (2016). Individual learner differences and young learners' performance on L2 speaking tests. In Nikolov, M. (Ed.), *Assessing young learners of English: Global and local perspectives* (pp. 243–261). - New York: Springer.
6. Frost, K., Elder, C., Wigglesworth, G. (2011). Investigating the validity of an integrated listening-speaking task: A discourse-based analysis of test takers' oral performances. *Language Testing*, 29(3), 345–369.
7. Gay, L., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). *Educational Reserach; Competencies for Analysis and Application*. Boston: Pearson.
8. Hsieh, C.-N., Gu, L. (2016, June). Young EFL learners' strategy use during L2 speaking performance. Paper presented at the 38th Language Testing Research Colloquium (LTRC), Palermo, Italy.
9. Hyland, K. (2003). *Second Language Writng*. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Ismed, F., & Fitrawati. (2013). Using Praise – Question – Polish (PQP) Technique in Teaching Writing a Hortatory Exposition Text to Senior High School Students. *Journal of English Language Teaching*, 2(12), 65–72.
11. Jeremy Harmer. (2003). *The Practice of English Language Teaching*. // *ELT Journal*. // <https://doi.org/10.1093/elt/57.4.401>
12. Kachru, Y., & Nelson, C. L. (2011). *World Englishes in Asian Contexts*. - Hong Kong: Hong Kong University Press.
13. Latif, H. (2014). Improving the Students' Writing Ability in Narrative Text Through Praise-Question-Polish (PQP) Technique. *Exposure : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Inggris*, 3(2), 207–221. <https://doi.org/10.26618/ejpb.v3i2.838>
14. Latifah, D. (2018). The use of Praise-Question-Polish (PQP) strategy to increase students' recount writing skills of the second grade of MTsN 1 East Lampung. *State Institute of Islamic Studies of Metro*.
15. Liu, H. (2008). The complexity of Chinese syntactic dependency networks. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 387(12), 3048–3058. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2008.01.069>
16. Neubert, G. A., & Mcnelis, S. J. (1990). Response : Teaching Specific Suggestions. // *The English Journal*, 79(5), 52–56.
17. Neubert, G., & McNelis, S. (1986). Improving Writing in the Disciplines. *Educational Leadership*, 43(7), 54–58.
18. Newman, M. E. J. (2003). The structure and function of complex networks. *SIAM Review*, 45(2), 167–256. <https://doi.org/10.1137/S003614450342480>
19. Sato, E., Rabinowitz, S., Gallagher, C., & Huang, C.-W. (2010). Accommodations for English language learner students : The effect of linguistic modification of math test item sets. U.S. Department of Education. WestEd.
20. Siagian, A. R. (2017). Improving students' speaking ability through Praise Question Polish (PQP) method at the X AK 1 SMK Negeri 1 Angkola Timur. *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1, 61–68.
21. Solano-Flores, G. (2006). Language, dialect, and register: Sociolinguistics and the estimation of measurement error in the testing of English language learners. *Teachers College Record*, 108(11), 2354–2379. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00785.x>
22. Stringer, E. T. (2014). *Action Research*. Los Angeles: SAGE Publications Inc.
23. Umara, U., & Pratiwi, V. (2019). The effect of Praise-Question-Polish (PQP) Strategy on students' writing descriptive text of the tenth grade students of SMA Swasta YPIS Maju Binai. *Jurnal Serunai Bahasa Inggris*, 11(2), 82–87.

İNDONEZİYADA YAŞAYAN ETNOSLARIN TƏHSİLİ

Fidan Ələsgərova

Müəllim, dissertant

Azərbaycan Dillər Universiteti, Qərbi Kaspi Universiteti

fidanalasgarova@mail.ru

Orcid id: 0000-0002-6603-6458

Açar sözlər: etnos, qadın hüquqları, tolerantlıq, təhsil, texnologiya

Dünyada istər əhalisinin sayı, istərsə də ərazisinin böyüklüyünə görə fərqlənən İndoneziyanı multikulturalizm siyasəti sahəsində “əjdaha” adlandırırlar. Bunun əsas səbəblərindən biri də İndoneziyada yaşayan etnik azlıqlara qarşı hökumətin apardığı dözümlülük siyasəti hesab olunur. Bundan başqa 1945-ci ildə qəbul olunan “Pançasila” fəlsəfəsinə əsasən ölkə ərazisində beş dinin hakim olması da burada müxtəlif din ardıcıllarının bir-birləri ilə sülh şəraitində münasibətlərini davam etdirməsi burada tolerantlıq siyasətinin praktikada uğurlu şəkildə tətbiq olunduğuna sübutdur. İndoneziyadakı etnik azlıqların gender və təhsil problemləri illərdir ki, dünyanın diqqət mərkəzindədir.

İndoneziyadakı sözügedən etnoslardan dayak, samin, savang, kajang, trunyan bali və baduyaların çox maraqlı adət-ənənələri və həyat tərzi müxtəlif tədqiqatların araşdırma mövzusu olmuşdur. İndoneziyanın Dayak etnik icmasında gender və təhsil problemlərinə toxunmadan öncə bu etnosun tarixinə nəzər yetirmək məqsədəuyğundur. Dayak Bornoa adasında yaşayan yerli xalqa müstəmləkəçilər tərəfindən verilən addır. Bu gün Dayak etnik xalqı 6 əsas qrupa bölünür: apokayan, Ot Danum-Ngaju, İban, Murut, Klemantan və Punan. Bu 6 familyaya sahib ailə təqribən 405 ailəyə qədər böyüyüb genişlənilər. Cənubi və Şərqi Kalimantandakı çox Dayak artıq islam dininə inandıqları üçün artıq özlərini Dayak yox, Banjar və ya Kutai adlandırırlar. İslam dinini qəbul etmək istəməyən Dayaklar isə çay ətrafı ərazilərdə yaşamağa üstünlük verdilər. Onların əksəriyyəti sıxışdırıldıqları üçün cəngəlliklərdə yaşamağa məcbur qalmışdır[4].

Dayak adət və ritualları maraqlıdır. Onlardan bir neçəsi aşağıdakılardır:

1) The Nyagahat Ceremony, yəni Dayak tayfasının əkin və biçin mərasimi. Bu rituala görə düyü əkilməsi mərasimi zamanı narazılıq və maneələr aradan qaldırılmalıdır ki, düyü yaxşı və keyfiyyətli yetişsin.

2) Gawai Makai Taun yeni il mərasimi tanrı Peteraya şükranlığı bildirir. Bunun məqsədi tanrının növbəti ilə Dayaklılara bol məhsul və uğurlu günlər bəxş etməsidir.

3) Batalah adətləri. Bu Dayak ailəsində uşaq dünyaya gələndə ona batalah adlandırılan yaxşı ad verilməsi ilə bağlı təşkil olunan mərasimdir. Bu mərasimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, körpə tanrı Petera tərəfindən hifz olunur.

4) Tiwah ritual mərasimi ölümlər ilə bağlı ənənəvi mərasimdir. Bu zaman ölmüş cansız bədənlərdən qalan sümüklər stumbling (büdrəmək) adlanan evə yığılır.

5) Naik Dango-Dayak icması tərəfindən Qərbi Kalimantanada yaradan Nek Jubataya düyü məhsul yığımı zamanı minnətdarlıq etmək məqsədilə ildə bir dəfə təşkil olunur. Bu zaman növbəti məhsul yığımının daha məhsuldar olacağına, təbii fəlakət ilə üzləşməyəcəklərinə inanırlar [5].

Dayak icmasında Kantu ənənəvi məktəbləri fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri Uluk çayı yaxınlığında Hulu qəsəbəsindədir. Bu məktəbdə yerli adət-ənənələr qorunur və gələcək nəsillərə ötürülür. Xüsusilə də Kantu Dayak incəsənəti və mədəniyyəti inkişaf etdirilir.

Digər məktəb isə Samabue yerli məktəbidir. Bu məktəb Sepahat kəndindəki Menjalin qəsəbəsindəki Landak regentliyində yerləşir. Məktəbin yaradılmasının və fəaliyyətinin əsas məqsədi buradakı gənclərin və yeniyetmələrin öz meşə və ərazilərinə yaxından bələd olmalarına, əraziyə tez adaptasiya olmalarına nail olmaqdır. Yerlilər arasında yaşlıların təcrübəsinin gənc və yeniyetmələrə ötürülməsi məktəbin məqsədləri sırasındadır. Eyni zamanda icma ərazisinin potensialına yaxından bələd olmaq, yerli əhalinin qayğısına qalmaq kimi vacib məsələlər də Samabue məktəbinin hədəflərinə daxildir [6].

Dayak icmasının uzunömürlülüüyündə dayak qadınının rolu əvəzolunmazdır. Bunlar meşələrin qorunması, xüsusilə palma yağı istehsal etmək üçün meşələrin məhv olmasının önünməsi, meşə çirklənməsinin və meşəsizləşdirmə siyasətinin qarşısının alınması; İqtisadi basxımdan öz keçimini təmin etmək üçün paltar tikilməsi, toxunması və əl işlərinin hazırlanması; Kənd islahatlarının aparılması; Ənənəvi məktəb islahatçısı rolu; Ənənəvi kənd təsərrüfatının əsas icraçı qüvvələri rollarıdır. Dayak qadını Tembavang-ı müdafiə edir, yəni palma yağı istehsalına “yox” və təmiz meşələrə “hə” deyir [7]. Tembavang ekosistemi qorumaq üçün dayakların inkişaf etdirmək istədikləri torpaq modelidir. Dayak qadınları palma yağının istehsalına etiraz edirlər. Çünki bu meşə yangınlarına və kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların məhvinə səbəb olur.

Bidai əl işləri isə qadınlar tərəfindən Bu Jagoi Babang qəsəbəsi, Jagoi kəndi kimi ərazilərdə bidai ev sənayesi məhsulları hazırlanır. Bunlar çantalar, divar bəzəkləri, süfrələr, dini ibadətlər üçün lazım olan əşyalar və sairədən ibarətdir.

Dayak qadınların təhsil səviyyələri kişilərdən aşağı olduğu üçün kişi və qadın arasında gender bərabərsizliyi açıq-aşkar görsənir. Palma yağı istehsalında işləyən qadınların hüquqları pozulur, onlara analıq məzuniyyətinə çıxdıqlarına görə pul ödənilmir. Yerli tayfalarda yaşayan qadınların torpaq üzərində heç bir mülkiyyəti, mülkiyyət hüquqları yoxdur. Torpaqlar üzərində bütün mülkiyyət hüquqları kişilərə məxsusdur. Bu Konstitutsiyanın 33-cü maddəsinə ziddir. Belə ki, 33-cü maddədə göstərilir ki, İndoneziya vətəndaşlarının hər biri-həm kişi, həm də qadınlar bərabər imkanlar və eyni şərtlər altında mülkiyyət hüquqlarına sahibdir [8].

Dayak qadınların təhsil səviyyələri aşağı olduğu üçün onların texniki bacarıqları da zəifdir. Dayak qadınlar Tembavanga nail olaraq həmin torpaqlarda tərəvəz, düyü və ehtiyac duyulan digər meyvə və qida məhsulları əkib-becərilir. Burada qadınlar arxa planda olur, əsasən ev işləri, əkib-becərmə kimi məsələlər ilə qadınlar məşğul olurdular.

Mentawaidə də kişi dominatlığı hökm sürür. Qadınlara əşya kimi davranılır və onlar ev işləri ilə məşğul olmalıdır. Qadın ancaq ərinə tabe olmalıdır. Ana və həyat yoldaşı kimi vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Təhsil sahəsində fəaliyyət son 20 ildə bir çox kəndlərdə ilk dəfə başladılmış və yerli əhali bununla tanış olmuşdur. Buna baxmayaraq Mentawaidə, Mataktek, Sirua, Munga, Kulu Kubuk və Puran kimi kənd, qəsəbə və digər yaşayışvəhədlərində hələ də orta və ali təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərmir. Hətta bəzi kəndlərdə ibtidai məktəblər də yoxdur. Məktəblər evlərdən çox uzaqda yerləşir, bu səbəbdən də şəhərin, qəsəbənin və ya kəndin mərkəzində yerləşən məktəblərə çox uşaqlar piyada gedə bilmir. Bəzən məktəbə getmək üçün 6 saat piyada getməli olurlar. Bundan başqa da yağışlı-qarlı günlərdə yollar əlverişli olmur. Bu səbəbdən də hava şəraitinin pisləşməsi avtomatik olaraq uşaqların məktəbə getməməsinə səbəb olur. Həmçinin də məktəblərdə cəmi 1 və ya 2 müəllim işləyir və onlar bütün siniflərə dərs keçirlər, yəni müəllimlərin də sayı məhduddur. Məktəbdə təhsil ancaq oxumaq və yazmağın öyrədilməsi ilə məhdudlaşdırılır. Ümumiyyətlə, uzaq ərazilərdə yaşayan insanlar marginallaşmış qruplar kimi qəbul edilir. Hökumətin bu ərazilərdə yaşayan əhali ilə balanslaşdırılmamış əlaqəsi olur. Marginallaşmış qruplardan yalnız seçkilər zamanı səsvermələri üçün istifadə olunur.

İndoneziyadakı etnik qruplardan Saminlər Holland müstəmləkəçilərinə qarşı mübarizə apararaq Kendeng dağlarına çəkilərək illərdir orada yaşayan, İndoneziya dövlətini, xüsusilə də texnologiya, təhsil və digər millətlərlə ünsiyyəti, əlaqəni qəbul etməyən etnik qrupdur. Samin adı buradakı Ploso Kedhirendə 1859-cu ildə doğulan doğulan Samin Surontikonun adı ilə bağlıdır. Onun dəyərlərinə sadıq qalıb bu günə kimi yaşadırlar. Osamin Surontiko sıx tik ağacları ilə əhatələnən Randublatung kəndində XIX əsrdə yaşamışdır. Onun arqumenti belə idi: "Külək, su, torpaq, ağac dövlət tərəfindən yaradılmayıb və dövlət onları sahiblənə bilməz!" Onun bu arqumenti tezliklə böyük

hərəkətə səbəb olmuşdur. Beləliklə hollandlar onların ərazilərinə baxmağa gələndə onları qovmuş, qətiyyənlə dədə-baba torpaqlarına görə hollandlara vergi, cərimə ödəməmiş və onlar üçün işləməmişdilər. Saminlərin elm və təhsil haqqında düşüncələri belədir: “İnsan həyatını yaşamalığıdır, zövq almalıdır. Onun təhsili və təlimi hər zaman şiddətə və vəhşiliyə qarşı olmalıdır. Müqavimət göstərmək üçün onlar sakit qalmalı, mövqeyi müdafiə etməli və ya tərəf tutmalı və mübahisə etməlidir” [3].

Samınların “PANDOM URIP” təliminə əsasən bəzi prinsiplər var. Bunlardan Angger-angger Pratikel, (özünü aparma və davranışı) insanlara qarşı kobud olmağı, nifrəti, qısqançlığı, paxıllığı, hirsli, əsəbi, əsəbləşdirməyi, qumarı, acgözlülüğü, icazəsi olmadan digərinə toxunmağı qadağan edir və qəbul etmir. Angger-angger Pangucap, (Danışiq qanunu) Danışan insan öz danışığını 5, 7 və 9 nömrələri arasına yerləşdirməlidir. Belə ki, insan ağzından çıxan sözlərə diqqət yetirməli, digərlərinin qəlbinə toxunacaq sözlər istifadə etməməlidir. Angger-angger Lakonana, (Hərəkət qanunu) İnsan səbrli olmalı, hərəkətlərinə fikir verməlidir [2].

Samınlar üçün yuxarıda göstərilən təlimin 4 prinsipindən başqa yerli təhsil ilə bağlı daha 4 prinsip də var. Bunlar aşağıdakılardır:

1) Pangganda-burada ganda sözünün mənası iy, ətir deməkdir. Həm yaxşı ətir, həm də pis ətir var. Əgər ətir yaxşıdırsa davam etməli, pisdirsə tərhal tərək edilməlidir.

2) Pangrasa-özündə iki şeyi ehtiva edir. Doğru hiss və yanlış hiss. Əgər hiss doğrudursa davam etmək lazımdır, günahkar hesab edirsinizsə və yanlış olduğunu düşünürsünüzsə tərək etmək mütləqdir.

3) Pamgrunon- mənası eşitməkdir. Özündə iki şeyi ehtiva edir. Yaxşı və pis eşitmək. Əgər eşitdiyiniz yaxşıdırsa davam etməli, pisdirsə tərhal tərək edilməlisiniz.

4) Pangawas-mənası görməkdir. Özündə iki şeyi ehtiva edir. Yaxşını və pisi görmək. Əgər gördüyünüz yaxşıdırsa davam etməli, pisdirsə tərhal tərək edilməlisiniz [3].

İndoneziyada məskunlaşan Savang etnosuna mənsub olan şagirdlər məktəblərdə digərləri tərəfindən “sekak bilo”, yəni “ağılsız və ya axmaq savanglı” adlandırılır. Onların təhsilə digərləri kimi bərabər çıxışları yoxdur. Məhz bu səbəb savanglı uşaqların təhsilsiz olmalarına ən böyük səbəbdır. Bu etnik millətin mədəniyyətinə əsasən evliliklər ailədə qadınlar tərəfindən təşkil olunur. Cütlüklər bir-birlərini qadın valideynlərin məsləhətlərinə əsasən görür və evlənilirlər.

İndoneziyada məskunlaşan Kajang etnosuna mənsub əhali əsasən qara rəngdə paltarlar geyinir. Kişilər uzun kaprilər, baş sarığı, şalvar və sarongdan, qadınlar isə sarong və balaca saş yaylığından istifadə edirlər. Onlar ayaqyalın həyat tərzinə öyrəşiblər, heç vaxt ayaqqabı geyinmirlər. Əgər ailədə vəfat edən varsa və bu münasibətlə yas mərasimi təşkil olunubsa onda ailədəki kişilər

ancaq kapisiz sarong geyinir. Qadınlar isə çiyinləri dekoltedən yuxarı açıq şəkildə ancaq sarong taxırlar.

Kajanglılarda təhsildən daha çox 4 prinsipə əməl etmək elə təhsilli olmaq kimi qiymətləndirilir. Bunlar dürüstlük, səbr, iddialılıq, meditasiya və ya tamamlanma hesab olunur. Çox az sayda kajanglı məktəbə gedir. Bunun səbəbləri məktəblərin yaşayış məntəqələrindən uzaqda yerləşməsi, məktəbə getməyin xərclər baxımından baha başa gəlməsi, orta məktəbi qurtaran kimi oğlan və qızların evləndirilməsi, onlardan Malayziyada işçi qüvvəsi kimi istifadə olunması, texnoloji cihazlardan istifadənin qadağan olunması, infrastrukturun olmaması, sərt örf və adətlərin mövcudluğudur. Yuxarıda qeyd olunanlardan xüsusilə texnologiyadan, telefon və kompyuter kimi vasitələrdən istifadədən imtina bu etnosun təhsil baxımından inkişafını çox ləngidir. Onlar texnologiyayı birmənalı olaraq qəbul etmir [1], [10].

Trunyan Bali etnosunda da gender bərabərsizliyi hökm sürür. Qadınlar təhsil sahəsində kişilərdən fərqli işlərlə məşğul olur. Qadınlar moda, turizm və tibb bacısı peşə məktəblərində oxuya bilər. Təhsilin davam etdirilməsi, ali məktəb və sonrakı təhsil qadınlar və qızlar üçün çox vacib deyil, buna ehtiyac yoxdur. Qadın hüquqları məhduddur və qadın hər zaman qorunmalıdır. Qadın öz namusunu qorunmalıdır. Makiaj və bəzək düzək, zinət əşyaları taxmaq qadın üçün mütləqdir. Kişilər isə mexanika və texniki mühəndislik ilə bağlı peşə məktəblərində oxuya bilər. Təhsilin davam etdirilməsi, ali məktəb və sonrakı təhsil kişilər üçün çox vacibdir, buna böyük ehtiyac var. Kişinin öz namusunu qoruması mütləq deyil, yəni onun evlənmə kimi də, evləndikdən sonra da digər qadınlarla əlaqəsi ola bilər. Makiaj və bəzək düzək, zinət əşyaları taxmağa kişilərin ehtiyacı yoxdur [9].

Baduy etnosunda təhsil uğrunda mübarizə aparırlar. Ailələrin bu yolda övladlarına dəstəyi çox vacibdir. Texnoloji baxımdan imkanları çox zəif olsa da gələn turistlər vasitəsilə sosial şəbəkələrdə çəkilləri paylaşılır və texnologiyanın üstünlüyünü qəbul edirlər.

Əslində İndoneziyadakı yerli etnosların təhsilindəki problemləri ümumiləşdirsək aşağıdakı qənaətə gələ bilərik:

1) İcmalarda infrastrukturun çatışmazlığı (dayaqlar palma əkinlərini, Mentavailer müasirliyi qəbul etmir və bunlar da həmin tayfaların kasıb yaşamalarına səbəb olur. Saminlər isə suverenlik konsepsiyasını inkar edir və ümumiyyətlə texnologiyayı qəbul etmirlər.) Bu səbəbdən də gənc nəsil keyfiyyətli təhsil imkanlarından məhrum olur. Müasirlik köhnə örf-adətlərin aşınmasına səbəb ola biləcəyinə görə hədə olaraq qəbul edilir.

2) Keyfiyyətli təhsilə çıxışın mümkünsüzlüyü, imkanların zəifliyi: Bunun səbəbi yaşlıların gənc nəsil üzərində təsiridir. Eyni zamanda hökumətin bu sahədə fəaliyyətsizliyi, etnik azlıqlara

mənsub gənc nəslin uğurlu təhsili sahəsində büdcədən pul ayırmaması, uğurlu siyasət həyata keçirməməsi və onların ehtiyaclarını qarşılamaması bu işi çətinləşdirir. Bundan başqa məktəb sayının az olması, müvafiq ləvazimatların çatışmazlığı və savadlı, könüllü müəllimlərin az sayda olması bu prosesi ləngidir.

3) İnfrastrukturun çatışmazlığı: İndoneziya arxipelaq ölkəsi olduğu üçün yerli icmaların coğrafi mövqeləri faktorunu da onların təhsilə çıxışını çətinləşdirir. Əlbəttə ki infrastrukturun da zəifliyi bu zəifliyi daha da dərinləşdirir. Hökumət də bu işdə həm güclü səy göstərməli olduğu, həm də əhəmiyyətli dərəcədə çox pul xərcləməli olduğu üçün heç də buna təşəbbüs göstərmir.

4) Dünyadan izolyasiya olunmaq: Bu da coğrafi faktor, infrastruktur çatışmazlığı və kasıb həyat tərzi ilə bağlıdır. Vacib tələbatları, ehtiyacları ala bilmək üçün belə çox işləməlidirlər.

5) Yerli etnosların marginallaşması: dövlətin onlara yalnız səsvermə zamanı ehtiyacı var və “dəymə mənə, dəyməyim sənə prinsipinə əsasən hökumət-yerli etnos münasibətləri hökm sürür” . Hətta çox vaxt belə etnoslar (məsələn: Trunyan Balililər) turistlərin belə gəlib onların düzenini pozmasını istəməirlər.

İndoneziyadakı etnosların təhsildəki müsbət irəliləyiş və keyfiyyətlərini isə belə qiymətləndirmək mümkündür ki, çətin də olsa bu etnosların əksəriyyəti təhsilin dəyərini anlayır. Bütün etnoslar tədqiqatçı və araşdırmaçıların onlar haqqında araşdırma aparmalarına icazə verirlər. Primitiv də olsa oxuma və yazmağı öyrənirlər. Az sayda olsalar da parlamentdə təmsil olunurlar. QHT və hökumət təşkilatları onların hüquqlarını qoruyur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

- 1) Udan Kusmawan, Siti Aisyah, Isti Rokhiyah, Andayani, Della Raymena Jovanka, Dodi Sukmayadi. (2020). Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0. Proceedings of the 1st International Conference on Innovation in Education and Pedagogy (ICIEP 2019), October 5, 2019, Jakarta, Indonesia. Routledge
- 2) Faizal, Elly Burhaini. (2014). “Practicing Benevolence, Samin Tribe Endures Scorn”. The Jakarta Post.
- 3) Benda, Harry & Lance Castles. (1969). “The Samin Movement”. Bijdragen tot de TaalLand- en Volkenkunde: 207–216, 218–240. JSTOR 27861031.
- 4) Rahmaniah, Syarifah Ema (2014). Model Pembangunan Perbatasan berbasis Kearifan Lokal. Stain Press.
- 5) Rahmaniah, Syarifah Ema (2015). Pembangunan Perbatasan Berbasis Human evelopment dan Human Security: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Mitra Wacana Press.
- 6) Rahmaniah, S. E. (2015). PERAN GENERASI BINA BANGSA (GENBI)DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PERBATASAN JAGOI BABANG KAB BENGKAYANG. INFERENSI: Jural Penelitian Sosial Keagamaan, 9 (1), 183-208

- 7) Rahmaniah, S. E. (2012). Nilai Pendidikan dalam Budaya Menanam Padi Suku Dayak Kanayantn di Kalimantan Barat. *Patanjala Journal of Historical and Cultural Research* vol. 4, no. 1. Maret 2012: 15-25
- 8) Niko, Nikodemus.(2019). Perempuan Dayak Mali: Melindungi Alam dan Maut. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*.
- 9) Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, Agus Pramano.(2014). Demography of Indonesia`s Ethnicity. *ISEAS –Yusof Ishak Institute*
- 10) Sampean S., Sofyan Sjaf. The Reconstruction of Ethnodevelopment in Indonesia: A New Paradigm of Village Development in the Ammatoa Kajang Indigenous Community, Bulukumba Regency, South Sulawesi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 25, No. 2, July 2020.

THE MUSLIM EAST IN RUSSIAN POETRY THE FIRST THIRD OF THE XIX CENTURY

(based on the material of D. P. Oznobishin's poetry)

Ibrahim Asadov

Doctoral student, Senior laboratory Assistant
Baku State University, Azerbaijan
ibrahimasadov@bsu.edu.az
Orcid id: 0000-0002-6303-2996

Abstract. This article deals with the problem of mastering and perception of the Koran, Islam and Sharia by Russian literature of the first third of the XIX century on the material of the creative heritage of the poet, writer and translator D. P. Oznobishin.

The Koran, Islam and Sharia, having entered the sphere of Oznobishin's literary interests, were creatively comprehended by him. He turned to the topic of the Muslim East almost throughout his entire creative life. At the same time, his interest in the Muslim East was constant and, at the same time, ambiguous.

Echoes of the development and perception of the Koran, Islam and Sharia are found in a number of his poetic works, which is the subject of our study.

Key words: Muslim East, Islam, Sharia, Oznobishin, Koran, orientalism.

RUS POEZİYASININ XIX ƏSRİN BİRİNCİ QƏRİNƏSİNDƏ MÜSƏLMAN ŞƏRQİ

(D. P. Oznobişinin poeziyasının materialını əsasında)

Əsədov İbrahim Nazim oğlu

Doktorant, böyük laborant
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan

Xülasə. Məqalədə XIX əsrin birinci qərinəsində rus şairi, yazıçısı və tərcüməçisi D.P.Oznobişinin əsərləri əsasında rus ədəbiyyatında Quranın, islam və şəriətin mənimsənilməsi və qavranması problemi nəzərdən keçirilir.

Quran, islam və şəriət məsələləri Oznobişinin ədəbi maraqları sırasında yer aldıqca bu mövzuları bədii şəkildə mənimsəyirdi. O, demək olar ki, bütün yaradıcılığı boyu müsəlman Şərqi mövzusunə müraciət etmişdir. Bu mövzuya olan marağı heç vaxt azalmamış və eyni zamanda,

birmənalı xarakter daşımamışdır.

Quran, islam və şəriət mövzularının qavranması və mənimsənilməsinin təsiri bir sıra bədii əsərlərində öz əksini tapmışdır ki, bu da bizim tədqiqatımızın predmetini təşkil edir.

Açar sözlər: müsəlman Şərqi, İslam, şəriət, Oznobişin, Quran, orientalizm.

МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК В ПОЭЗИИ Д. П. ОЗНОБИШИНА

Асадов Ибрагим Назим

Докторант, старший лаборант

Бакинский государственный университет, Азербайджан

Процесс освоения мусульманского Востока русской литературой первой половины девятнадцатого века развивался в нескольких направлениях:

1. созерцательное (ознакомительное) – сопровождалось попытками вхождения в инонациональное бытие и сознание с отражением их сквозь призму романтического восприятия;
2. критическое – реалистическое отражение инонациональной среды и культуры;
3. философское – осмысление инонациональной культуры, сопровождавшееся попытками проникнуть в духовный мир мусульманина.

В этом плане особое внимание привлекает деятельность тех представителей русской литературы, чьи произведения по своему содержанию или образному миру связаны, прежде всего, с мусульманским Востоком, духовным базисом которого выступают священная книга мусульман – Коран, отдельные постулаты ислама, а также основные положения шариата. И речь идет не только о знаменитых «Подражаниях Корану» А. С. Пушкина или кавказских поэмах М. Ю. Лермонтова, но и о творчестве менее именитых поэтов, так называемого второго плана, среди которых следует особо выделить В. К. Кюхельбекера, Я. Н. Полонского, Л. А. Якубовича, А. Г. Ротчева, А. Ф. Вельмана, Д. П. Ознобишина и многих других, сыгравших не менее значительную роль в процессе освоения инонациональных художественных образов. Их художественное наследие представляет собой интереснейший материал для наблюдений над диалектикой национального и инонационального в рамках русско-восточного литературного и культурного диалога.

В связи с этим несомненный интерес представляет проблема восприятия и освоения Корана, ислама и шариата русским поэтом, писателем и переводчиком Дмитрием Петровичем Ознобишиным (1804-1877), чей ориентализм, носивший, большей частью философско-созерцательный характер все еще слабо изучен. К настоящему моменту существует некоторое количество компаративистских исследований, косвенно затрагивающих искомую проблему. В этом плане следует особо отметить исследования таких ученых-литературоведов, как А. Дж. Гаджиев [Гаджиев, 2010], Г. Э. Меджидова [Меджидова, 2007], Г. Д. Данильченко [Данильченко, 1999], М. Б. Каменева [Каменева, 2014], П. В. Алексеев [Алексеев, 2015], Б. Р. Рахманов [Рахманов, 2017]. Однако, несмотря на актуальность

обозначенной темы, все еще отсутствует комплексное и всестороннее ее изучение. А между тем коранические и исламские мотивы оставили заметный след в литературном наследии этого незаурядного поэта и переводчика.

Знакомство будущего ориенталиста Ознобишина с кладезем мусульманской мудрости – Кораном, а также с исламом и шариатом приходится на середину 20-х годов XIX века, когда он начинает основательно изучать персидский и арабский языки, литературу на этих языках, а также посещать лекции известного ученого-арабиста профессора А. В. Болдырева в Московском университете.

О постоянном обращении Ознобишина к исламу и Корану свидетельствует тот, факт что на протяжении долгого времени мусульманский Восток занимает серьезное место в его сознании и, как следствие он активно занимается переводами и переложениями произведений восточной литературы, пишет «ориентальные повести», обширные статьи-экскурсы о поэзии народов Востока. Таким образом, исламо-шариатские мотивы входят в сферу его литературных интересов и творчески осмысливаются им. В этом отношении примечателен тот факт, что многие свои публикации, ориентальные произведения и переводы с восточных языков Ознобишин подписывал псевдонимом Делибюрадер (видоизменение двух слов Дел-е берадер, взятыми из персидского языка, что в переводе на русский язык означает Сердце брата).

В этом плане права Т. М. Гольц, считающая, что «поистине, без восточника Ознобишина невозможно составить полное представление о литературном процессе 20-40-х годов XIX в.» [Ознобишин, 2001: т. 2, с. 318].

Освоение Ознобишиным коранических мотивов хронологически открывается стихотворением «Тайна пророка» (1827), написанном в жанре философского монолога – размышления о миссии поэта-пророка. Вполне возможно, что это стихотворение навеяно строками знаменитого «Пророка» (1826) Пушкина. Произведение великого современника Ознобишина четко обозначена миссия поэта-пророка – «глаголом жги сердца людей» [Пушкин, 1956: т. 2, с. 150]. Пророк Ознобишина, в отличие от пушкинского отказывается от дара «предведения»:

Возьмите, возьмите предведенья дар,
И дивную тайну возьмите!
Смирите души истребительный жар,
Волнение дум умолите!
О дайте мне каплю забвенья одну,
Чтоб мог я предаться отрадному сну...

Я тайну проникнул веков в глубине,
И радость с тех пор недоступна ко мне!..
И люди привыкли так весело жить,

Зачем же мне тайной в них радость губить?

Погибни ж, зловещая, в мраке души!

О, дайте мне прежние годы,

Когда я, стад пастырь, в безвестной тиши

Светил созерцал хороводы

И, юный свидетель высоких чудес,

Был светел душою, как звезды небес! [Ознобишин, 2001: т. 2, с. 29].

Лирический герой Ознобишина отказывается от тяжелой посланической миссии пророка, не желающего «губить радость» людей, привыкших «так весело жить».

Близость двух образов (пушкинского и ознобишинского) образу пророка Мухаммеда несомненна: их объединяет стремление к подвижнической миссии на благо человечества.

Тему пророка Ознобишин продолжил в стихотворении «Могаммед» (1829), где уже в самом названии обозначена этнокультурная специфика произведения: воссоздаются картины райских садов, неоднократно описанных в отдельных коранических сурах:

За семь небес, пройдя три моря,

Чудесный сад раскинул он,

Счастливец там не знает горя,

Блаженств вкушая дивный сон. [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 234]

Здесь поэт рисует чудесные райские сады, которые раскинулись за семь небес от земли, и блаженство попавшего туда счастливец. Далее Ознобишин воспроизводит некоторые детали этого исходного коранического изображения, где упоминаются «шелковые одежды», «плоды», которые «тают ... в устах», и наконец, «гурья младая», несущая «восторг небесный». Практически, все перечисленные выше художественные образы, несомненно, заимствованы Ознобишиным из следующих коранических сур: «Притча о рае, который обещан богобоязненным, где внизу текут реки: пища в нем постоянна и тень» [Коран, 1986: с. 210, сура 35, аят 35]; «Сады рая, в которые они войдут, украсившись там браслетами из золота и жемчугом; одеяние их там – шелк» [Коран, 1986: с. 358, сура 35, аят 35].

Таким образом, уже в первых произведениях Ознобишина отчетливо просматривается использование коранических мотивов, что было присуще эстетике русского романтизма, которая выдвигала идею об универсальности литературы, неделимости и исконно духовной близости народов Востока и Запада. В этом плане нельзя не согласиться с М. Б. Каменевой, утверждающей, что «создавая картину исламского Востока, русские ориенталисты интересовались основными религиозно-философскими догматами Корана: проповедью идеи единого Бога как первопричины жизни и первотворца мироздания; религиозно-правовыми предписаниями, определяющими образ жизни мусульман; правилами обрядности» [Каменева, 2014: с. 25].

Начиная с 30-40-х годов XIX века это в полной мере соотносится с философией Ознобишина, который в изображении ориентальных тем отходит от причудливого, калейдоскопически, красочного мира экзотического Востока и приобщается к исламо-шариатской концепции мироощущения и мировосприятия, где особое место отводится кораническим сурам и аятам – столпам ислама и догматам шариата.

Произведения Ознобишина на коранические мотивы более сложные по своему содержанию. Очевидно, что литературным фундаментом подобных произведений являются мотивы произведений восточных поэтов, переводов священной книги Коран, и другой ориентальной литературы первой трети XIX века. В произведениях Ознобишина проявляются предельно глубокие знания автора о менталитете восточного человека и сущности мусульманского мира, а также уважительное отношение его к духовным и культурным ценностям.

Так, в стихотворении Ознобишина «Див и человек» (1832) упоминается характерный для мусульманской мифологии традиционный конфликт человека и злого духа, где художественное воплощение последнего представлено образом Дива, который ассоциируется с Иблисом.

Когда на первенца творенья
Взглянул впервые мощный Див,
Улыбкой хладного презренья
Он сердца выразил порыв,
И горделивое далеко
В мирах его блуждало око. [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 307]

Это согласуется с коранической легендой об отказе Иблиса склониться перед сотворенным первочеловеком: «Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» – и поклонились они, кроме Иблиса; он не был из поклонившихся» [Коран, 1986: с. 134, сура 7, аят 11].

Несомненно, что Ознобишин трактует столкновение человека и Дива (Иблиса), опираясь, непосредственно, на Коран.

Так это грозный исполин! –
Подумал друг крылатый света, –
Грядущий мира властелин,
Кому назначена планета!
Смесь глины с рыхлою землей...
Так это повелитель мой! [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 307]

Строка «Смесь глины с рыхлою землей...// Так это повелитель мой!» явно навеяна поэту следующим стихом Корана: «Он сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» Он сказал: «Я – лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины»» [Коран, 1986: с. 134, сура 7, аят 12].

Таким образом, можно прийти к выводу, что образ Дива, как существа, враждебного по отношению к богу и человеку, утвердился в русской ориентальной поэзии 30-х годов XIX века.

Несомненный интерес представляет и стихотворение Ознобишина «Листки поэзии» (1835), в котором упоминается о почитаемом мусульманами священном источнике Замзам:

От того-то негой полны
Вдохновения певца,
Звучны, как Земзема волны,
Движут радостью сердца. [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 394]

Согласно арабским преданиям, Хаджар, взбегая на холмы Сафа и Марва, пыталась увидеть колодец или оазис, с помощью которого она смогла бы напоить мучающегося от жажды Исмаила. Тогда по воле Аллаха в том месте, где Исмаил топнул ногой (в некоторых версиях ангел Джабраил ударил ступней или крылом) и забил источник Замзам. Очевидно, что поэт был знаком именно со второй версией легенды, о чем свидетельствует следующий фрагмент произведения:

У кристальных вод Земзема
Ангел с огненным мечом,
Неусыпный страж Эдема
Вечно ходит в ночь и днем [там же].

Особенностью ориентализма Ознобишина является также обращение к мусульманскому Кавказу, с которым поэт был хорошо знаком, так как не раз побывал здесь. В данном отношении справедливо утверждение Г. А. Гуковского о том, что восточный стиль невозможно идентифицировать ни географически, ни исторически, и тем более, ни по национальному признаку, поскольку это «стиль Корана и стиль Библии вместе и в то же время стиль иранской поэзии и кавказских легенд» [Гуковский, 1965: с. 258].

Одно из лучших стихотворений кавказского цикла – «Кисловодск» (1839) – гимн во славу целительной силы «здравье льющего Нардзана». Торжественная приподнятость тона в нем мастерски сочетается с глубоким лиризмом и задушевностью:

Кипи, Нардзан! в лучах востока
Играй клубами жемчугов!
Как хаджи в светлый град пророка,
К тебе сын северных снегов
Придет не раз, надежды полный,
Испить целительные волны,
И, позабыв тяжелый путь,
В твоих струях переродиться,
Усталой грудью обновиться
И жизнью свежее вдохнуть... [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 439]

Обращает на себя внимание упоминание здесь Ознобишиным почитаемой мусульманами святыни и одного из пяти обязательных столпов ислама – паломничества хадж: «Как хаджи в светлый град пророка». В примечаниях поэт разъясняет: «Хаджа – мусульманин, совершивший паломничество в Мекку – священный город мусульман». Это свидетельствует о знании Ознобишиным главной святыни в исламе – Мекки (города, где располагается Кааба), а также ритуалов и обычаев исламской религии, согласно одному из которых мусульманин, успешно завершивший обряд хаджа в Мекке, получал почетное звание хаджи [Коран, 1986: с. 70, сура 3, аят 91].

В конце 30-40-х годов общий тон поэзии Ознобишина становится эмоционально сдержаннее, усиливаются мотивы одиночества, смерти, рока, что находит отражение в таком стихотворении поэта, как «Турецкий кинжал» (1842). В этом стихотворении Ознобишин широко использует образы арабской поэзии, эпитеты, сравнения, сложные метафоры, уподобления, параллелизмы, стремясь максимально приблизиться к восточной архитектонике стиха:

Мой кинжал не блещет златом,
Бирюзами не покрыт,
Он красуется булатом,
Полумесяцем извит.
Чужд он роскоши восточной,
Не сияет в жемчугах;
Под чеканкой узорочной
Скрыт он в бархатных ножнах...

И далее

...Дышит мир в словах Корана:
«Жизнью смертных водит рок!»
Но в значеньи талисмана
Тайный смысл сокрыл пророк...

Тема рока, судьбы имеет восточное происхождение и окрашена в творчестве Ознобишина ориентальным колоритом. Поэт отмечает значимость коранических писаний для всего человечества: «Дышит мир в словах Корана». Для поэта ценность Корана заключается в том, чтобы направлять людей на путь духовного совершенствования и нравственного очищения, к которому они испытывают естественное тяготение, так как коранические предписания и нравственно-этические идеалы ислама на протяжении многих веков определяли образ мышления, поведение и быт правоверных мусульман, обуславливали их поступки в тех или иных жизненных ситуациях.

Ознобишин не случайно связывает с Востоком тему мести и образ Эвлиса:

Он как Эвлис жаждет мщенья...

Мой таинственный булат [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 429-430]

Традиционное имя злого духа – коранического персонажа Иблиса впервые упоминается поэтом

именно в данном стихотворении.

В стихотворении «Утренняя молитва» (1840) Ознобишин описывает сцену утренней молитвы – фаджр, совершаемую правоверными мусульманами с рассветом:

Когда с высот небес сбегает ночи тень
И горы окаймит среброгорящий день,
От ложа мирного восставши в час урочный,
Мольбой приветствую я светлый край Восточный;
Всевышний! пред Тобой я тление и прах!

Здесь, во время чтения молитвы человек смиренно обращается к всемогущему творцу, создателю мира молит о прощении грехов и просит дать силы для исполнения обязанностей:

Но ты, Творец миров, источник вечных благ!
Тебе всеведомы и ум, и помышленья

... ..

Прости мне праздность слов и мыслей прегрешенье;
Избавь неведенья, забвенья, и в тиши
Согрей любовью преступный хлад души.
Даруй мне твердость сил свершать Твои уставы,
Из сердца отжени все помыслы лукавы

Ознобишин дает понять, что добродетелями правоверного мусульманина являются повиновение Богу, смирение и терпение:

Дозволь любить Тебя душой и помышленьем,
Дай волю следовать во всем Твоим веленьям,
Дай послушанье мне, всели в мой разум страх!

Ты многомилостив, благословен в веках! [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 436]

Таким образом, можно констатировать, что коранические мотивы интересовали Ознобишина своей дидактической направленностью, через передачу философского содержания которых поэт стремится познакомить русского читателя с Востоком, с менталитетом и духовными ценностями человека исламского мира, давая тем самым возможность осознать общечеловеческие ценности бытия.

В некоторых стихотворениях поэта отголоски восприятия мусульманского Востока настолько незаметны, что, на первый взгляд, делает их незначительными. Изучение этих, внешне казущихся мелкими, деталей представляется важным в свете определения степени полноты ориентализма Ознобишина. В этом плане следует отметить его произведение «Уфа» (1842), где упоминаются пророк Мухаммед, мусульмане и мулла:

И поклонник Магомета,
И поляки, и Мулла,
И чего в том крае света

Уж Судьба не собрала... [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 487]

– где под «поклонниками Магомета» имеются ввиду живущие в Уфе представители тюркских народов, являющиеся приверженцами исламской религии.

В оригинальных произведениях Ознобишина созданных по восточным мотивам встречаются также упоминания о прелестных гуриях – образах исламской мифологии, которые согласно исламу и шариату обещаны в жены мусульманам-праведникам в раю: Его ждет гурия младая // Черны как ночь – глаза прелестной! // Роскошна грудь... «Могаммед» [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 235]; Прекрасны гурии пророка // Свежа, пылка и черноока // Младая гурия земли! «Продавец невольниц» (1830) [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 346]; Свежесть горней в них денницы // Прелесть гурий молодых // Слышишь голос райской птицы // И заслушаешься их «Листки поэзии» [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 395].

Образы вземных красавиц, вполне вероятно, навеяны поэту следующими кораническими описаниями: «Вот так! Мы сочетаем их с чернооками, большеглазыми девами» [Коран, 1986: с. 408, сура 44, аят 54]; «Там будут девы, потупляющие взоры» [Коран, 1986: с. 440-441, сура 55, аяты 56, 58, 76]; «и полногрудые сверстницы» [Коран, 1986: с. 486, сура 78, аят 33] и другие.

Исследуя ориентализм Ознобишина-поэта необходимо обратить особое внимание и на его переводы. Так, в поэме Ознобишина «Селам, или Язык цветов» (1830) основанной на переводе немецкого анонимного произведения «Die Blumensprache» (1823). Поэму условно можно различить на две части, где в первой части рассказывается о происхождении «Языка цветов», а во второй – даются своеобразный поэтический словарь-перечень названий цветов на русском и латинском языках и описание игры – цветочного флирта, беседы языком цветов. Привлекая внимание русского читателя к условному языку цветов Востока, в предисловии он пишет: «В досужее время я перевел сию безделку; дополнил ее многими новыми растениями и цветами; написал посвящение, в котором коснулся изобретения Восточных Селамов...» [Ознобишин, 2001: т. 2, с. 219].

В данной поэме также поэт продолжает активно осваивать восточно-мусульманские реалии. Здесь Ознобишин вслед за автором приводит речевую формулу: «Алла, будь милосерд для нас!» [Ознобишин, 2001: т. 2, с. 228], которая представляет собой ритуальное, молитвенное восклицание, междометное выражение, используемое, как знак смирения мусульманина перед волей Аллаха, о милосердии которого не раз упоминается в Коране: «Поистине, Аллах с людьми кроток, милосерд!» [Коран, 1986: с. 291, сура 2, аят 138]; «ведь Аллах прощающ, милосерд!» [Коран, 1986: с. 291, сура 2, аят 168].

Необходимо обратить внимание и на продуманные Ознобишиным сноски к поэме, в которых он дает пояснение малоизвестных ориентальных реалий. Например, в примечании к строке: «Одна из дочерей Ислама», поэт разъясняет значение слова «ислам», которое «происходит от эсалам – посвящать себя Богу. Савари», и что «дочь Ислама – Могаметанка (то есть, мусульманка – И. А.)» [Ознобишин, 2001: т. 2, с. 239]. Схожие строки, где в иносказательной форме встречается упоминание о мусульманине и мусульманке, наблюдаются в его оригинальном стихотворении «Акация» (1830),

действие которого происходит в «степях Аравьи каменистой»:

О чем грустишь ты, дочь Востока,
В роскошной зелени ветвей?
Тебя усталый сын пророка
Завидя на краю степей,
Благословит в душе своей. [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 375]

В одном из примечаний к поэме Ознобишин упоминает и объяснение мусульманского приветствия: «Селам – приветствие» [Ознобишин, 2001: т. 2, с. 239]. Таким образом, здесь Ознобишин выступает не только как переводчик, но полноправный соавтор этого произведения.

Подобного рода примечания поэта обогатили русскую ориенталистику неизвестными ранее восточно-мусульманскими понятиями, познакомили русских читателей с экзотичным миром, с жизнью и бытом восточных народов, рассказали о страсти восточных народов к благовониям и курениям или сильно пахучим растениям, о мираже, который пояснен, как «феномен степей, именуемый сераб, происходящий от преломления лучей палящего солнца в песке, представляется очам жаждущего странника в виде отдаленного озера» [Ознобишин, 2001: т. 2, с. 242].

В переводе Ознобишина стихотворения «Дервиш» (1833), фактически первого русского прочтения оригинала «Le Derviche» (1828) из лирического цикла «Les orientales» («Восточные мотивы») (1829) французского поэта и писателя Виктора Гюго, осваивается присущее мусульманам междометное восклицание, выражающее удивление:

Раз проезжал Али с своей Албанской свитой;
Высокие главы склонялись под копыто.
Народ вокруг кричал: Аллах!
Как вдруг один дервиш, весь дряхлостью измолот,
Пробил толпу, схватил коня его за повод, [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 324]

Перевод Ознобишина познакомил тогдашних русских ценителей Востока с ангелами исламской эсхатологии – Монкиром и Накиром (правильнее Мункар и Накир), которые допрашивают и наказывают мертвых в могилах. Правоверных они оставляют в покое до судного дня, а неверующих избивают столько времени, сколько пожелает Аллах:

Все это сбудется и твердая бойница,
И флот в час гибели тебе не пригодится,
Ни пушка, ни весло, ни вал;
Хотя б Али-паша, как жид, нечистый телом,
Монкира обмануть, мня жизни за пределом,
В час смертный имя б променял! [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 325]

В произведении Ознобишина «Покров» (1839), являющемся переводом стихотворения Гюго «Le Voile» («Чадра») (1829) описываются некоторые традиционные обыча, обусловленные шариатом,

где речь идет о поведении в обществе мусульманских женщин и мусульманских мужчин, отстаивающих свою честь. Поэт с предельной точностью передает драматизм и динамику нарастающего напряженного действия, где братья допрашивают сестру:

Старший брат

Сегодня ты с лица покров не подымала?

Сестра

Мне стало вдруг душно, тоскуя,

Покров свой сняла я на миг.

Второй брат

Тогда албанец шел? Албанец, говори же?

Сестра

Быть может... но дерзкого взгляд я

Не зрела, клянуса вам всем!..

Третий брат

Лик солнца в облаках кровавый ныне лег!

Далее в соответствии с законами шариата братья выносят ей смертный приговор, поскольку она осмелилась приподнять край чадры перед чужим мужчиной:

Сестра

Что сделала вам я! Молю я!

Четыре кинжала мне в грудь!

Молю вас, колени целую...

Покров мой!.. О дайте вздохнуть!

Мне руку!.. Иль кровь вас пугает!

О братья! как страшны мечты!

Смерть, смерть мне на очи взвевает

Холодный покров темноты.

Четвертый брат

Да! этот ни пред кем уж не подымешь ты! [Ознобишин, 2001: т. 1, с. 424-425]

Как известно, согласно Корану и законам шариата женщина-мусульманка не должна смотреть на чужого мужчину, а мужчина не должен видеть ее лица, так как это является страшным грехом [Коран, 1986: с. 291, сура 24, аят 31].

Стихотворение построено на допросе сестры ее братьями, требующими от нее признания, что

грозит ей гибелью. С точки зрения Ознобишина-европейца ее проступок невинен, поскольку она всего лишь слегка приподняла чадру. Жестокая моральная регламентация, видимо, побудила Ознобишина драматизировать ситуацию в русском варианте. В этом плане нельзя не согласиться с утверждением Н. А. Хохловой, что «ориентализм был одним из проявлений принципиальной особенности поэтики Ознобишина: из начальной установки на перевод, подражание, стилизацию» [Хохлова, 1994: с. 21].

Анализ отдельных произведений Ознобишина, как оригинальных, так и переводных, дает возможность не только обратить внимание на силу и глубину интереса незаурядного поэта к Востоку, но и задуматься о необходимости более полного и широкого изучения данной проблемы. Это представляется важным еще и потому, что поможет восполнить серьезные пробелы в изучении истории освоения мусульманского Востока русской литературой первой половины девятнадцатого столетия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, П. В. (2015) Восток и восточный текст русской литературы первой половины XIX века: концептосфера русского ориентализма: диссертация доктора филологических наук: 10.01.01. – русская литература. – Томск: ТГУ. – 420 с.
2. Али-заде, А. (2007) Исламский энциклопедический словарь. – Москва: Ансар. – 340 с.
3. Гаджиев, А. Дж. (2010) Страницы азербайджанской литературы. – Баку: АГПУ. – 204 с.
4. Гуковский, Г.А. (1965) Пушкин и русские романтики. – Москва: Художественная литература. – 356 с.
5. Данильченко, Г. Д. (1999) Романтический ориентализм в русской литературе первой половины XIX века: диссертация кандидата филологических наук: 10.01.01 – Русская литература. – Бишкек. – 146 с.
6. Каменева, М.Б. (2014) Исламские мотивы и образы в русской литературе 20-30-х годов XIX века. – Бишкек: КРСУ. – 154 с.
7. Коран. Перевод, И. Ю. (1986) Крачковского. – Москва: Наука. – 730 с.
8. Кубачева, В.Н. (1962) «Восточная» повесть в русской литературе XVIII-начала XIX века // XVIII век, сборник 5. – Москва: Наука. – с. 295-315.
9. Меджидова, Г. Э. (2007) Коран в русской литературе XIX века (первая половина): диссертация кандидата филологических наук: 10.01.03 – русская литература. – Баку: БГУ. – 158 с.
10. Ознобишин, Д. П. (2001) Полное собрание сочинений в 2-х тт. – Москва: Наука. – т. 1. 582 с.; т. 2. 661 с.
11. Орлицкий, Ю. Б. (2016) Д. П. Ознобишин. Из неопубликованных восточных переводов // К 140-летию со дня рождения Б. Л. Модзалевского. – Санкт-Петербург: Пушкинский Дом. – с. 300-335.
12. Пушкин, А.С. (1956) Собрание сочинений. В 10-ти тт. II т. – Москва: ГИХЛ. – 462 с.
13. Рахманов, Б. Р. (2017) Персидско-таджикская литература в контексте русско-восточных литературных связей первой трети XIX века: диссертация доктора филологических наук: 10.01.03 – русская литература. – Душанбе: РТУ. – 348 с.
14. Хохлова, Н. А. (1994) Обзор архива Д. П. Ознобишина // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. – Санкт-Петербург: Академический проект. – с. 3-28.

XURŞİDBANU NATƏVAN YARADICILIĞININ BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ƏDƏBİYYATIMIZDA YERİ

Quliyeva Azadə Əliağa qızı

Müəllim

33 saylı Ağdam köçkün tam orta məktəb

azade.quliyeva.1961@mail.ru

Orcid id: 0000-0003-3430-7636

Xülasə: Qarabağın ədəbiyyatı və mədəniyyəti Azərbaycan ədəbiyyatının ən zəngin tərkib hissəsidir. Hələ qədim zamanlardan bu günə qədər Qarabağ ədəbiyyatı şifahi və yazılı formada zəngin inkişaf yolu keçmişdir. Qarabağın tanınmış ədəbi simaları hər bir dövrdə cəmiyyətin inkişafı üçün yaradıcı və xeyirxah işləri ilə seçilmiş, mənəvi zənginliyin zirvəsini fəth etmişdir. Bu baxımdan Xurşidbanu Natəvan şəxsiyyəti xüsusilə seçilir.

Açar sözlər: Qarabağ, Natəvan, lirika, yaradıcılıq, qəzəl, beyt

Qarabağ əsrarəngiz təbiəti, iqlimi, havası, suyu, bərəkətli torpaqları ilə birgə böyük şəxsiyyətlər, yetirdiyi ədəbi simalar, elm, sənət dahiləri ilə də məşhurdur. Üzeyir Hacıbəyov, Lətif Kərimov, Lətif Səfərov, Firidun Şuşinski, Xudu Məmmədov, Ədilə Namazova kimi dühalar məhz Qarabağ torpağının yetirmələridir. Qədim zamanlardan Qarabağın sazlı-sözlü şəxslərinin adı dillər əzbəridir. Eləcə də müdrik el deyimləri, atalar sözləri, lətifələri, bayatıları, rəvayətləri və s. bu torpağın milli mədəniyyətimizə bəxş etdiyi xəzinədir.

Azərbaycan ədəbiyyatı bütövlükdə zəngin bir xəzinədir. Qarabağ torpağının yetirdiyi sənətkarların əsərləri, onların yaradıcılıqları isə bu zəngin xəzinənin ən qiymətli cəvahirləridir.

Qarabağ ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri də “Dürri-yekta”, “Xan qızı” adı ilə məşhur olan Xurşidbanu Natəvandır. Natəvan incə ruhlu poeziyası ilə müasirləri arasında hörmət və şöhrət qazanıb. Şairin poetik dünyası M.Füzuli, Həbibə və s. klassiklərin poeziyasının incəliklərindən qidalanır, həmin şeirlər öz lirik mahiyyəti ilə şairənin şeir dünyasını əks etdirməklə bərabər gözəlliklərə məftunluğunu da ifadə edir. Şairənin şeirlərinə qəm, kədər nə qədər hakim kəsilsə belə, onun poeziyasında həyat eşqi güclüdür. Dövrünün ictimai həyatında mühüm rol oynayan Natəvan "Məclisi-üns" poeziya birliyinin yaradıcısı olaraq da ədəbi mühitin formalaşmasında çox

mühüm rol oynayır. Seveda dolu poeziyası ilə həyata, gözəlliyə, doğmalarına, dünyaya məhəbbəti və həsrəti ifadə edən şairənin irsi müasirləri və xələfləri üçün də örnək oldu.

Hətta məşhur satirik şairimiz M. Ə. Sabir Xurşidbanu Natəvan poeziyasından yaradıcılıqla bəhrələnərək ictimai ruhlu məşhur şeirini yazır. Xurşidbanu Natəvanın:

"Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı,

Nə bu aləm ara dil müqəyyədi-qəm olaydı" (1.s.51)

– mətləli qəzəlinin qafiyə quruluşu, qəlibi şairin satirik fikirlərini ifadə etmək üçün əlverişli bir vasitə olub. Ustad sənətkar Sabir bu qəlib vasitəsilə öz ictimai-satirik fikirlərini cəmiyyətə çatdırır:

Nə dərslər olaydı, nə məktəb, nə elmü-sənət olaydı!

Nə dərslər, məktəb, elmə, filanə hacət olaydı!...

... Nə Şərq olaydı, nə Əqsayi-şərq, həm nə Japonya,

Nə onların hünəri xəmqə dərsləri-ibrət olaydı! (8.s.205)

Göründüyü kimi, şairin lirik səpkili şeirinin formasına dahi satirik şairimiz ictimai fikirlərini sığdıraraq vəzn, qafiyə quruluşunu dəyişmədən çox böyük sənətkarlıqla gözəl nəzirə yaradıb. Beləliklə, incə ruhlu Natəvan poeziyasının hüznü misraları M. Ə. Sabir qələmində ictimai etiraz silahına çevrilərək kəskin satira donu geymişdir.

Eləcə də Hüseyn Cavid yaradıcılığının incilərindən olan "Şeyx Sənan" əsərində "Kor ərəbin mahnısı" məzmun və qafiyə cəhətdən Natəvanın həmin şeiri ilə səsləşir:

Nə eşq olaydı, nə aşiq, nə nazlı afət olaydı!

Nə xəmqə olaydı, nə xaliq, nə eşqi-həsrət olaydı! (9.s.127)

Natəvanın müasiri olan "Məclisi-üns" şeir birliyinin fəal üzvü Fatma xanım Kəminənin də buna uyğun qəzəli vardır.

Nə dam olaydı, nə danə, nə zülf olaydı, nə xal,

Nə mürği-dil düşüb ol dam içrə biper olaydı. (11.s.107)

Natəvanın "Nə yaxşı munis idi, heyf, nəgəhan getdi, Məni bu möhnət ərə qoydu əlaman getdi" (1.s.33) qəzəli ilə Fatma xanım Kəminənin "Pozuldu rəvnəqi-gül, əlri-gülüstan getdi, Saraldı gülləri, əl çəkdi bağiban getdi" (6.s.290) qəzəli mövzu, ideya və bədiilik baxımından uyğunluq təşkil edir. Eləcə də, Natəvanın "Ağlaram" rədifli qəzəli Mir Möhsün Nəvvab və Fəna yaradıcılığında eyni rədif və qafiyələrlə işlənib. Xurşidbanu Natəvanın öz müasiri olan böyük mütəfəkkir, alim Nəvvabla sıx yaradıcılıq əlaqələri olmuşdur. Şairənin şəxsiyyətinə dərin hörmət bəsləyən Mir Möhsün Nəvvab

onun şeirlərinin vəzninə, qafiyəsinə çoxlu şeirlər yazmışdır. Bütün bunlar XIX əsr şairlərinin yaradıcılıq bağlarından xəbər verir.

Çox böyük sənətkarlıqla qələmə alınmış Natəvan şeirlərində ustad sənətkarlar Füzuli, Həbib, Zakir, Heyran xanım kimi şairlərin əsərlərində olduğu kimi dərin məna və ifadə gözəlliyi mövcuddur. Şairənin əsərlərində məzmun, məna gözəlliyi ilə ifadə gözəlliyi vəhdət təşkil edir. Ərəb-fars ifadələrinin gen-bol işlənməsinə baxmayaraq şairənin şeirlərinin dili ürəyəyatımlı və anlaşılıqdır. Ona görə ki, mənanın çatdırılmasında böyük rol oynayan feillərin çoxu anadilli ifadələrdir. Şairənin şeirlərindəki məna dərinliyi və ifadə gözəlliyi onun mahir sənətkar olmasının təsdiqidir.

Natəvan "Könlüm" rədifli qəzəlində şeir texnikasından məharətlə istifadə etmişdir. Qafiyə cəhətdən çox zəngin olan bu şeiri daxili qafiyələr daha da gözəlləşdirir. Gözəl ifadə üsuluna malik olan şeir məzmun cəhətdən də mükəmməldir. Təzad, təşbeh, istiarə kimi bədii təsvir və ifadə vasitələrindən yerli-yerində istifadə edən şairə misradaxili qafiyələrdən istifadə etməklə məzmun və ifadə gözəlliyinin vəhdətini yaratmışdır.

Görübür yarı-əğyarə, olubdur məhvi-nəzzarə,

Edibdir sinəsin parə, mənim abad olan könlüm.(1.s.28)

Eyni rədifli qəzəl uyğun sənətkarlıq üsulu ilə dahi Füzuli qələmində və XIX əsrin görkəmli şairəsi Heyran Xanım yaradıcılığında işlənmişdir.

Məhəmməd Füzuli: Tutuşdu qəm oduna şad gördüğün könlüm,

Müqəyyəd oldu ol azad gördüğün könlüm. (2.s.231)

Heyran Xanım: Olubdu qəm yatağı, şad gördüyün könlüm

Dağıldı qüssədən, abad gördüyün könlüm. (6.s.64)

Xurşidbanu Natəvan: Yenə ya rəb, nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm,

Rumuzi-eşqdən agah olub, ustad olan könlüm. (1.s.28)

Şairənin əsərlərində klassik Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də XIX əsr ədəbi ənənələri sənətkarlıqla gözlənilmişdir. "Getdi", "Bülbül", "Ağlaram", "Məni", "Mən idim", "Getmə", "Gülün", "Əfsus", "Xudahafiz", "Sənsiz" kimi şeirlərində ana məhəbbətinin təmkinlə təsviri şairənin kədərini bədii boyalarla canlandırılmasıdır.

"Getmə" rədifli qəzəli ilə Natəvan ana qəlbinin məhəbbətinin böyüklüyünü, izzirabın sonsuzluğunu qələmə alır. "Getmə" rədifli şeirlərində şairənin oğluna məhəbbətinin ifadəsi bir ananın övlada olan sonsuz sevgisinin təzahürüdür. Şairin müraciət hədəfinə sonsuz sevgisi və özünün daxili aləminin ifadəsi şeirlərin əsas məntiqi məzmunudur. Natəvan şeirlərinin bədii gücü, emosionallığı oxucu qəlbini rıqqətə gətirir, şairəyə ümumxalq sevgisini artırır.

Yıxıb bu könlüm evin, eyləyib viran, getmə!

Yoxumdu tabü-tavan firqətə, cavan, getmə! (1.s.29)

Eyni rədifli nümunə Mir Möhsün Nəvvab yaradıcılığında da vardır:

Gəl əyləş, ey gözüm nuru, bir zaman, getmə,

Eşit bu dərdi-dilim çarə qıl, aman, getmə. (7.s.73)

Şairin bir çox əsərləri qəzəl janrında yazıldığına baxmayaraq, bu şeirləri şifahi xalq yaradıcılığında geniş işlənən qoşma, gəraylı janrının formasına salmaq olar. Bundan ötrü sadəcə olaraq beytləri bənd şəklində yazmaq kifayətdir. Bütün bunlar sənətkarın klassik ədəbiyyata və folklorla nə qədər yaxından bağlı olduğunu göstəricisidir.

Deməli, X.Natəvan lirikası özünəqədərki ədəbi məxəzlərdən qidalanaraq, özündən sonrakı adiblərin də yaradıcılığında rol oynayır.

Natəvanın müasirləri ilə qarşılıqlı şeirləşməsi, şairlərin yaradıcılığına fikir söyləməsi onu dövrünün qabaqcıl ziyalı kimi şərtləndirir. Şairə XIX əsrə xas olan epistoluar səpkili əsərlər də yazmışdır. Bu da şairənin dövrün ədəbi mühitində seyrçi qalmadığından, sənətkarlıq məsələlərinə fəal şəkildə fikir bildirməsindən xəbər verir.

Ey əhli-dil, Fənanı qoyun barı ağlasın,

Əğyarə çünki yar olub yarı, ağlasın

Natəvanə ki, ərbabi-qəm tamam

Hali-Fənayə cəm olub elcarı ağlasın! (1.s.40)

Bədii təkrirlərdən istifadə şairin şeirlərində oynaqlıq, ahəngdarlıq ifadə edərək alliterasiya yaradır: “Bilən bu dərdimi yoxdur bu halətdə, bu halətdə...” - misralı şeiri buna ən yaxşı nümunələrdəndir. (1.s.58)

“Neçin gəlməz” şeirində də daxili qafiyələrlə gözəl ahəngdarlıq yaranıb. Bədii təkrirlər, mübaligə və təzadlar, təşbeh və epitet nümunələri şairənin qələminin bədii təsir gücünü artırmış, sevilən nəzm nümunələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur. (1.s.56)

Natəvanın "Gülün" rədifli qəzəlində yüksək bədii sənətkarlıq, təbiətə vurğunluq şair qəlbinin, şair qələminin ifadəliliyi mübaligələrlə, təkrir və təzadlarla, təşbehlərlə, metaforik ifadələrlə əks olunmuşdur:

Əgərçi xoşdu mənə ətri, həm səfası gülün.

Cəfası çoxdu, nə hasil ki, yox vəfası gülün... (1.s.30)

Ümumiyyətlə, Natəvan yaradıcılığında ilk növbədə məntiqi mənə dərinliyi özünü göstərir. Məzmun gözəlliyinin mükəmməl ifadə vasitələri ilə vəhdəti şeirlərin bədii gücünü artırır.

Natəvanın yaradıcılığında dərin kədər hissi ilə yazılan şeirlər ən çox onun həyatında şəxsi faciəsi ilə bağlıdır. Belə ki, 1885-86-cı ildə yazdığı, oğlunun ölümü səbəbindən sarsıntı keçirdiyini

əks edən şeirləri şairənin ən kədərli əsərləridir. Lakin bu şeirlərdə də tək-cə ağır dərd, kədər deyil, həyat hadisələrindən düzgün nəticə çıxarmaq, ananın övlada məhəbbəti əks olunur. Natəvan şeirləri tək-cə Şuşa, Qarabağ şairləri arasında deyil, Gəncə, Qazax, Şəki, Şirvan, Quba, Bakı, Ordubad, Naxçıvan şairləri üçün də son dərəcə maraqlı olmuşdur.

Məsələn, "Gətirir", "Eylər", "Mən idim", "Sən idin", "Ölürəm", "Bənzətdim" qəzəlləri şairlərin marağına səbəb olmuş, onlar bu mövzularda şeirləşmişlər. X.Natəvan Şuşada 20 il "Məclisi-üns" şeir məclisinə rəhbərlik etmişdir. Burada Azərbaycan, fars və cığatay dillərində yüksək səviyyəli şeir və mənzumələr yaranmışdır.

"Məclisi-üns"də şairlər şeirləşmə zamanı müştərək ədəbi nümunələr də yaradırdılar. Onu da qeyd edək ki, bu ənənə Azərbaycan ədəbiyyatında hələ XII əsrdə mövcud idi. Vaxtilə Gəncə sənətkarları "Şəhraşüb" adlandırdıqları şeirləri birgə şəkildə yaradırdılar. Eləcə də, Natəvanın rəhbərlik etdiyi şeir məclisində Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab, Kəminə, Aşiq, Fəna və başqaları hərəsi bir misra deyərək birgə şəkildə gözəl şeir nümunələri yaradırdı:

Natəvan: Kaş əzəldən gəlməyəydim, ey fələk, dünyaya mən,

Kəminə: Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdəyə mən.

Fəna: Vermişəm dü, bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə,

Növrəs: Salmışam billah, bəlasız başımı qovğayə mən.

Həsən: Əhli-ələmdə, könül, nə sidq vardır, nə səfa,

Məxfi: Mehrişizdirilər sərəsər, kimsədə yoxdur vəfa.

Təhib: İndi ki, var dustaqlarda hiyləvü kizbi-riya,

Aşiq: Nə görəydim hiyləni, həm nə düşəydim və yə mən. (1. s.13)

Xurşidbanu Natəvanın "Eylər" rədifli şeiri M.Füzulinin və Həbibinin eyni rədifli şeirləri ilə səsləşir. Klassik ədəbiyyata dərinlikdən bələd olan istedadlı şairə sadəcə nəzirə yaratmamışdır. O, orijinal sənət nümunəsi ərsəyə gətirmişdir.

Natəvan: Uçub mürği-dilim qonmuş səri-zülfi-pərişanə

Bəla sərmənzilində gör nə qafil aşiyən eylər? (1.s.25)

Həbib : Nigara, zülfi-şəbrəngin ki, əyyamın siyah eylər,

Mənim ol ömrümü badə verüb, hər dəm təbah eylər. (4.s.59)

Füzuli: Bu bəhri-nilgun min mövc hər saat əyan eylər,

Ülül-əbsarə bir-bir kəşfi-əsrari-nəhan eylər. (3.s.71)

Misralardakı, beytlərdəki dərin mənə şairin geniş dünyagörüşündən, mükəmməl yaradıcılıq mövqeyindən xəbər verir. Beytdən beytə təzələnən mənə dərinliyi Natəvan istedadının təzahürüdür.

"Bənzətdim" rədifli qəzəlinin ifadə gözəlliyi, oynaq qafiyə quruluşu, beytlərdə ifadə olunan məntiqi məna şairənin dərin həyata baxışından , geniş dünyagörüşündən xəbər verir:

Natəvan: Görüb tərifi-binaguşunda çin-çin zülfi-mişkini,
O gənci-şayəgan üstə yatan şahmara bənzətdim. (1.s.24)

Füzuli : Tənimdə zəxmi-tiğın çeşmi-xunəfşanə bənzətdim,
Oxun kim, səf-səf ətrafındadır, müjganə bənzətdim. (2.s.210)

Göründüyü kimi eyni rədifli qəzəllər Həbibə və Füzuli yaradıcılığında da yer almışdır. Natəvanın şeiri ustad sənətkarlar olan Həbibə və Füzuli şeirlərindən məna dərinliyi və sənətkarlıq baxımından heç də geri qalmır.

"Ey dust" rədifli qəzəli şairin daxili aləminin, yaşadığı izzətlərin bədii təzahürüdür. Beytlərdə təkcə şikayət xitabı deyil , nikbin əhval-ruhiyyə, məsləhət, nəsihət məzmunu da vardır. Eyni xitablı oxşar şeir nümunəsini Mir Möhsün Nəvvab yaradıcılığında da görürük.

Həbibə : Görəldən zülfi-ənbərbarın, ey dust,
Pərişandır bu diləfgarın, ey dust. (4.s.66)

Xətai : Bu aləm hüsnünə heyrandır, ey dost,
Sənə bu qönçə ləbxəndandır, ey dost! (5.s.41)

Natəvan: Rəqib töhməti etdi məni cüda, ey dust!
Bu zülmü gördü rəva, görməsin səfa, ey dust! (1.s.26)

Natəvanın " Oynar" rədifli qəzəli də dərin məzmunu ilə seçilir və Füzulinin eyni rədifli qəzəli ilə səsləşir.

Füzuli : Səbadən gül üzündə sünbülü-pürpiçü tab oynar,
Sanasan pər açıb, gülşəndə bir mişkin qürab oynar. (2.s. 113)

Natəvan : Bilin yaran, bu dünyada hərə bir kar ilə oynar!
Kimi xanənişin olmuş, kimi bazarilən oynar. (1.s.61)

Bu misralardan Füzuli ədəbi məktəbinin xoş sədası gəlir. Çünki eyni ahəngdarlıq, vəzn qafiyə və məna uyğunluğu Füzulidə də vardır. Beytləri müqayisə edərkən bu aydın görünür:

Natəvan: Dilbərə, dərdi-dilimdən belə ünvan etdim
Ki, qəmi-hicrdə dil mülkünü viran etdim. (1.s.22)

Füzuli : Bir qul oğlani könül mülkünə sultan etdim,
Misr idi, padişəhin Yusifi-Kən'an etdim. (2.s.214)

Beytlər təkcə ifadə gözəlliyi, ahəngdarlığı ilə deyil, məna dərinliyi ilə də uyğundur.

Natəvan yaradıcılığında mərsiyə janrına aid dərin məzmunlu nümunələr də vardır. Mərsiyə janrının məzmun tələbi şairənin əhval-ruhiyyəsi ilə üst-üstə düşərək poetik fikrin mənalı ifadəsinə imkan yaradır. Əsrlərdir xalqımızın ruhuna hakim kəsilən Kərbəla hadisələri şairənin təsirli misraları ilə ifadə edilir:

Söylə Hüseyinə, ey səba, Kərbübəlaya gəlməsün,
Gəlsə, düşər bu dəştidə dərdü- bəlayə, gəlməsün...
...Söyləginən gətirməsün Kufəyə nazlı Əkbəri,
Zülm ilə qanına batar türreyi-müşki-ənbəri. (6.s.227)

Mükəmməl bədii ifadə və təsvir vasitələrindən məharətlə istifadə edən şairə hər bir mənzuməsində gözəl təşbəhlər yaradıb. Məsələn, "Gətirir" rədifli qəzəlinin beytləri epitet və təşbəhlərin zənginliyi ilə seçilir.

Könlümü qarət edir eylə ki, tari-zülfün,
Rumə, sanki həbəşi ləşgəri-yəğma gətirir. (1. s.19)
Və ya "Etdim" rədifli qəzəlindəki yüksək bədii ifadələrə nəzər salmaq:
Yoxdu bir kimsə məgər dərdimi bilsin, ya rəb
Ki, mən öz qanım ilə dərdimə dərman etdim!
Dərdi-hicrində gözüm yaşı tutub dünyanı,
Nuh tufanı kimi, gör ki, nə tufan etdim! (1. s.22)

Natəvan yaradıcılığında təbiətə sevgi həm onun məhəbbət mövzulu qəzəllərində, həm də "Qərənfil", "Bənövşə" kimi şeirlərində öz əksini tapmışdır. Şairin incə duyğuları, çiçəyə, gülə məhəbbət hissi tərənnüm obyektinin gözəlliyi ilə üst-üstə düşür.

Şairənin həyatı, fəaliyyəti və şəxsiyyəti daima mütərəqqi cəmiyyətin diqqət mərkəzində olub. Onun haqqında çoxlu əfsanə və rəvayətlər, el deyimləri vardır. Şairin xeyirxah işləri, xeyriyyəçilik fəaliyyəti dillər əzbəri olmuş, ümumxalq məhəbbətinə səbəb olmuşdur. Sarıbaba yüksəkliyindən, sıldırım qayalarla Şuşaya saxsı borularla su çəkdirməsi, Bakıya səfəri zamanı Bakı ziyarətlərini öz vəsaiti ilə təmir etdirməsi, Aran Qarabağa – Mil düzünə su çəkdirməsi şairəyə əsl şöhrət, xalq sevgisi qazandırdı. Şairənin xalq arasında hörmətinin, ona ümumxalq sevgisinin nəticəsi idi ki, dünyasını dəyişərkən onun cənazəsini sadə insanlar öz xahişləri ilə Şuşadan Ağdama, İmarətə – xanlığın məzaristanına piyada çiyinlərində gətirdilər.

Böyük sənətkar İ. Əfəndiyev "Xurşidbanu Natəvan " əsəri ilə şairənin şəxsiyyətinə bir daha mənəvi abidə ucaltmış oldu.

Dahi şair Səməd Vurğun isə Xurşidbanu Natəvanın həyatını, şəxsiyyətini ifadə edən çox gözəl şeir yaratmışdır:

...Söylə, şeirlərin can verir nədən?

Ağlayır dediyin dərli qəzəllər.

...Baxıb qərənfilin solğun rənginə,

O şəhla gözlərin incilər tökdü.

...O qəlbə, ilhama sığındıqca sən

Qaldırdın qədrini şerin, sənətin.

Sən bizim tarixə hədiyyəsisən

Əziz bir torpağın, bir məmləkətin. (10.s.205-209)

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

1. Xurşidbanu Natəvan. Əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004,. 88 səh.
2. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cilddə. I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 400 səh.
3. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cilddə. IV cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 344 səh.
4. Həbib. Şeirlər. Bakı, "Şərq-Qərb", 2006, 88 səh.
5. Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 384 səh.
6. XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 424 səh.
7. Mir Möhsün Nəvvab. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Şərq-Qərb", 2006, 216 səh.
8. Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. İki cilddə. I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2004, 480 səh.
9. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2005, 352 səh.
10. Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild.- B.: Şərq -Qərb, 2005.
11. Azərbaycanın aşiq və şair qadınları. Bakı.Gənclik, 1991 – 288 səh.